

eConferences
Scientific conferences platform

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК**

OpenAIRE

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

doi

zenodo

OPEN ACCESS

Международная конференция академических наук

ИЮНЬ 2021

**Конференция была включена в разные
индексации:**

zenodo

г. Новосибирск

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5013507>

1.	Jalolova Yulduz Muxiddin qizi, To'raqulova I.X. O'QITISH JARAYONIDA ZAMONAVIY YONDASHUV AHAMIYATI	1
2.	M.Suyunov, M.Ismoilova BOSHLANGICH SINIF O'QUVCHILARINI IJODIY FIKRLASHGA O'RGATISH USULLARI	4
3.	Ахроркулова Камола Асроровна ПОВЕРХНОСТНАЯ СТРУКТУРА БЕЗГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА	7
4.	X. N.Muzaffarova, Suvonqulova Shaxnoza IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR BILAN KORREKTSION ISHLARNI TASHKIL ETISH	10
5.	To'rayev Xurshid Baxriddin o'g'li PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS FOR AUTOMATED BUSINESS MANAGEMENT SYSTEMS IN UZBEKISTAN IN THE DIGITAL ECONOMY	13
6.	Tuychiyev Axror Akramovich, Oripov Ergash Oripovich, G'aniyev Adxam Asqarali o'g'li 2-AMINO-6-METILPIRIMIDIN-4-ONNI AROMATIK ALDEGIDLAR BILAN TA'SIRLASHISH REAKSIYASINI O'RGANISH	16
7.	Амангул Утепбергенова ҚОРАҚАЛПОҒИСТАН ТЕЛЕВИДЕНИЕСИ ВА РАДИОСИНИНГ АҲОЛИ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ	18
8.	Фазлиддин Шарипов Галиевич КОРПУС ЛИНГВИСТИКАСИДА МОРФОЛОГИК ТЕГЛАШ МАСАЛАЛАРИ	21
9.	Каримов Зиёахмад Алишер угли ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕТРА I В РОМАНЕ А.ТОЛСТОГО	25
10.	Бекназарова Фарида Абдурахатовна ТАШКИЛИЙ ХАТТИ-ҲАРАКАТЛАР ВА ХОДИМЛАР	29
11.	Shirinboyev Xudoynazarbek Tolib o'g'li ABDULLA ORIPOV - ONA TIMSOLI!	32
12.	Nunnanova Gulzoda Bekpo'latovna YUSUF HAMADONIY VA ORIF DEGGARONIY TASAVVUFYIY QARASHLARIDA ZIKR TALQINI	35
13.	Ўнгаров Жаҳонгирбек Йўлдош ўғли, Бозоров Алишер Ғанишерович МАҲСУЛОТЛАР СИФАТИНИ СИФАТЛИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ- ИСТЕЪМОЛЧИ ХУҚУҚЛАРИНИ ХИМОЯ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ ГАРОВИ	40
14.	Annaeva Shemshat Xemra qizi SOLVING MATHEMATICAL-PHYSICAL EQUATIONS AND GRAPHING THROUGH MATHEMATICAL PROGRAMS	43
15.	Xollozov Bekzod Begmatovich, Qobilov Erkin Salohiddinovich, Abdullayev Alisher Sa'dulla o'g'li HOW TO LEARN TO LOVE MATHS (BRITISH EXPERIENCE)	47
16.	Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN KUNDALIK XAYOTDA UNUMLI FOYDALANISH ZAMON TALABI	50
17.	Abdukarimova Dildora Rakhmatullayevna TEACHING ENGLISH USING TRANSLATION ACTIVITIES	53

18.	Ibragimova Shoirra Sayfula qizi, Uzoqova Xayriniso THE PROBLEM OF SYNTACTIC DISSIMILARITIES IN TRANSLATION FROM UZBEK INTO ENGLISH	55
19.	Uzoqova Xayriniso Bahriddin qizi, Ibragimova Shoirra Sayfula qizi TRANSLATIONS OF UZBEK CULTURE-BOUND EXPRESSIONS INTO ENGLISH	57
20.	А.А.Дармонов ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ФАКТОРОМ ФОРМИРОВАНИЯ У МОЛОДЕЖИ ЧУВСТВА УСТОЙЧИВОСТЬ К УГРОЗАМ	60
21.	Rashidova Mushtariybegim Utkirovna HOW IS GENDER EQUALITY ENSURED IN UZBEKISTAN?	64
22.	Чегебаева, Х.В. Бурханходжаева МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	69
23.	Rahimova Muniraxon Ithomovna, To'ychiyeva Ra'noxon Nodirjon qizi NUTQI TO'LIQ RIVOJLANMAGAN BOLALAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
24.	Namozova Dilorom Tursunovna MUSIQIY ASAR TAXLILINING HAYOT BILAN UZVIY BOG'LASH TEXNOLOGIYASI	73
25.	Teshaboeva Nodira Djuraevna HIGLY EFFICIENT METHOD FOR DETERMINING THE HOMOGENITU OF MORTAR AND CONCRETE MIXTURES	76

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
О'QITISH JARAYONIDA ZAMONAVIY YONDASHUV AHAMIYATI

Jalolova Yulduz Muxiddin qizi, To'raqulova I.X.

JDPI 2 kurs magistr, Ilmiy rahbar: P.f.n

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'qitish jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, uning ahamiyati va an'anaviy ta'lim bilan farqli jihatlari haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek zamonaviy texnologiyalarning turlari misollar asosida ifodalangan.

Kalit so'zlar: pedagogika, ta'lim, texnologiya, axborotlashtirish, an'anaviy texnologiya, zamonaviy texnologiya.

Аннотация: В данной статье представлена информация об использовании современных технологий в учебном процессе, их важности и отличиях от традиционного обучения. Типы современных технологий также представлены на примерах.

Ключевые слова: педагогика, образование, технологии, информатизация, традиционные технологии, современные технологии.

Annotation: This article provides information on the use of modern technology in the teaching process, its importance and differences from traditional education. Types of modern technologies are also represented on the basis of examples.

Keywords: pedagogy, education, technology, informatization, traditional technology, modern technology.

Jamiyatni axborotlashtirish inson taraqqiyotining barcha sohalarida intellektual faoliyat turlarini ko'paytirish va rolini oshirish bilan bog'liq ob'ektiv jarayon bo'lib, xalq turmush darajasining yaxshilanishi, ijtimoiy ehtiyojlamining qondirilishi, iqtisodning o'sishi, fan-texnika taraqqiyotining jadallashishi uchun xizmat qiladi. Jamiyatni axborotlashtirishdagi eng muhim yo'nalishlardan biri ta'lim tizimidir. Ta'lim tizimini axborotlashtirish rivojlantiruvchi ta'limni joriy etish maqsadida yangi axborot texnologiyalarini qo'llash, uning metod va vositalaridan foydalanish, ta'lim tarbiya jarayonining barcha bosqichlarini jadallashtirish, sifat va samaradorligini oshirish. yoshlarni axborotlashgan jamiyat sharoitida yashashga tayyor qilib tarbiyalash masalalarini o'z ichiga oladi.

Pedagogika fani amaliyotida turli yondashuvlar qo'llaniladi. An'anaviy yondashuv, tizimli yondashuv, texnologik yondashuv shular jumlasidandir. "Texnologiya" yunoncha so'z bo'lib, "texnos" - mahorat, san'at, "logos" - fan, ta'limot ma'nolarini anglatadi. "Texnologiya" tushunchasi - tayyor mahsulot olish uchun ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llaniladigan usul va metodlar majmui va shunday usul va metodlarni ishlab chiqaruvchi va takomillashtiruvchi fan sifatida ta'riflanadi. L.V.Golish ta'lim texnologiyasining texnik texnologiyadan kelib chiqqan holda uch xil atamasini ifodalab bergan. [4;55]

Pedagogik texnologiya - o'quv jarayonini texnologiyalashtirishni butunligicha aniqlovchi tizimli kategoriya.

O'qitish texnologiyasi birinchidan, pedagogik texnologiyaning jarayonli harakat aspektini anglatadi. Bu, ta'lim jarayonini o'zgaruvchan sharoitlarda ajratilgan vaqt davomida istiqbolashtirilgan natijalarga kafolatli erishishga va konkret ta'lim-tarbiya jarayonlarini amalga oshirishni instrumental ta'minlovchi, usul va vositalarning tartibli birligini o'zida mujassamlashtirgan talim modelini ishlab chiqish va amalga oshirishning texnologik jarayoni; Ikkinchidan, pedagogik texnologiyaning jarayonli-bayonli aspektini ifodalaydi. Bu maqsadni amalga oshirish va istiqbolda belgilangan natijalarga erishish bo'yicha pedagogik hamda o'quv faoliyatining loyihasini bajarishning bayonidir.

Ta'lim texnologiyasi - pedagogik texnologiyaning ilmiy aspektini belgilash uchun ishlatiladi.

Shu kabi o'qitish texnologiyalari asosida o'qitishning zamonaviy yondashuvi kelib chiqqan. Quyidagi jadvalda ta'limga zamonaviy yondashishning va an'anaviy yondashishning farqi va uning afzalliklari keltirilgan.[7;84]

<i>An'anaviy yondashuv</i>	<i>Zamonaviy yondashuv</i>
1. Asosiy e'tibor o'qitishning mazmuniga qaratilgan;	1. Asosiy e'tibor o'qitishning mazmuniga va jarayoniga qaratilgan;
2. O'qituvchi – boshqaruvchi, o'quvchi yetaklanuvchi;	2. O'quvchi o'quv jarayonida faol qatnashadi
3. O'quv maqsadlari aniq emas;	3. O'quv maqsadlari muhokamada aniqlanib, kutilayotgan natija orqali aks ettiriladi;
4. O'qituvchi bilimlarini manolog orqali yetkazadi;	4. O'qituvchi bilish jarayonida qatnashadi va dialog, polilog hamda zamonaviy texnologiyalardan foydlanadi.
5. O'qituvchi to'g'ri javobni formal holatda talab qiladi;	5. O'qituvchi savolga turli xil javoblarni rag'ballantiradi;

Shundan kelib chiqqan holda ayitishimiz mumkinki zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda o'qitish tizimi ancha samaralidir. Ta'lim tizimida kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning quyidagi usullari mavjud[3;55-58]:

- multimedia darsligi;
- bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash bo'yicha topshiriqlar to'plami keltirilgan metodik tavsiyalar;
- o'rganilayotgan mavzular bo'yicha nazariy bilimlar talabalar tomonidan qay darajada o'zlashtirilayotganligini tekshirishga mo'ljallangan test dasturlari;
- bir tildan ikkinchisiga yoki bir alifbodan ikkinchisiga o'tish;
- elektron virtual kutubxona;
- har bir talaba uchun amaliy topshiriqlarni tayyorlash va bosib chiqarish dasturi;
- masofadan o'qitish, ya'ni o'qituvchi bilan o'quvchilar ma'lum bir masofada joylashgan holda ta'lim berish tizimi;

Zamonaviy pedagogik texnologiya o'zining pedagogika va boshqa fan yutuqlari bilan bog'liq xususiy nazariyasiga ega. U birinchi galda o'quv-tarbiyaviy jarayonni ilmiy asosda qurishga yo'naltirilgan, o'qitishning axborotli vositalaridan va didaktik materiallardan, faol metodlardan keng foydalanishga asoslangan o'qituvchi va o'quv- chilarning birgalikdagi faoliyatiga zamin yaratadi. Ta'lim ijtimoiy tizimning bir qismi bo'lib, u o'z rivojlanishida jamiyat taraqqiyotining yo'nalishlariga bog'liq ravishda ro'y berayotgan aksariyat o'zgarishlarga muvofiq o'zgarib boradi. Ana shu doirada innovatsiyalar ta'lim oldida turgan vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning asosiy shartlaridan hisoblanadi.

Shunday qilib, yangi texnik vositalar va yangi texnologiyalar ta'limga yangi tartib-qoidalarni kiritish uchun eng muhim komponentlardan biridir. Biroq ularni qanday qilib tatbiq etish va amalda foydalanishni bilib olish, aslida, hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Buning uchun maxsus tayyorgarlik, katta kuch va ko'p vaqt sarflash lozim, ya'ni ta'limda innovatsion jarayonlarning tatbiq qilinishi bilan o'qituvchining roli pasaymaydi, balki o'quv-tarbiya jarayonining yuksak bosqichlarida yana ham ortadi. Bu esa pedagogdan o'z ilmini yangidan va tanqidiy tahlil etishni talab etadi. Chunki yangi tartib-qoidalardan foydalandimi yoki axborot manbai sifatida qolib ketadimi, bu narsa ayni o'qituvchiga bog'liq. O'qituvchi o'quv texnologiyasining bevosita tartib-qoidalarga jiddiy tayyorlangan, yo'l- yo'riq olgan, moslangan, ruhlangan bo'lishi lozim. Zamonaviy pedagogik texnologiya mohiyat va e'tibori jihatidan boshqa texnologiyalar bilan bir safda turadi, chunki ular ham boshqalari qatori o'z xususiy sohasiga, metodlari va vositalariga egadir. Biroq zamonaviy pedagogik texnologiya inson ongi bilan bog'liq bilimlar sohasi sifatida murakkab va hammaga ham tushunarli bo'lmagan pedagogik jarayonni ifoda

etishi bilan ishlab chiqarish va axborotli texnologiyalardan ajralib turadi. Uning o'ziga xos xususiyati - tarbiya komponentlarini mujassamlashtirganidir. Yangi ta'lim tizimini joriy etish avvalgisini inkor etish emas, balki unga tayanib, ijodiy foydalangan holda rivojlanishning yangi pog'onasiga chiqish demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Avazov SH. Amaliy kasbiy ta'lim metodikasi. Toshkent. 2014 y.
2. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. T.: TDPU, 2013.
3. Begimqulov U. Masofaviy o'qitish va pedagogik ta'lim .Pedagogik ta'lim, Toshkent, 2013. №5.
4. Golish L.V. "Ta'limning faol usullari: mazinuni, tanlash, amalga oshirish".Ekspress - qo'llanma, T. : 2002 y.
5. O'.Tolipov, M.Barakaev, SH,Sharipov. Kaspiy Pedagogika. T.:TDIU,2001y.
6. Sayidaxmedov N. Pedagogika amaliyotining texnologiyalarini qo'llash na'munalarini .T.: RTM. 2000 yil.
7. Ziyomammedov B., Abdullaeva SH. Ilg'or pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T. : 2001 y.
8. www.arxiv.uz
9. www.ilm.uz

Abstract: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil va ijodiy fikrlashni rivojlantirishda muloqotdan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim-tarbiya orqali ma'naviy yetuk barkamol avlodni tarbiyalash masalalari haqida so'z yuritilgan.

Keyword: kreativ, ijodiy, shaxs, talim, tarbiya, kompetensiyaviy ta'lim, kommunikativlik, muloqot.

Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Nuromonovich shunday deydi: "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odoab-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan", deya ta'kidladi Prezidentimiz.

Bu vazifalar maktab, oila, mahalla, butun jamoatchilikka katta mas'uliyat yuklaydi. Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya sohasining barcha bo'g'inlari – maktabgacha ta'lim, maktab, o'rta maxsus va oliy ta'lim tizimini takomillashtirish, yangi muassasalar bunyod etish va mavjudlarini qayta ta'mirlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar yoshlar kamolotida o'z samarasini beradi.

Muhtaram prezidentimiz shunday deydi:

Buyuk ajdodimiz Muhammad Xorazmiyning bir hikmati bor: "So'z – gul, ish – meva". O'ylaymanki, bugun belgilab oladigan rejalarimiz qanchalik pishiq-puxta bo'lsa, ishingiz ham shunchalik yaxshi samara beradi, – dedi Shavkat Mirziyoyev. – Sizlar ko'p kitob o'qigan, bilimli avlod sifatida yurtimiz o'tmishda jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo'lganini yaxshi bilasiz. Siz Xorazmiylar, Farg'oniyalar, Beruniy va Ibn Sino, Ulug'bek, Navoiy va Boburlar, Buxoriylar, Termiziylar avlodisiz. Ana shunday buyuk vatandoshlarimiz yaratgan bebaho bilim va kashfiyotlar bugun ham butun insoniyatga xizmat qilmoqda.

Prezidentimiz o'z so'zida davom etar ekan, bu o'rinda qomusiy olim Muhammad Xorazmiy asos solgan ilm – "algoritm"ni eslashning o'zi kifoyaligini ta'kidladi. Ushbu ulug' zotning beqiyos xizmatlarini insoniyat hamon minnatdorlik bilan eslamokda. Uning olamshumul kashfiyotlari bugungi axborot texnologiyalarini yaratishda ham asos bo'lgan.

Kuni kecha olis Ispaniyaning Madrid shahridagi Komplutense universitetida alloma bobomizning haykali o'rnatilgani ham bu xalqaro e'tirofning yaqqol isbotidir, dedi Shavkat Mirziyoyev. Mashhur ajdodimiz xotirasiga ko'rsatilgan bunday ulkan ehtiromni, biz ayni vaqtda xalqimizga, uning qadimiy tarixi va boy madaniyatiga ko'rsatilgan yuksak hurmat ramzi sifatida qabul qilishimiz qayd etildi.

– Ulug' allomalarimiz, o'zlarining olamshumul kashfiyot va ixtirolarini sizning yoshingizda – ayni kuchga to'lgan navqiron chog'larida amalga oshirganlar. Siz ham, buyuk ajdodlardan ibrat olib, hayotda mo'jizalar yaratishga astoydil intilishingiz kerak, – deya ta'kidladi Prezident.

– O'z tajribamdan kelib chiqib, sizlarga aytadigan maslahatim shu: ilmni qadrlang, ilmga intiling! Bir soniya vaqtingiz ham bekor o'tmasin! Yoshlik – umrning eng bebaho davri. Ilm o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan, hech kim sizdan tortib ololmaydigan boylik ekanini aslo unutmang! Sizlar mustaqillik farzandlarisiz. Ota-bobolaringiz ko'rgan to'siq va qiyinchiliklarni ko'rmas, ozod Vatanda

erkin nafas olib, voyaga yetyapsizlar. Yuksak maqsadlar yo'lida siz – yoshlar hal qiluvchi kuch bo'lishingiz kerak. Men sizlarning zimmangizga yuklangan ana shunday ulkan mas'uliyatni, tom ma'nodagi tarixiy vazifani sharaf bilan ado etishingizga qat'iy ishonaman.

Davlatimiz rahbari yoshlar zamonaviy ilm-fan va yuqori texnologiyalarni mukammal egallashi zarurligi, buning uchun barcha kuch va imkoniyatlar ishga solinishini aytib o'tdi.

O'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatish juda muhim vazifa hisoblanadi Ta'limda kreativlik - bugungi zamon talab qilayotgan ta'limdir. Biz ta'lim va tarbiya berayotgan yosh avlod hayot ostonasida qoqilmay, uchragan muammolarni o'zi mustaqil hal qila oladigan, zamonaviy texnika vositalaridan hech ikkilanmay bemalol foydalana oladigan, kishilar bilan muloqotga qiynalmay, tortinmay kirishadigan, erkin va ijodiy fikrlaydigan, shaxs sifatida jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan komil insonlar bo'lib kamol topishi zarur. Bugungi ta'lim sohasida bo'layotgan islohotlar ana shunday dolzarb vazifalarni hal qilishga qaratilganligi bejiz emas, albatta. Har bir fanning xususiyatidan kelib chiqib, darsda o'quvchilarning ijodiy fikrlashga o'rgatib borish muhim o'rin tutadi. Erkin va ijodiy fikrlash kishining muloqotga kirishishida, o'z fikrini erkin bayon qilishida, o'zganing fikrini to'ldirib, qo'shimchalar qila olishida, voqelikni idrok etib o'z qarashlarini ifoda eta olishida namoyon bo'ladi. Lekin ko'pchilik o'quvchilar o'zlari o'qigan, ko'rgan, eshitgan voqealarini o'zgalarga gapirib berish tugul, bu voqealarga ijodiy, erkin va mustaqil fikr bildira olmaydilar.

Bitta dars misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak; navbatchi axborot topshirishi shu kundagi voqeahodisalar, vaziyatni to'liq ochib berishi bilan belgilanadi. Agar o'qituvchi juftlikda yoki guruhda bajariladigan topshiriqlar bersa, o'quvchi o'zining to'g'ri deb bilgan fikrini o'z sherigiga yoki guruhidagi boshqa o'quvchilarga yetkaza bilishi ham muloqot orqali namoyon bo'ladi. Agarda guruhlar taqdim etgan taqdimotlar ichidan eng ma'qulini tanlash kerak bo'lsa, har bir guruh o'z qarashlarini boshqa guruhlarga ta'riflab berish orqali bir - birlari bilan muloqot qiladilar. Tortishib, o'zlarining tayyorlagan ishlarini ma'qullaydilar yoki boshqa guruhlarning ishlariga o'z munosabatlarini bildiradilar. Agar o'qish darsi bo'lsa, matnni rollarga bo'lib o'qish orqali o'quvchilarga qahramonlarga o'z munosabatlarini bildirish ko'nikmalarini shakllanadi. Voqealar ketma-ketligini izchil bayon qiladilar. Har bir o'quvchining fikrini to'la eshitish, fikrlarning eng ma'qulini namuna qilib ko'rsatish o'qituvchining mahoratiga bog'liq. Bu orqali o'quvchilar voqeani adekvat baholay olishni o'rganadilar, o'z fikrlarini erkin bildira olish ko'nikmalari shakllanadi. Erkin bildirilgan fikr qanday bo'lmasin o'qituvchi uni oxirigacha eshitishi va boshqa o'quvchilarni ham bu fikrni eshitishlari va o'z munosabatlarini bildirishlariga jalb qilishi juda katta ahamiyat kasb etadi. Chunki boshqalar fikrini tinglashga o'rgatish o'qituvchidan e'tibor va mas'uliyat talab etadi. O'qish darslarida o'quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirishga mo'ljallangan turli ijodiy topshiriqlardan foydalanish asosida o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikr yuritishga zamin hozirlash mumkin. Guruhlarda ishlash uchun topshiriqlar berilganida o'quvchilar o'z fikrlarini o'rtoqlariga yetkazishga harakat qiladilar. Hamkorlikda ishlash jarayonida bir-birlarining fikrlarini eshitadilar va to'ldiradilar, eng maqbulini ajratishga erishadilar. Fikrni bayon qilish natijasida nutq malakalari shakllanadi, ko'pchilik oldida fikr bildirishga, o'z munosabatlarini bildirishga o'rganadilar. Voqeani turli usullarda erkin va mustaqil bayon qilish imkoni tug'iladi. So'z boyliklari sayqallashadi.

Insonning tafakkuri qanchalik mustaqil bo'lsa, u shunchalik tashabbuskor bo'ladi. Odamning fikrlashi qancha erkin bo'lsa, u shuncha izlanuvchan, ijodkor bo'ladi. Shakllanib kelayotgan yosh avlodning ruhiy, aqliy, jismoniy imkoniyatlariga qarab ish tutilsa, bolada o'z xatti-harakati uchun javobgarlik hissi paydo bo'ladi. U o'z fikri, qarashiga ega bo'ladi. Fikr kishisi hamisha o'z qarashlarini asoslaydi, kerak bo'lganda himoya qiladi. Shuning uchun yurtimizda mustaqil, ijodiy fikrlovchi shaxslardan iborat barkamol avlod tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda

References:

1. " Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"
2. T. G'afforova "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar" Toshkent,

“Tafakkur”, 2011

3. Djumayeva Adiba Ixomjonovna " Boshlang'ich sinf uquvchilarini ijodiy muloqot qilishga urgatish usullari" Toshkent 2020-yil

4. Jurayev Z. H., Tolipov O'., Sharipov Sh.. Uzluksiz ta'lim tizimida o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari. — T.: Fan, 2004, 120-b. Haydarov I. O. Uzluksiz kasb-hunarga yo'naltirishning maqsadi, vazifalari, metod va vositalari. // “Maktab va hayot” jurnali, 2012 y

ПОВЕРХНОСТНАЯ СТРУКТУРА БЕЗГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Ахроркулова Камола Асроровна
Преподаватель САМГИИЯ

Аннотация: В статье рассматриваются поверхностная структура безглагольных предложений английского языка. Понятие поверхностной структуры предложений автором работы понимается как установление синтаксических связей между элементарными синтаксическими единицами предложений, определение дифференциальных синтаксических признаков синтаксических единиц в структуре предложений и их морфологических свойств.

Ключевые слова: мостики логических связей, контекстуальную связь, метод моделирования, юнкционные модели, синтаксических единиц, методов эксперимента и моделирования, сочинительная связи следственная, адъективные предложения, предидируемости и предидирования,

синтаксические связи, предикативная, сочинительная связь субординативная, координативная.

В лингвистике широкое распространение получила гипотеза о различительном характере значения. Её справедливость подтверждается рядом грамматических групп (местоименных) или лексических, содержащих информацию об отношениях родства по цвету [1, 98]. Исследователями рассматривались также значения глаголов типа *to take, to give* [2, 54]. Но на синтаксическом уровне в исследовании компонентного анализа или поверхностной структуры безглагольных предложений английского языка мы следуем концепции А.М.Мухина.

Под изучением поверхностной структуры безглагольных предложений мы понимаем установление компонентного состава предложений, выявление синтаксических признаков этих компонентов и способов их морфологического выражения. Все это проводится с учетом синтаксических связей в структуре предложения. Для определения синтаксических связей компонентов безглагольных предложений применяется метод эксперимента. При установлении типов синтаксических связей в структуре предложения используется метод моделирования – построения юнкционных и компонентных моделей. Юнкционные модели предложений наглядно представляют синтаксические связи компонентов предложения, такие как ядерная предикативная, субординативная и координативная.

О понятии поверхностной структуры предложений М.Я. Блох писал: “...предложение описывается как категориально-позиционная последовательность, т.е. цепь обобщённых лексических единиц, выполняющих, самостоятельно и в комбинации, функции синтаксического выражения на своих соотносительных местах” [3, 16].

По концепции А.М.Мухина, “существенной особенностью теории предложения является общее признание наличия между членами предложения различных типов синтаксической связи, изучению которых особенно большое значение придаётся в современной лингвистике и наличие которых в языке подтверждается с помощью методов эксперимента и моделирования” [4, 134].

В традиционных грамматиках принято считать, что к синтаксическим связям или синтаксическим отношениям относятся управление, согласование и примыкание. Следует заметить: некоторые русисты отличают синтаксические отношения от синтаксических связей и синтаксическими отношениями считают атрибутивные, объектные, комплетивные, а к

синтаксическим связям относят согласование, управление, примыкание на уровне словосочетания. На уровне же предложения выделяются координативная, тяготение, полупредикативная, аппликативная, присоединительная и сочинительная связи [5, 41-64]. Другие же лингвисты рассматривают согласование, управление и примыкание на морфологическом уровне, исходя из выражения их знаменательными частями речи [6, 54-66]. Так и В.П.Вомперский различает среди синтаксических отношений определительные, объектные, обстоятельственные, синтаксическими связями считает согласование, управление, примыкание, рассматривая их на уровне морфологии и лексики [7, 11-14].

Подразумевая под последними терминами синтаксические связи, Б.А. Ильиш говорит именно о словах, между которыми эти отношения устанавливаются [8, 174-179]. Однако слова сами по себе не являются синтаксическими единицами в отличие от членов предложения, между которыми существуют синтаксические связи и которые в зависимости от этого именуется либо подлежащими, либо сказуемыми и т.д. Отсюда, видимо, следует, что вряд ли правомерным является использование термина “синтаксические связи” применительно к управлению, согласованию или примыканию, поскольку рассматриваются управление и примыкание на уровне лексики, а согласование – на уровне морфологии. Итак, управление и примыкание нами понимаются как лексическая связь, согласование – как морфологическая. Следует отметить, что если мы исходим из этой позиции при синтаксическом анализе предложений с обращениями, вводными словами, междометиями, приложениями, то нельзя здесь установить ни согласования, ни управления и ни примыкания.

Выявление и изучение компонентного состава безглагольных предложений английского языка необходимо проводить с учётом синтаксических связей в его структуре. В структуре предложения считаем возможным выделить три основных типа синтаксической связи: предикативную, субординативную и координативную, из которых предикативной связи принадлежит главенствующая роль в организации структуры предложения. Дополнительно в структуре предложения выделяются аппозитивная, интродуктивная, вторичная предикативная, нулевая предикативная связи [9, 8].

Таким образом, дифференциальная синтаксическая специфика компонентов предложения определяется следующими признаками, как предиктируемость, предиктирование, зависимость, а также однородность.

Дифференциальные синтаксические признаки предиктируемости и предиктирования являются постоянными характеристиками компонентов предложения, образующих его структурную основу. Формально-морфологическое выражение ядерных компонентов варьируется [10, 7]. Выражение ядерного предиктирующего компонента различными морфологическими средствами послужило нам основанием для первоначальной, т.е. исходной классификации изучаемых двухъядерных безглагольных предложений. По указанному морфологическому признаку в позиции предиктирующего компонента безглагольные предложения английского языка делятся на следующее группы:

1) Субстантивные предложения – сказуемое выражен существительным:

He student (CDHT, 101).

2) Адъективные предложения – сказуемое выражен прилагательным:

Easy to do it (TDT, 165).

3) Инфинитивные предложения – сказуемое выражен инфинитивом:

Russia to build a new road (PAP, 111).

4) Местоименные предложения – сказуемое представлен местоимением:

Those four books – yours (TDT, 225).

5) Нумеративные предложения – сказуемое выражен числительным:

Teachers *thousand* (ASKD, 42).

6) Причастные предложения – сказуемое выражен либо причастием 1 или причастием 2:

He being so nice (JSGW, 405).

They seen that demonstration today (JLH, 92).

Как уже отмечалось, под изучением поверхностной структуры безглагольных предложений английского языка мы понимаем установление компонентного состава предложений, т.е. выявление дифференциальных синтаксических признаков этих компонентов предложения и способов их морфологического выражения. Всё это проводится с учётом синтаксических связей в структуре предложения. Определение синтаксических связей компонентов безглагольных предложений осуществляется с помощью метода эксперимента. При установлении типов синтаксических связей в структуре предложений используется и метод моделирования – построения юнкционных и компонентных моделей. Юнкционные модели двухъядерных безглагольных предложений наглядно представляют синтаксические связи между синтаксическими единицами, компонентные модели – дифференциальные синтаксические признаки (преддицируемости и преддицирования) и их морфологические характеристики.

При анализе компонентного состава безглагольных предложений необходимо определить типы синтаксических связей между элементарными синтаксическими единицами в их структуре. В результате исследования данного типа предложений мы определили такие синтаксические связи, как предикативная, субординативная, координативная.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Goodenough W. Componential Analysis and the Study of Meaning // “American Anthropologist”, 1965, v.67, №5 – pp. 94-102.
2. Birk N.P., Birk G.B. Understanding and using English. N.Y., 1999. – 280 p.
3. Блох М.Я. О различении так называемых глубинной и поверхностной структур предложения // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1975. – С. 16-18.
4. Мухин А.М. Функциональный синтаксис. Функциональная лексикология. Функциональная морфология. – СПб: Нестор-История, 2007. –198 с.
5. Структурный синтаксис английского языка. Под редак. проф. Л.Л. Иофик. Изд-во Ленинградского ун-та, Ленинград: 1972. – 176 с.
6. Вейхман Г.А. Новое в английской грамматике. Москва, Высшая школа,1996. – 128 с.
7. Вомперский В.П., Панюшева М.С., Почтенная Т.Г., Солганик Г.Я., Формановская Н.И. Современный русский язык.– ч. 2. Синтаксис/под редак. Д.Э. Розенталя. Москва: Высшая школа,1979. – 256 с.
8. Ильиш Б.А. Строй современного английского языка. Теоретический курс грамматики, 2-е изд. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд., 1971. – 366 с.
9. Усманов У.У. Неполные предложения в английской диалогической речи. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук, Киев, 1983. – 23 с.
10. Мухин А.М. Элементарные синтаксические единицы в структуре предложений. – В кн.: Структура предложений и классы слов в романо-германских языках. Вып.2, Калинин. – 1973. – С. 5-11.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR BILAN KORREKTSION
ISHLARNI TASHKIL ETISH.

X. N.Muzaffarova

Jizzax DPI Maxsus pedagogika kafedrası o`qituvchisi,

Suvonqulova Shaxnoza

Defektologiya (logopediya) yo`nalishi I-kurs magistranti

Annotasiya:Maqolada tayanch harakat a`zolarida kamchiliklari bo`lgan bolalarning o`ziga xos xususiyatlari, ular bilan olib boriladigan ish shakllari va usullari, ushbu kasalliklar asoratlari oqibatida yuzaga keladigan nutq, motorikadagi buzilishlarni korrektsiyalash masalalari yoritilgan.

Kalit so`zar: miya falaj, poliomielit (shol kasalligi asorati), harakat-tayanch a`zolarining turli tug`ma va orttirilgan deformatsiyasi (artrogripoz), oyoq-qo`llarning majruhligi (akondroplaziya yoki xondrodistrofiya), tana, bo`yin, miopatiya, mushak to`qimalari, irsiy kasalliklar.

So`nggi yillarda hayotimizga kirib kelgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ekologik sohalarga oid keskin va ziddiyatli o`zgarishlar uni tubdan o`zgartirib yubordi. Tayanch harakat a`zolarida kamchiliklari bo`lgan bolalar hozirgi kunda asosan uy sharoitida tarbiyalanib kelinmoqda. Shuning uchun bunday bolalarning aksariyati hali defektologik tashxis qilinmagan. Ularning ota-onalari kimlarga, qaysi mutaxassisga murojaat etish kerakligini ham bilishmaydi. Shu boisdan tserebrat falaj bolalar uyda e`tiborsiz qolib ketmoqda. Tumanlarda va qishloqlarda defektolog-mutaxassislar yetishmasligi ham muammoning dolzarbligini yanada kuchaytiradi. Ota-onalar miya falaj bor bolani tarbiyalashga oid pedagogik va metodik bilimlarga nihoyatda muhtoj.

Tayanch a`zolarining harakati buzilganligi (miya falaj), poliomielit (shol kasalligi asorati), harakat-tayanch a`zolarining turli tug`ma va orttirilgan deformatsiyasi (artrogripoz), oyoq-qo`llarning majruhligi (akondroplaziya yoki xondrodistrofiya), tana, bo`yin, boshning normal rivojlanayotgan bir paytida tug`ma oyoq - qo`l suyaklari o`rishining orqada qolishi (miopatiya), mushak to`qimalarida modda almashinuvi bilan bog`liq bo`lgan irsiy kasalliklar (bunda mushaklar yaxshi qisqarmaydi, bola qo`l-oyoqlarini harakatga keltira olmaydi), afsuski, bolalarda uchrab turadigan va nogironlikka sabab bo`ladigan kasalliklardir.

Onaning homiladorlik davrida ma`lum kasalliklar bilan og`rishi, tug`ilish vaqtidagi sodir bo`ladigan patologik o`zgarishlar ushbu sababalarni keltirib chiqaradigan asosiy omillardandir. Tug`ilgandan to bir yoshgacha bo`lgan davr ichida bolaning kasallanishi oqibatida ham bosh miyaning harakat zonalarining shikastlanishi ro`y beradi va buning oqibatida miyaning yaxlit yetilishi kechikadi hamda buziladi. Oqibatda bolaning umumiy hamda nutqiy motorikasi (harakatchanligi) faoliyati buziladi. Nutqning rivojlanmasligi esa intellektual rivojlanishni sekinlashtiradi.

Mana shu kabi tug`ma yoki orttirilgan kasalliklar bilan og`rigan bolalarning o`ziga xos xususiyatlari, ular bilan olib boriladigan ish shakllari va usullari, ushbu kasalliklar asoratlari oqibatida yuzaga keladigan nutq, motorikadagi buzilishlarni korrektsiyalash masalalari maxsus ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Shulardan rus defektolog olimlari L.S. Vigotskiy (1985), E.M.Mastyukova (1989), E.F.Arkipova (1989), E.F.Badalyan (1988), E.F. Ippalitov (1990), I. Yu.Levchenko (1989) va boshqalar miya falaj bor bolalar ta`lim-tarbiyasi, ularni har tomonlama rivojlantirish bo`yicha tadqiqotlar olib borganlar va korrektsion-pedagogik metodikalar yaratganlar.

Oilada nogiron farzandni tarbiyalash masalasi bo`yicha E.A.Strebeleva, V.V. Tkacheva, E.M. Mastyukova singari rus defektologlari tadqiqot ishlarini olib borishgan. Miya falaj bor bolalarda nutq kamchiligining eng keng tarqalgan turi bu dizartriya bo`lib, bunda bolada asosan tovush talaffuzi buzilishi kuzatiladi (S.I.Maevskaya, R.I.Martinova, E.M.Mastyukova, O.V.Pravdina, K.A.Semenova).

K.A.Semenovanning tasnifida bolalar miya falaji 5 turga ajratib o`rganiladi: spastik diplegiya,

ikkilamchi diplegiya, gemiparetik diplegiya, giperkinetik shakli, atoniko-astatik shakli.

L.O. Badalyan (1988) bolalar miya falaji tasnifida bu kasallikka yo'liqqan bolalarning yoshini ham e'tiborga olgan. Uning ma'lumotiga ko'ra, miya falaji bilan ilk yoshida kasallangan bolalarga korreksion yordam berishda bolalar miya falajining spastik diplegiya turining 70-80 foizida nutq rivojlanishining orqada qolishi va nutq buzilishlari kuzatilgan. Asosan ularda nutqni orqada qolishi, dizartriya, ba'zan motor alaliya shaklidagi nutq buzilishlari uchraydi. Bolalar miya falajining spastik turida bolalarning 50-70 foizida ruhiy rivojlanishida buzilishlar kuzatiladi. Spastik diplegiya turida bolalarning 30-35 foizida aqli zaiflik (debil) shakli ham uchrab turishini ta'kidlaydi.

1 dekabr 1993 yilda 153 mamlakat bola huquqlari haqidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish yo'li bilan, o'zlarining bolalar kelajagini muhofaza qilishga tayyor ekanligini namoish etdilar. Bola huquqlari haqidagi Konvensiya – bu butun jahon bolalariga xos bo'lgan bolar huquqlari haqidagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining shartnomasidir. Konvensiya - bola huquqlari haqidagi universal rasmiy Kodeksdir. Konvensiyada bolalar huquqlari to'rt toifaga ajratib berilgan bo'lib, ular 54 moddani o'z ichiga qamrab olgan.

1. Yashay olish huquqi: bola talablarini qondirish va hayotiy huquqlarni o'zida mujassam etish kabi asosiy shartlarni hamda tibbiy xizmatdan foydalana olish, ovqatlanish, boshpanaga ega bo'lish kabi adolatli, hayotiy me'yorlarni o'z ichiga oladi.

2. Rivojlana olish huquqi: bolarning o'z qobiliyatlarini kengroq rivojlantirishga erishishlari uchun zarurdir. Bunga misol qilib, bilim olish, o'yin, xordiq chiqarish, madaniy faoliyatlar, axborot olish va vijdoniy poklik kabi huquqlarini olish mumkin.

3. Bolalar zo'ravonlik va ekspulatsiya qilinishdan pimoyalangan bo'lishlari shart. Bu borada quyidagi muammolarga ya'ni: qochoq bolalar muammosi, adliya tizimidagi zo'ravonliklar, bolalarni qurolli nizolarga jalb etish muammolariga, bolalalar mehnatiga; balog'at yoshiga yetmaganlarni seksual ekspulatsiya qilish va o'smirlarning giyohvand moddalarni iste'mol qilish muammolariga alohida e'tibor bo'lishi kerak.

4. Ishtirok etish huquqi: bolani jamiyat va mamlakat hayotida faol ishtirok etishga chorlaydi. Bu toifa bolalarning hayotiga taalluqli bo'lgan muammolar bo'yicha jahonshimul yig'ilish va tadbirlarda ishtirok etish huquqini va o'z fikr-mulohazalarini aytishda erkin bo'lish kabi huquqlarni belgilaydi.

Bolalar ulg'ayib borishlari davomida jamiyat hayotida faol ishtirok etishlari uchun barcha paydo bo'luvchi imkoniyatlarning hammasiga ega bo'lib borishlari, hamda hayotiy muhim yechimlarning mas'uliyatini his qilgan holda ularni o'z zimmlariga olishga tayyor bo'lishlari va quyidagilarni yodda tutishlari zarur:

1. Bolaning huquqlarini himoya qilgan holda uning o'qish uchun huquqini amalga oshirish, bunda bolaning shaxs sifatida aqliy va jismoniy layotqatini rivojlantirish va bolaning shaxsiy xususiyatlarini saqlab qolishga intilish.

2. Korreksion rivojlantiruvchi mashg'ulotlarga hamma, bolalarni, shular qatorida eng og'ir kamchiliklari bor bolalarni ham safarbar qilish, bunda ularning har biri uchun individual rivojlantiruvchi va korrektsiyalovchi dastur tuzish.

3. Bolaning yutuq va kamchiliklarini boshqa bolalar bilan taqqoslash mumkin emas, faqat uning o'zini oldin qanday bo'lgani bilangina solishtirish mumkin.

4. Bola uchun psixologik xavfsiz, yaxshi muhit yaratish, uning qiyinchiliklari va rivojlanish muammolarini tushunish.

5. Bolaning o'zgarishini baholagan holda uning keyingi rivojlanishidagi imkoniyatlarini tasavvur qilish.

6. Tibbiy tashxisni chuqur tushunish asosida, bolalarni hayotga ishtiyoq bilan qarash ruhida undagi shaxsiy ijobiy xususiyatlariga tayangan holda pedagogik ma'lumotni aniqlash.

7. Hamma bolalarga va ayniqsa jismonan kuchsiz, oson hayajonga tushadigan bolalarga osoyishta, bir me'yorda mehribon bo'lish.

8. Har bir bola uchun shifokor bilan birga aqliy va jismoniy faoliyatni bir me'yorda uyushtirgan holda bolaning charchab qolishining oldini olish maqsadida dastur tuzish.

9. Diqqat pasayishi, harakat yo'nalishlarining yomonlashuvi bilan birga uyquning buzilishi ham charchoqning belgisi ekanligini yodda tutish.

Bola charchaganida uxlay olmasligi yoki aksincha ya'ni tez uxlashi, lekin tez orada uyg'onib kechasi bilan uxlay olmasligi mumkin. Bolaning asabi buzilishi, achchiqlanishi, yig'loqilik kuzatiladi. Ota – onalar quyidagilarga e'tiborini qaratishi kerak.

- Har bir bolani aniq kun tartibiga o'rgatish mumkin. Bolaning faoliyati aniq tartib asosida tuzilgan bo'lishi kerak.

- Bola bilan ishlayotgan har bir mutaxassis kasbiy etikaga rioya qilishi kerak. Har bir bolaning tashxisi haqdagi ma'lumot kasbiy sir bo'lib qolishi lozim.

- Korrektсион rivojlantiruvchi o'qish va tarbiya davomida bolaning ijobiy tomonlarini, uning shaxsiy layoqati, qobiliyati va qiziqishlarini kuchaytirish muhimdir.

- Har bir bola uchun dinamik individual dastur tuzish kerak.

- Aqliy va jismoniy rivojlanishni bolaning ruhiy holati: hursand bo'lishi, tinchligi, o'zini bo'sh qo'yishga tayangan holda me'yoriga etkazish.

- Sekin-asta, lekin doimiy bolani o'zining ishlarini baholashga safarbar qilish lozim.

- Har bir topshiriqni bajarganda unga ijodiy va ixtiyoriy yondoshish, hosil bo'lgan harakat usulini o'xshash usullarga o'tkazishni bolaga sabr va toqat bilan o'rgatish kerak. Tarbiya va bilim berishning asosiy printsiplariga rioya qilish: bolaning o'z faoliyatiga qiziqishi uchun maxsus sharoit yaratish, o'qitishni gapirishga yo'naltirish, o'qishni individuallashtirish, bolada har tomonlama produktiv faoliyat turlarini rivojlantirish: rasm chizish, yasash, qo'l mehnati, applikatsiya va boshqalar.

Korreksion ishda faoliyatning har xil turlariga tayanib maxsus usul va uslublardan foydalanish: predmet amaliyoti, o'yin, oson mehnat, produktiv metodlar, lekin asosiy diqqatni o'yinga qaratish kerak, chunki bu ularning yoshiga xos turdir.

Bu yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan davolash pedagogika ishlarida har bir mashg'ulotga ilmiy-amaliy yondoshishni talab etadi, bunda individual-shaxsiy hissiyot, intellektual imkoniyat va xususiyatlarni nazardan qochirmaslik kerak.

Rivojlanishida kamchiligi bo'lgan bolalar maqsadga yo'natirilgan tarbiyasining to'g'ri tashkil qilinishi muammoning ota-onalar va pedagoglar tomonidan aniq tushunganlaridagina ta'minlanadi.

Faqat shunday onagina pedagoglarga, birinchi navbatda farzandiga faol yordamchi bo'ladi. U bolasining muammolarini yaxshiroq tushunishga, mutaxassisning maslahatlariga quloq tutishga harakat qiladi. Bunday ona bolasini kuzatib kundalik tutadi. Bunday kundalik faqat ota-onaga emas, bolani kuzatayotgan mutaxassislarga qam juda muhim.

References:

1. M. B. Rizashova. Serebral falaj bolalar bilan korreksion-logopedik ish jarayonida ota-ona va defektolog hamkorligi. // Vestnik OshGU – Osh, 2008- №5. 102-105 str

2. P.M. Po'latova., L,Sh. Nurmuxammedova, D.B.Yakubjanova., Z.N.Mamarajaova., Sh.M.Amirsaidova., A.D.Sultonova. «Maxsus pedagogika» Toshkent G'. G'ulom 2014-yil

**PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF
INTERNATIONAL STANDARDS FOR AUTOMATED
BUSINESS MANAGEMENT SYSTEMS IN UZBEKISTAN IN
THE DIGITAL ECONOMY****To'rayev Xurshid Baxriddin o'g'li****Buxoro muhandislik – texnologiya instituti talabasi**

Annotation: This article is devoted to an overview of the implementation of modern electronic processes in the prospects for the development of a new segment of the economy - the "digital economy".

Kalit so'zlar: digital economy, automated management processes, information technology, Laws of the Republic of Uzbekistan.

Introduction

Humanity not so long ago crossed the threshold of the digital era, the basis for the development of the system of public administration, economy, business, social sphere, and society as a whole. In recent years, targeted measures have been taken in the field of innovative development of economic and social sectors of the republic, comprehensive support and improvement of business performance and increased customer satisfaction through the automation of management processes. A strategic program was approved, aimed at including the Republic of Uzbekistan in the list of 50 advanced countries of the world in the global ranking in the field of innovations, new mechanisms for financing automated business projects were introduced, additional conditions were created for material incentives for highly qualified personnel in the field of management. Despite this, the large-scale reforms being implemented at the current stage of the country's development show the need to improve the mechanisms of automated management in different sectors, increase transparency in the formation of government programs to increase investment in the service sector and accelerate the process of introducing scientific achievements and innovative technologies in the digital economy. This article will consider the prospects for the development of automation of management processes in Uzbekistan, in particular, in the digital economy.

Methodology

This study is of an exploratory and practical nature and focuses on finding evidence of how to increase effectiveness of management processes by applying international practice of automation of management processes in the various sectors. It follows a literature review and practice-vision methodology, focusing on peer-reviewed, open source, recently published research and giving statistics from national web sources and real business companies in Uzbekistan. Data was gathered based on the following criteria:

I) the selected databases were to include international, open access, scholarly peer-reviewed journals; accordingly, the databases selected were EBSCO host library, Research Gate, Google Scholar, Scopus and Web of Science;

II) the search terms were generally related to digital technology;

III) the search was restricted to the timeframe from 2017 to 2021;

IV) the documents had to be written in English, except of some statistics from national web-sources;

V) Convergence of the content of materials with the legislation of the Republic of Uzbekistan.

The search was carried out between 15th of March and 15th of April 2021. The results were then reviewed to eliminate duplication. A through content analysis based on relevance as to evidence of digital transformation resulted in the selection of 18 documents.

Research

Enterprise management at all management levels is a complex and timeconsuming process. Especially when it comes to the service sector, since the concept of service itself is expandable and abstract. To optimize and increase the productivity of the company, methods are often used that, first of all, allow automating the control of the quality of service delivery and work progress.

To understand how automated control systems can help reduce costs and increase efficiency in quality control, it's just worth looking at the real numbers.

- Only 20% of managers in various fields use 80% of the available opportunities in their task management systems;

- About 30% of the energy consumed by different warehouses, technologies and the time of operating employees is wasted due to incorrectly assigned functions;

- 65% of executives around the world still prefer to work in the old bureaucratic style, using not only their time and material expenses, but also the precious time of other employees.

- There are about 17,000 automated business management systems in the world, and in the near future their number will exceed 100,000.

In Uzbekistan, the implementation of over 220 priority projects has begun, providing for the improvement of the e-government system, the furtherdevelopment of the domestic market of software products and information technologies, the organization of IT parks in all regions of the republic, and the provision of this sector with qualified personnel.

In order to accelerate the development of the digital industry in the republic, increase the competitiveness of the national economy, as well as ensure the implementation of the tasks defined in the State Program for the implementation of the Action Strategy in five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 in the "Year of Science, Education and Digital Economy Development". If the approved projects for the development of the digital economy are not implemented in the next 2-3 years, then every year of delay will cost our country 10 years of progress. At the same time, it was emphasized that digital technologies have become even more in demand during the coronavirus pandemic, since many public services, education, trade, service and other areas of the economy and management have switched to the mode of remote service and work.

Internet technologies allow saving and creating new jobs, and, according to experts, thanks to the digitalization of the economy in the next three years, 22 percent of jobs in the world will be created using Internet technologies. Widespread introduction of IT in industrial enterprises over the next five years will help reduce the cost of manufactured products by 13-15 percent. Expanding broadband Internet access networks by ten percent could increase GDP by at least one percent, according to a World Bank report.

The presidential decree, adopted on April 28, 2020, sets new goals and objectives for the further development of the digital economy and e-government, which provide for:

- the accelerated formation of the digital economy and an increase by 2023 of its share in the country's GDP by two times;

- ensuring the most complete modernization of the country's digital infrastructure and the availability of modern telecommunication services in the regions, providing for the connection in 2020-2021 of all healthcare institutions, schools, preschool education organizations and villages to the high-speed Internet network and improving the quality of communication services;

- development of the e-government system, envisaging by 2022 bringing the share of e-government services to 60 percent;

- the development of digital entrepreneurship through the production of software products and the creation of technological platforms, an increase in the volume of services in this area by three times by 2023, bringing their export to \$ 100 million;

- opening until 2022 in all regions of the republic of digital knowledge training centers within the framework of the Five Initiatives project.

Conclusions

In general, the country is creating the necessary legal framework and conditions for the development of the digital economy. And Uzbekistan needs, as the President said, to keep up with the global processes of technological development, including those related to the development of e-commerce and the introduction of digital technologies in all spheres of the economy and public administration. The speedy implementation of the latest developments and

achievements in the digital economy into business processes will provide an opportunity for a nonlinear (abrupt) leap in the growth of labor productivity, cost reduction, as well as the creation of competitive products in many areas of the economy.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Указ Президента Республики Узбекистан об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации. №УП-6079, 05.10.2020.
2. Цифровая экономика — в центре внимания. Юрий Кутбитдинов, главный научный сотрудник Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан. "Правда Востока" №103 от 16 мая 2020 года.
3. Узбекистан: Построение «цифровой экономики». Баходир Юнусович Ходиев, ректор Ташкентского государственного университета. УДК 338:004, ББК: 65:32,97 X-692. 12.2017.
4. www.mift.uz
5. www.mineconomy.uz
6. www.mitc.uz
7. www.mininnovation.uz
8. www.stat.uz
9. <https://uzvtorcvetmet.uz/ru/services/egovernment/>

2-AMINO-6-METILPIRIMIDIN-4-ONNI AROMATIK ALDEGIDLAR BILAN
TA'SIRLASHISH REAKSIYASINI O'RGANISH

Tuychiyev Axror Akramovich
Oripov Ergash Oripovich
G'aniyev Adxam Asqarali o'g'li
Samarqand davlat universiteti, Samarqand.
E-mail: tuychiyev8719@mail.ru

Annotatsiya: 2-amino-6-metilpirimidin-4-onni aromatik aldegidlar (benzaldegid va *p*-nitrobenzaldegid) ishtrokida kondensatlanish reaksiyasi natijasida iminlar hosil qilingan. Olingan moddalarni tuzilishi IQ- spekt asosida o'rnatilgan.

Kalit so'zlari: 2-amino-6-metilpirimidin-4-on, benzaldegid, *p*-nitrobenzaldegid, kondensatlanish reaksiyasi.

2017-2021 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida «Farmatsevtika sanoatini yanada rivojlantirish, aholi va tibbiyot muassasalarini arzon, sifatli dori vositalari bilan ta'minlanishini yaxshilash» vazifalari belgilab berilgan.

Yuqorida keltirilgan vazifalarni inobatga olib, mahalliy xom ashyolar asosida tibbiyot va qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan dori vositalarini ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi. Ma'lumki 2-amino-6-metilpyrimidin-4-on va uning hosilalari asosida yuqori biologik faollikka ega getrotsiklik birikmalarning analoglarini sintezi va biologik faol birikmalari ustida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Shu nuqtai nazardan so'nggi yillarda geterotsiklik birikma hisoblangan 2-amino-6-metilpirimidin-4-on hosilalari sinteziga bo'lgan qiziqish jadal suratlarda o'sib bormoqda. Bunga sabab uning tarkibida turli xil reaksiya faol markazlar mavjudligi bilan tushuntirish mumkin.

Shuning uchun ham imin bog'lanishini hosil qilish uchun amin va karbonil guruhlarini o'rtasida kondensatsiya reaksiyasi kimyoda eng asosiy va keng tarqalgan reaksiyalardan biridir. Iminlar eng ko'p o'rganilgan va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan organik birikmalar hisoblanadi. Shuning uchun 1864-yilda ushbu reaksiyani kashf etgan nemis kimyogari Ugo Shiff shu vaqtdan beri birikmalarning umumiy $R'RC = NR''$ formulasiga ega, unda R , R' va R'' vodorod atomlari, alkil guruhlarini yoki aril guruhlarini bo'lishi mumkin. Agar R'' alkil yoki aril guruhi bo'lsa (vodorod emas), u holda imin funksionalligi "Shiff asosi" nomi bilan mashhurdir. Shiff asoslari keng spektrda biologik faollikka ega birikmalar sinfiga kiradi va yallig'lanishga qarshi, virusga qarshi, va isitma tushiruvchi vositalar sifatida ishlatilib kelinadi. Turli xil aromatik aminlar bilan izatin hosilalaridan sintez qilingan Shiff asoslari tutqanoqqa qarshi faollik berishi aniqlangan. Shuning uchun ham bu sohada ishlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlardan bizga ma'lumki, aromatik aldegidlarning aminlar bilan yuqori haroratda turli katalizatorlar ishtirokida ta'sirlashishidan iminlar hosil bo'ladi. Aromatik aldegidlar va ularning hosilalari asosida yuqori biologik faollikni namoyon qiluvchi ko'plab organik birikmalar sintez qilingan. Bu birikmalar asosida tayyorlangan preparatlarning ko'pchiligi hozirgi vaqtda tibbiyotda, qishloq xo'jaligi va kimyo sanoatining turli sohalarida ishlatilib kelinmoqda.

Tadqiqotlar davomida aldegid va amin bilan reaksiyasi o'rganildi. Aromatik aldegidlarning 2-amino-6-metilpirimidin-4-on bilan reaksiya kondensatlanish orqali olib boriladi, natijada iminlar hosil bo'ladi. Reaksiya teskari sovutgich bilan jihozlangan kolbada 2-amino-6-metilpirimidin-4-on va benzaldegidni 1:1 mol nisbatida etil spirtda 4 soat qizdirish orqali olib borildi. Reaksiya natijasida 39% unum bilan (E)-2-(benzilidenamino)-6-metilpirimidin-4-on hosil bo'ldi.

Reaksiya tenglamasi quyidagicha:

Xuddi shunday 2-amino-6-metilpirimidin-4-onni *p*-nitrobenzaldegid bilan reaksiya teskari sovutgich bilan jihozlangan kolbada reagentlar 1:1 mol nisbatida etil spirtida 4 soat qizdirish orqali olib borildi. Reaksiya natijasida 62% unum bilan (E)-6-metil-2-((4-nitrobenziliden)amino)pirimidin-4(3H)-on hosil bo'ldi.

Reaksiya tenglamasi quyidagicha:

Reaksiya natijasida benzaldegid ishtrokida olib borilgan reaksiya natijasida (E)-2-(benzilidenamino)-6-metilpirimidin-4-on 39% unum bilan hosil bo'ldi. Xuddi shu reaksiya *p*-nitrobenzaldegid ishtrokida olib borilganda 62% unum bilan (E)-6-metil-2-((4-nitrobenziliden)amino)pirimidin-4(3H)-on olindi, bunga sabab aromatik halqada elektron akseptor guruhning mavjudligi aromatik halqada elektronlarni qayta taqsimlanishiga sabab bo'ladi va kondensatlanish reaksiyasini qulay ketishiga imkon yaratadi, shuning uchun mahsulot unum benzaldegidga nisbatn yuqori bo'ladi.

Olingan mahsulotlarning tozaligi YuQX (yupqa qatlam xromatografyasi) asosida tekshirildi va tuzilishi IQ- spektri asosida o'rnatildi.

М ҚОРАҚАЛПОҒИСТАН ТЕЛЕВИДЕНИЕСИ ВА РАДИОСИНИНГ АҲОЛИ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.

Амангул Утепбергенова

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, Нукус

Аннотация: Мақолада Қорақалпоғистон телевидениеси ва радиосининг аҳоли ҳаётидаги ўрни ва аҳамиятин таҳлил қилиш, ижодий имкониятларнинг кенгайиши ва янги ток-шоу ҳамда телекўрсатувларнинг тарихи илимий таҳлилда ёритилган.

Аннотация: В статье анализируются роль и значение телевидения и радио в жизни населения Каракалпакстана, расширение творческих возможностей и история создания новых ток-шоу и телепередач.

Abstract: The article analyzes the role and importance of television and radio in the life of the population of Karakalpakstan, the expansion of creative opportunities and the history of creating new talk shows and television programs.

Калит сўзлар: телевидение, радио, тележурналистика, телекўрсатув, редакция.

Ключевые слова: телевидение, радио, тележурналистика, телепередача, редакция.

Keywords: television, radio, tv-journalism, tv-programme, editorial staff.

XX асрнинг оммавий коммуникация ва ахборот манбаларидан бўлмиш радио ва телевидение жамият ҳаётига жадал кириб, ижтимоий ва маънавий онгнинг шаклланишига улкан таъсир кўрсатувчи омилга айланди. Телевидение ва радио кенг омма билан мулоқоти ҳақида фикр юритганимизда, у фақат битта маънога эга бўлган телевизор ва томоша ҳодисасинигина эмас, аксинча, ниҳоятда мураккаб, мунтазам, миллионлаб томошабинларнинг дунёқарашига таъсир кўрсатадиган жараёни назардатутамиз. Асосан телевидение ва радио жуда қисқа фурсот ичида бошқа санъат турларига қараганда техник имкониятлари, ижодий изланишлар кўлами жиҳатдан жуда кенг, оммавий, тезкор ва жонли санаът воситаси эканлигини намойиш этди. Телевидение ва радио ҳаёт муаммоларини ечимини топишда, инсон қалби ва таффақурининг камол топишида янгидан-янги услуб ифода васиталарини ўзида кашф этди.[1]

Мустақиллик жамиятимизда янгиланиш даврини вужудга келтирди. Бу давр кишилар онгини турли мафкуравий андозалар таъсиридан озод қилиш, ўзликка қайтиш, иқтидор-салоҳиятини тўла намоён этиш имкониятини берди. Мустақиллик туфайли ўзликни англаш, халқ тафакқурини ўстириш, маънавиятини юксалтириш, ахборот билан таъминлашда адабиёт, санъат, оммавий ахборот воситалари, хусусан радио ва телевидениенинг роли беқиёсдир.

Республика аҳолисини ахборотларга бўлган эҳтиёжини қондириш, телерадио дастурлари мазмунини тубдан яхшилаш, кўрсатув ва жанр доираларини кенгайтириш учун ҳукуратимиз тамонидан бирнечта қарорлар қабул қилинди.[2]

1992 йил 7 январда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Телевидение ва радиоэшиттириш давлат комитетини Ўзбекистон давлат телерадиоэшиттириш компаниясига айлантириш тўғрисида” ПФ-309-сон Фармони, 1994 йил 28-март “Ўзбекистон Давлат телевидение ва радиоэшиттириш компаниясининг моддий-техник негизини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 1997-йил 25-август “Ўзбекистон телерадиокомпанияси тизимини техника билан комплекс қайта жиҳозлаш тўғрисида”ги, 2005-йил 8-ноябрь “Мустақил телерадио узатиш каналларини ислоҳ қилиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги”, 2005-йил 27-декабрь “Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари ҳақида”ги, Қарорларнинг қабул қилиниши соҳада ижодий изланишлар учун кенг ҳаракат майдони яратилгани, яеги имкониятларни очиш учун барча шарт-шароит етишганлигини кўрсатади. [3]

Телевидение ва радио эшиттиришлари аҳоли ўртасида маънавий кадриятларни тарғиб этишда, маданий жараёнлар тугрисидаги ахборотларни бойитишда ва шахснинг эстетик камол топишида муҳим роль уйнайди. Қорақалпоғистон радиоканалида бугунги кунда учта бош муҳарририятлар фаолият юритади. Хабар, инфор­мацион дастурлар бош муҳарририяти. Аса­сон мамлакатимизда ва Қорақалпоғистон Республикасида бўлаётган ижтимоий-сиясий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий янгиликларни тингловчиларга етказиш, хабарларни тезкорлик ва оператив равишда етказиш ва ёшларимизнинг бугунги ҳаётни кўрсатиб борадиган эшиттиришлар тайёрлаб боради. Ижтимоий-сиёсий,иқтисодий дастурлар бош муҳарририяти бўлиб бундо мамлакатимизда олиб борилаётган ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий реформаларнинг, Президентимиз ва ҳуку­матимиз томонидан қабул қилинган қарорлар ва Фармонларнинг мақсад ва маз­мунини кенг жамоатчиликка таништириш ва манна шу реформаларнинг жойларда бажарилишини ёритиб боришдан иборат. Президентимиз раҳномалигидаги инсон ман­фаатларини ҳимоялаш, халқимизнинг фарованлигини бундан буён ҳам юксалтириш, тотувлик, меҳрибонлик муҳитини мустаҳкамлаш бўйича олиб борилаётган кенг қамровли ишларни ёритиб бориш энг муҳим вазифалари саналади. Мусиқий, дам олиш дастурлари бош муҳарририяти бўлиб тингловчилар учун адабиёт,маданият, мусиқа, бабалар мероси, анъанавий,урф-одатлар, маънавият, санъат мавзуларида эшиттиришлар тайёрлаб, вақтларни мазмунли ва кизиқарли, фойдали ўтказишларига, кайфиятларини кўтаришга ҳисса қўшиб келмоқта. Бунда «Эркин фикр», «Нуктаи назар», «Мулоҳаза учун мавзу», «Ободлик кунгилдан бошланади», «Ўзбекистон умимий уйимиз», «Мирос», «Буюк симолар», «Давр қаҳромонлари» каби кўрсатувлари аҳолимиз ҳаётида катта қизиқишлар билан ўйғотмоқта. Бугинги кунда Қорақалпоғистон телевидениеси ва радиоси ўз фаолиятида мамлакатимиз коммуникация тизимида ўзига хос аҳамият касб этиб, ахборат инфраструктураси, ахборатларни йиғиш, шакиллантириш ва тарқатишда, оммавий онг ва жамоатчилик назоратини кўчайтиришдаги роли ўсиб бораётганининг гувоҳи бўлмоқдамиз.

Адабиётлар:

1. Узбекистан Республикаси Президентининг 1992 йил 7 январдаги “Узбекистан Республикаси телевидение ва радиоэшиттириш давлат Комитетини Узбекистан давлат телерадиоэшиттириш компаниясига айлантириш тугрисида”ги Фармони // <http://lex.uz/docs/234643>
2. Узбекистан миллий телерадиокомпаниси: замон билан ҳамкадам. - Т.: Узбекистан, 2016.
3. Узбекистан Республикаси Президентининг “Узбекистан Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси тугрисида”ги Фармони // <http://lex.uz/docs/3107036>
4. Каримов А. Становления и развития телевидения Узбекистана 1957 - 1967 гг. Автореф. дисс. канд. истор. наук. - Т, 1971;
5. М
адреймов Т. История и развития средств массовой информации в Каракалпакстане в 1930-1990 гг. (радиовещание и телевидение). Автореф. дисс. канд. истор. наук. - Т., 1997;
6. Т.Аҳмедов. Ўзбекистонда телевидениенинг ривожланиш жараёни ва унинг аҳоли ижтимоий маданий ҳаётидаги ўрни (1996-2016 йиллар) Диссертация автореферат- Т-2019.
7. Аллаберганова П. Қорақалпоғистон телевидениесининг жанрлари: мавзулар, журналистик ёндашув ва ривожланиш тамойиллари (2000-2006 йиллар). Филология фанлари номзоди... дис.автореферати. - Т., 2007.
8. Маврулов А. Культура Узбекистана на современном этапе: общее состояние, проблемы, тенденции развития (середина 70-х. - 1990 гг.). Автореф. дисс. доктор. истор. наук. - Т., 1993.
9. Эргашева Ю. Культура Узбекистана: состояние, тенденции и проблемы развития (50 - 60-е год). Автореф. дисс. доктор. истор. наук. - Т., 1998.
10. Узбекистан миллий телерадиокомпаниси: замон билан ҳамкадам. - Т.: Узбекистан, 2016.
11. Телевидение бүгин хэм ертең. Еркин Қарақалпақстан 20-июнь 2009-жыл №74

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
ПРОБЛЕМЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ МАРКИРОВКИ В КОРПУСНОЙ
ЛИНГВИСТИКЕ

Фазлиддин Шарипов Галиевич

Филология фанлари номзоди, доцент,

Гулистон давлат университети,

E-mail: fazliddindpr@mail.ru

Annatotsiya. Maqolada o'zbek rasmiy tilshunosligidan tizim-tizimli tilshunoslikka o'tishning asosiy bosqichlari ko'rib chiqilgan. Chunki barcha zamonaviy sohalar singari tilshunoslikni ham kompyutersiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ishonch bilan aytish mumkinki, til qoidalari, yangi istiqbollari, yangicha fikrlash va yangi ilmiy xulosalar o'zbek tilshunosligi oldida turgan eng muhim vazifalardir. Ushbu sohada olib borilgan tadqiqotlar va erishilgan natijalar to'g'risida hech bo'lmaganda qisman ma'lumot beramiz.

Kompyuter va korpus tilshunosligi talablaridan kelib chiqib, so'z turkumlarini o'rganish, grammatik kategoriyalarni tavsiflash, ya'ni tilshunoslikning barcha jihatlari bu yangi bosqichga chiqish yo'lidir.

Annotation. The article covers the main stages of the transition from Uzbek formal linguistics to system-structural linguistics. Because linguistics, like all other fields today, cannot be imagined without a computer. It is safe to say that the rules of language, new perspectives, new thinking and new scientific conclusions are the most important tasks facing Uzbek linguistics. We will provide at least partial information on the research conducted in this area and the results achieved.

Based on the requirements of computer and corpus linguistics, the study of word groups, the description of grammatical categories, that is, all aspects of linguistics, shows that this is a rise to a new level.

Kalit so'z: hisoblash lingvistikasi, korpus lingvistikasi, teg, korpus, prosodik yorliq, anaforik yorliq, semantik yorliq, sintaktik yorliq, morfologik yorliq.

Keyword: computer linguistics, corpus linguistics, tag, corpus, prosodic tag, anaphoric tag, semantic tag, syntactic tag, morphological tag.

Teg, uning tur, xususiyati korpus lingvistikasi mutaxassislarini tomonidan keng tavsiflangan. Korpusni oddiy elektron tizimda ikki virtual kutubxonadan farqlovchi, matn ustida turli lingvistik amallarini bajarishga imkon beruvchi eng asosiy omil - uning razmetkasi. Teg va uning korpusdagi ahamiyatini batafsil e'ritib bering uchun V.P.Zaxarov, B.Kutuзов, S.A.Sharipovlar xizmatlari bekiёs[2]. Bundan tashqari, Z.P.Zaxarov rahbarligi ostida L.V.Severyuxina ishlarida[4], V.V.Rykovning shu mavzudagi ma'ruzalari[3] ham teglash masalasiga tuxtalib utilgan. Bu tadqiqotlarning har birida razmetkani alohida jihatlari e'ritilgan bulib, bu ma'lumotlar asosida lingvistik annotatsiya ikki korpus razmetkasi (ing.linguistic markur) atamasi korpusga matnning qismi bulmagani, lekin shu matnga biroktilgan kushimcha ma'lumot (metaaxborot) deb xulosa qiling urinli buladi. Masalan, somon (ot) ostidagi (ot) xamma (olmoш) narса (ot) omonatdir (sifat). Bu gapdagi kushimcha ma'lumot suz turkumlari haqidagi ma'lumotdir.

Teglash masalasi bugungi kunda e'tibor karatiladigan hodisa emas. Utgan asrning 80-yillarida SGML (Standard Generalized Markup Language) nomi ostidagi elektron matnlar razmetkasi standart qabul qilingan edi. Bu standart dastlab tipografiya sanoatida, tez orada bosha soxalarda qullana bosha. SGML ning mox iяти turli matn muharrirlarida terilgan xujjatni taxrirlash, taxlil qiling, uzgartirishdan iborat. Demak, korpus e'rdaida statistik xisob jara'ёnida tilimizda mavjud suzlarning faqat chastotasini aniklash emas, balki yana bir qancha ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Masalan, har bir suz bilan enma-en uning turkumi belgilangan bulsa, tilda turli nutkij vaziyatda suz turkumlarining qullanilish darajasini

аниқлаш ҳам мумкин. Лингвистик теглаш ҳар бир сўзнинг маълум кодга эга бўлиши билан характерланади. Ушбу код *тег*, сўзни кодлаш эса *теггинг* (ингл. tagging) дейилади[10;6]. Бугунги кунда матнга лингвистик, бошқа маълумотларни қўшишнинг умумэтироф қилинган стандарти мавжуд эмас. Лекин Text Encoding Initiative (TEI) махсус халқаро лойиҳаси разметканинг стандарт воситасини ишлаб чиқишга мўлжалланган. Бунинг учун ҳужжат разметкасининг бутун халқаро қабул қилинган тили - SGML ва XML мавжуд. XML кенгайтмаси[11] XML (инг. Extensible Markup Language) базаси асосида қурилган ҳамда луғат тег ва атрибути, қоидалар базасини қамраб олган аниқ грамматика тили. SGML[12] эса ҳужжат учун теглаш тилини аниқлайдиган метатил (метаязык).

Анъанавий теглар жуфт ҳолда қўлланувчи (очилувчи, ёпилувчи) учбурчак қавсдан иборат бўлади. Масалан, `<f>` очилувчи, `</f >` ёпилувчи тег, очилувчи тег бераётган маълумотнинг ёпилганлигини билдиради. `<ds> Бу, биринчи навбатда сизга боғлиқ </ds>`, деду у.

Бу, биринчи навбатда сизга боғлиқ, -деди у матни “кўчирма гап” (инг., direct speech) маъносини берувчи `<ds>`, унинг ичида келган *биринчи навбатда* киритмаси ажратувчи `` белгиси (тег) орқали ажратилган. Теглар якка ҳолда (жуфтлашмай) ишлатилиши ҳам мумкин. Масалан, оғзаки корпусда маълум ўринда тўхташни билдириш учун `<pause>` теги ишлатилади. Бу якка тег ҳисобланади. Одатда, тегнинг ўзи фойдаланувчига кўринмайди, разметкаланган матнни кўрсатаётган дастур тегни қабул қилинган, айти шу матн учун қўллашга келишилган шаклда кўрсатиши мумкин[5.Б.70].

Яна шуни алоҳида таъкидлаш мумкинки, катта ҳажмли корпусни қўлда разметкалаш узок муддатли, қимматли меҳнатни талаб этади. Шунинг учун ўтган асрнинг 70-йилларидаёқ бу вазифани сунъий интеллектга юклатиш бўйича бир неча лойиҳалар ишлаб чиқилди[2;7;8]. Бу сунъий ителектлардан TAGGIT дастури – 77 фоиз сўз туркумини, CLAWS (Constituent Likelihood Automatic Word-tagging System) дастури Браун корпуси сўзларини 95 фоиз Европа тилларини тўғри таҳлил қилди. Бугунги кунда, асосан, назарий лингвистикани замонавий ахборот технологияларида қўллаш устида иш олиб боришмоқда. Бу борада рус, инглиз ва немис тилларидаги матнни таҳлил қилишнинг графем (сўз чегарасини аниқлаш), морфологик (сўз туркумини аниқлаш), синтактик (гап бўлақларини аниқлаш) ҳамда семантик (сўзлараро семантик муносабат) модулларини яратишди. Ўзбек тили сўз туркумлариини ўқий оладиган дастур - таггинг ишлаб чиқиш компьютер лингвистикасининг олдида турган долзарб вазифалардан бири эканлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

Разметкани лингвистик, экстралингвистик турларга ажратиш мумкин[10]. Экстралингвистик разметканинг қуйидаги турлари фарқланади:

1. Матн форматининг ўзига хослигини акс эттирувчи (боб, хатбоши, қисм ва ҳ.) тег.
2. Матн, унинг муаллифига тегишли маълумотни ифодаловчи тег.

Бундан шундай хулоса чиқадики, муаллиф ҳақидаги маълумот нафақат ном, балки ёш, жинс, у яшаган йил каби маълумотларни ҳам билдириши мумкин. Лекин матн ҳақидаги маълумот эса матн (асар) номидан ташқари тили, ёзилган ҳамда нашр этилган йилини қамраб олади. Бундай маълумотларнинг мавжудлиги базада деталлаштирилган қидирувни амалга ошириш имконини беради. Экстралингвистик тег ёки метаахборот (русча: метаданные) - ташқи-интеллектуал маълумотларни қамраб олувчи, библиографик, типологик, тематик, социологик тавсифни; формал-структур тег (матн, бўлим, боб, қисм, абзац, гап) ни, шунингдек, техник-технологик тег (кодировка, манбанинг электрон версиясини қайта ишлаш санаси) ни бирлаштирувчи тег тури ҳисобланади. Метаахборот мажмуи фойдаланувчига унинг имкониятларини аниқлаб беради. Бу маълумотларни танлашда корпус тузувчиси тадқиқот мақсади, тилшунослар талаби ҳамда матнга у ёки бу қўшимча белгини қўшиш имконияти билан таниш бўлмоғи лозим. Ташқи интеллектуал тег, биринчидан, тилнинг ўзаро алоқаси, мавжудлигини аниқлаш; иккинчидан, тилнинг ўзига хос

хусусиятини ўрганиш учун керак. Тилга таъсир қиладиган иккита: ташқи, яъни нолисоний ҳамда ички омил мавжуд. Дж. Синклер ташқи омилнинг уч гуруҳини ажратади[1]:

1. Муаллиф томонидан матн яратишга алоқадорлик омили.
2. Матннинг ташқи белгиларига тегишли омил.
3. Матннинг яратилишига сабаб бўлувчи, аудиторияга таъсир қилувчи омил. Ички омилнинг икки гуруҳи - матннинг мавзу доираси, услубий хусусияти (услуб, жанр) ажратилади.

Буни рус тилининг миллий корпуси мисолида кўришимиз мумкин[5.Б.72-73]. Биринчи блок:

1. Матн муаллифи: исми, жинси, туғилган вақти (тахминий ёши).
2. Номи.
3. Ёзилиш вақти, жойи (аниқ шаҳар ёки давлат бўлиши мумкин).
4. Матн ҳажми: бадий асарлар учун меъёр сифатида ҳикоя ҳажми камида 5000 сўз; қисса ҳажми 5000 дан 15 000 сўзгача; роман 15 000 сўздан ортиқ бўлиши одат тусига кирган.

Иккинчи блок: метаизоҳ корпусдаги матннинг уч асосий кўриниши - бадий матн, нобадий матн, драматик асарларни фарқлашга мўлжалланган. Чунончи, рус тили миллий корпусида бадий асар учун қуйидаги маълумотлар кўрсатилади:

1. Матн жанри: автобиографик проза, детектив, болалар адабиёти, тарихий, криминал адабиёт, саргузашт, фантастика, юмор, сатира.
2. Матн типи: автобиографик проза, латифа, детектив, очерк, адабий мактуб, қисса, масал, пьеса, ҳикоя, роман, эртак, триллер, эпопея, эссе ва х.;
3. Матн хронологи: тасвирланаётган воқеанинг тахминий вақти, жойи.

Лингвистик разметка ўз навбатида морфологик тег, синтактик тег, семантик тег, анафорик тег ва просодик тег каби бир қанча кўриниши мавжуд[5.Б.73-74]:

Хулоса қилиб айтганда, лингвистик разметкаш юқоридаги теглар орқали амалга оширилади ва бугунги кун тилшунослигининг келажака қадам қўйиши белгилаб беради.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati.

1. Захаров В.П., Богданова С.Ю. Корпусная лингвистика. -Иркутск: ИГЛУ, 2011.
2. Курс “Корпусная лингвистика” (А.Б.Кутузов). Лицензия Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported (Электрон ресурс)-//lab314.brsu.bu/kmp-lite/kmp-video/CL/CorpoereLingva.pdf.
3. Рыков В.В.маърузалари билан <http://rykov-el.norod.ru/c.html> сайти.
4. Северюхина Л.В. Моделирование логико-понятийной области корпусной лингвистика. (Дип.раб.рук.доц. В.П.Захаров)
5. Хамроева Ш. Ўзбек тилида муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари. Док. дисс. –Бухоро, 2018. –Б.70.
6. Sharipov F.G. Attitude to the piural affix in Uzbek language // Buxoro davlat universiteti Pmiy axboroti. –Бухоро. 2021. №1. –Б.50-64.
7. Sharipov F.G., Sharipov T.F. O`zbek tilshunosligida morfonologoyaga doir talqinlar // Academic research in educational sciences. –Toshkent, 2021. №2/2.
8. Sharipov F.G., Морфологик ходисаларда лисон ва нутқ дихотомияси, сўз туркумлари ва грамматик категориялар таснифи // Academic research in educational sciences. –Toshkent, 2021. №5/2.
9. Ўзбек тили грамматикаси. 1-қисм. Морфология. – Тошкент: Фан, 1975.
10. <http://rykov-el.narod.ru/c.html>.
11. <https://ru.ru.wikipedia.org/wiki/XML>.
12. <https://ru.ru.wikipedia.org/wiki/SGML>

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕТРА I В РОМАНЕ А.ТОЛСТОГО

Каримов Зиёахмад Алишер угли

**Преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания
Джизакского Государственного Педагогического Института. Магистр 2 курса
факультета русского языка и литературы.**

Французский историк Жан Мишле утверждал: «История – это воскрешение». - Воскрешение кого? или чего? (Воскрешение прошлого, воскрешение человека, народа в целом, страны.) - Зачем нужно это воскрешение? (И на данный вопрос можем найти ответ в словах Алексея Толстого: обращение ко второму эпиграфу. Понять и осмыслить прошлое – значит понять и осмыслить и настоящее, и будущее.)

«Становление личности в исторической эпохе – вещь очень сложная. Это одна из задач моего романа». Поэтому сегодня мы обратимся к русской истории и напишем статью по роману русского писателя Алексея Николаевича Толстого «Петр Первый». Цель данной статьи предопределена уже самой темой: углубит понятие об историческом романе, а также, следуя за писателем, который определял задачу своего романа «показать становление личности в эпохе», мы проследим становление личности Петра I как государственного деятеля, вызванного к жизни исторической необходимостью. «Петр I» как исторический роман. Историзм — литературоведческое понятие, обозначающее, как одно из важных свойств художественной литературы, ее способность в живых картинах, конкретных человеческих судьбах и характерах передавать облик той или иной исторической эпохи, его обусловленность жизнью. При этом термин «Историзм» применяется в двух смыслах: 1. В широком смысле Историзм. присущ всем истинно художественным произведениям, независимо от того, изображают ли они современность или далекое прошлое. Примером могут служить баллада «Песнь о вещем Олеге» и роман в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. В «Песни...», основанной на летописном предании о смерти первого киевского князя Олега, с удивительным искусством передан колорит седой русской старины: тут и языческие верования в судьбу, в волхвов, и суровый дружинный быт, и величавость характеров людей той эпохи, закалённых в боях и походах. Уже в языке («пращ», «тризна», «кудесник» и др.) А. С. Пушкин воссоздает дух далекого времени. Совершенно к иным изобразительным средствам поэт прибегает в «Евгении Онегине». Роман в стихах позволяет свободно сочетать широкие картины общественной и духовной жизни России 20-х годов XIX века с могучей лирической стихией, со страстной авторской оценкой описываемого. Столь ярко выраженная субъективность была одним из характерных исторических признаков той эпохи, когда личное, индивидуальное заявляло о себе с невиданной силой. Поэтому для нас, отделенных от того времени большой дистанцией, «Евгений Онегин», как и «Герой нашего времени» Лермонтова, сохраняют значение правдивейших исторических свидетельств: в них верно схвачены характерные признаки своего времени. В этом смысле Историзм обладают великие произведения всех эпох — будь то «Илиада» Гомера, «Слово о полку Игореве», былины, «Божественная комедия» Данте, «Гамлет» и «Король Лир» Шекспира, «Дон Кихот» Сервантеса и другие. Историзм— понятие, сложившееся в литературе XIX века для обозначения нового подхода к изображению прошлого, когда писатель хочет понять и показать своеобразие более или менее отдаленной эпохи, особенности характеров и поступков людей. Иначе говоря, писатель стремится подойти к прошлому исторически. Этот новый подход проявляется в создании так

называемых исторических жанров: романов, драм, поэм на исторические сюжеты. Исторический жанр возник в литературе конца XVIII — начала XIX века и связан в первую очередь с эстетикой романтизма. Важнейшим признаком И. в романтизме считалось воссоздание местного колорита, своеобразие национальных характеров, героического облика персонажей. Высшее художественное воплощение принципы романтического Историзма нашли в творчестве В. Скотта (1771 — 1832), знаменитого «шотландского чародея», поражавшего современников умением схватывать характерные признаки минувших эпох и воплощать в них живые картины. К В. Скотту с величайшим уважением относился А. С. Пушкин, основоположник исторического жанра в русской литературе. А. С. Пушкин дал новую, реалистическую трактовку проблемы Историзма: это не просто красочный местный колорит и широкая панорамность изображения («срез» эпохи в разных социальных сферах), но и внимание к социальной борьбе, понимание народа как важнейшей исторической силы. В этом отношении особенно важна «Капитанская дочка», где характеры героев мотивируются логикой их классовых интересов, где с глубочайшей симпатией нарисован вождь восставшего народа Емельян Пугачев. Традиции пушкинской исторической прозы были развиты и обогащены в романе-эпопее Л. Толстого «Война и мир». Л. Толстой свободно соединяет судьбы вымышленных героев (Пьер Безухов, Андрей Болконский) с историческими лицами, которые, в свою очередь, вписаны в панораму огромных по масштабу исторических событий. При этом актуальные проблемы современной Л. Толстому духовной жизни (искания Пьера, князя Андрея) естественно сочетаются с разнообразными картинами русской действительности первой четверти XIX века – возникает, одним словом, органический синтез прошлого и настоящего, истории и современности, свидетельствующий о глубине исторического и художественного мышления писателей. Способность художественной литературы точно передавать (воссоздавать) облик и дух исторической эпохи в конкретных человеческих судьбах и событиях. Присущ любому истинно художественному произведению, идет ли в нем речь о современности или далеком прошлом. Придает произведению характер правдивого исторического свидетельства. Свойство лучших произведений исторической тематики или исторического жанра. Выражается в способности автора отобразить самобытность описываемой эпохи, показать своеобразие облика и характеров персонажей, передать местный колорит описываемого. Получает конкретное воплощение в изображении событий дальнего и недавнего прошлого, исторических деятелей, историко-бытовых, батальных сцен и прочих. Петр I и его эпоха в русской истории и литературе. Литературная традиция. У русских историков роль, значение и цена реформ Петра I, а также реальные альтернативы его преобразованиям оцениваются в весьма широком диапазоне: от апологетики С. Соловьева, весьма критических оценок В. Ключевского до полного развенчания деятельности первого российского императора П. Милюковым. Эти разноречивые оценки чаще всего зависят от идейно-политических позиций и, увы, сугубо конъюнктурных моментов. Спор этот может быть бесконечным, тем более, что каждый из больших историков использует свою систему отсчета. Конечно же, личность Петра далека от идеала. Но дело не только в положительных и отрицательных чертах его натуры. Для нас, его потомков, живущих в начале XXI в., актуальны и важны вопросы: как российский император начал осуществлять тотальную европеизацию Московского царства, какие пути и способы (по нынешней терминологии, какие «технологии») им были испробованы, какую цену заплатили народы России за безудержный рывок к высотам европейской цивилизации того времени и можно ли было этой платы избежать? Петр Великий внес самый большой вклад в европейскую историю того времени. В период его правления Россия, находящаяся на восточной периферии Старого Света и преобразованная им в империю, стала играть ведущую роль в Европе. От позиции Петербурга во многом зависело направление, ход и результаты развития европейских народов. Его вклад в развитие Российского государства весьма велик и неоспорим. Благодаря

петровским преобразованиям Россия совершила мощный модернизационный рывок. Это позволило стране встать в первый ряд ведущих европейских стран: Франции, Англии, Священной Римской империи германской нации, а также избежать реальной угрозы ее раздела между Швецией, Речью Посполитой, Османской империей и Персией. Эти результаты были достигнуты благодаря огромным усилиям самого монарха и всего народа. Петр Великий провел четыре войны, которые существенно изменили политическую карту Евразии. Из 42 лет правления царя более 30 пришлось на войны. В них сложило голову около ста тысяч русских солдат. Четыреста тысяч воинов стали инвалидами и были уволены из армии по причине ранений. Такова цена победы в битвах петровской эпохи. От Ломоносова до наших дней тема Петра I не сходит со страниц русской художественной литературы. На протяжении двух с половиной веков она разрабатывается лириками (Ломоносов, Пушкин, Некрасов, Блок), драматургами (Погодин, Аверкиев, Писемский) и особенно усердно прозаиками: над нею в художественной прозе работали Пушкин и Лев Толстой, многие писатели второго ряда — Загоскин, Лажечников, Кукольник, Н. Полевой, Масальский, Р. Зотов и позднейшие — Мордовцев, Данилевский и т. д. В XVIII веке, в эпоху классицизма, господствовала героически одическая тональность: поэма Ломоносова «Петр Великий», стихи, прославляющие царствование Петра (Тредиаковский, Сумароков, Херасков, Державин).

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 11 классе. Практическая методика. В 2-х кн. Кн. 2. – М.: Просвещение, 2004, с. 136-143.
2. Баранов В. Взлеты и «падения» Алексея Толстого // Литература в школе, № 6, 1989, с. 19.
3. Бутовская И.Б. и др. Дидактический материал по литературе для 10-11 классов вечерней (сменной) школы. – М.: Просвещение, 1985, с. 101-107.
4. Волков С. «Вписанный» портрет // Литература, ПС, № 5, 2002.
5. Демидова Н.А. Роман А.Н.Толстого «Петр Первый» в школьном изучении. – М.: Просвещение, 1971.
6. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть II, кн. 5, гл. IV «Бунт».
7. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе. XX век. 11 класс. II полугодие. – М.: ВАКО, 2002, с. 44-55.
8. Журнал «Родина», № 1, 1993, с. 40.

Бекназарова Фарида Абдухатовна

ТДИУ, магистр

Аннотация: Ушбу мақолада ташкилий хатти-ҳаракатлар ҳамда ташкилот таркибидаги ишчи-ходимларнинг ўзаро муносабати тадқиқ этилган. Ушбу тадқиқотнинг мақсади ташкилий хатти-ҳаракатлар ҳамда унга ходимлар манфаат ва мақсадларининг мувофиқлигини тадқиқ ҳамда таҳлил этишдан иборат.

Ключевые слова: ташкилий хатти-ҳаракатлар, ташкилот, ходимлар, мотивация, ходим, хулқ-атвор.

Ташкилий хулқ-атвор - бу ташкилотнинг ижтимоий, технологик ва экологик муҳитдаги хатти-ҳаракати, унинг фаолияти, бошқа ташкилотлар, шунингдек шахслар билан муносабатлари йиғиндисидир.

Шунингдек, ташкилий хатти-ҳаракатларни ташкилот таркибидаги ишчи-ходимларнинг ўзаро муносабати сифатида ҳам белгилаш мумкин.

Худди шу ташкилий муҳитда ишчи-ходимлар ўзларини бошқача тутишади. Бирор киши ҳар қандай шаклни ёки бошқа ҳаракат турини танлашда ҳар доим эркин фаолият олиб боради. У корхонада мавжуд бўлган хатти-ҳаракатларнинг шакллари ва меъёрларини, унинг қадриятларини қабул қилиши ёки аксинча, қабул қилмаслиги ёки фалсафа ва мақсадлар билан баҳам кўрмаслиги мумкин. Хулқ-атворнинг ушбу асосий таркибий қисмлари қандай бирлаштирилганига қараб, ходимларнинг ташкилий хатти-ҳаракатларининг 4 модели ажралиб туради: ташкилотнинг интизомли ва садоқатли аъзоси; оппортунистик; асл; исёнчи.

Ташкилотнинг интизомли ва садоқатли аъзоси хатти-ҳаракатларнинг барча нормаларини ва белгиланган қадриятларни тўлиқ қабул қилади. Бундай ҳолда, ходим ўз хатти-ҳаракатлари ташкилот манфаатларига зид келмайдиган тарзда ўзини тутишга ҳаракат қилади: у доимо интизомли бўлишга, ўз вазифаларини қабул қилинган меъёрлар ва хулқ-атвор шаклларига қатъий мувофиқ равишда бажаришга ҳаракат қилади. Бундай ходимнинг ҳаракатларининг натижалари унинг шахсий қобилиятлари шунингдек, унинг функциялари ва ташкилотдаги ролининг мазмуни қанчалик тўғри белгиланишига боғлиқ.

Оппортунист ходимлар ташкилотнинг кадр-қимматини қабул қилмайди, лекин ўз хулқ-атворини унда қабул қилинган хатти-ҳаракатларнинг шакллари ва меъёрларига мос равишда қуришга ҳаракат қилади. У ҳамма нарсани қоидалар асосида ва тўғри бажаради, лекин у ташкилотнинг ишончли аъзоси деб таснифланмайди, чунки у раҳбар ва яхши ишчи бўлса ҳам, у ташкилотни тарк этиши ёки шахсий манфаатларига мос келадиган корхона манфаатларига зид ҳаракатлар қилиши мумкин.

Ўзига хос ходимлар ташкилотнинг мақсадларини қабул қилади, лекин унда ривожланган хатти-ҳаракатлар ва анъаналарни қабул қилмайди. Бундай ҳолда, ходим ҳам раҳбарият, ҳам ҳамкасблар билан муносабатларда кўплаб қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Коллективда у "оқ қарға" га ўхшайди. Аммо, агар раҳбарият мослашувчан бўлса ва индивидуал ходимлар учун аллақачон ўрнатилган ва ўрнатилган хатти-ҳаракатлар стандартларидан воз кечиш ва уларга хулқ-атворни танлаш эркинлигини бериш учун куч топса, ушбу тоифадаги ташкилот ўз ўрнини эгаллаши ва унга катта фойда келтириши мумкин. Ушбу тур ўзига хос эчимлар ва янги ғояларни яратишга қодир бўлган ижодий оямборнинг кўплаб истеъдодли одамларини ўз ичига олади.

Исёнчи - бу қадриятлар ёки хатти-ҳаракатлар нормаларини қабул қилмайдиган шахс. Ушбу ходим атроф-муҳит билан доимо тўқнашадиган ва низоли вазиятларни яратадиган очик кўзғолончи. Кўпинча, "кўзғолончилар" ўзларининг хатти-ҳаракатлари билан кўплаб ҳаётий муаммоларни келтириб чиқаради, бу эса ташкилотнинг ҳаётини мураккаблаштиради ва баъзан унга зарар эткази. Бирок, бундай ташкилий хатти-ҳаракатларнинг қабул қилиниши мумкин эмас ва бу каби ишлайдиган ходимлар ташкилот учун фойдасиздир. Ва улар орасида, шунингдек, кўплаб ноқулайликларга қарамай, мавжудлиги билан катта фойда келтирадиган қобилиятли одамлар бор.

Ҳар қандай ташкилотнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан унинг ходимларининг хатти-ҳаракатларига боғлиқ. Ташкилотлардаги шахслар ва гуруҳлар ўртасидаги муносабатлар шахсларнинг хулқ-атвори учун замин яратади.

Ҳар қандай вазиятда кишининг хатти-ҳаракати унинг шахсий хусусиятлари ва вазиятнинг хусусиятларининг ўзаро таъсири натижасида юзага чиқади. Шунинг учун вақт ва мураккаблик туфайли барча омилларни аниқлаш жуда қийин ва кўп ҳолларда бу имконсиз вазифадир.

Тасодифий (ёки вазиятли) ёндашув ташкилотнинг хулқ-атворини бошқариш ишига таъсир этувчи муҳим омилларни аниқлаш учун ишлатилади. Тасодифий ёндашувнинг асосий ғояси шундан иборатки, бошқаришнинг ҳақиқий универсал шакли мавжуд эмас: битта ҳолатда жуда самарали бўлган усул бошқа барча жойларда қўлланилмаслиги мумкин.

Гуруҳ ва шахсларо таъсир ташкилотга ҳам кучли таъсир кўрсатади.

Гуруҳ ҳаракати. Ташкилотларда гуруҳлар бошқарув ҳаракатлари натижасида ҳам, алоҳида ходимларнинг саъй-ҳаракатлари натижасида ҳам шакллантирилади. Менежерлар муайян иш турлари ва топшириқларни бажаришга қодир бўлган тарзда гуруҳларга ажратадилар. Бошқарув қарорлари натижасида тузилган гуруҳларга расмий гуруҳлар дейилади.

Гуруҳлар, шунингдек, ишчиларнинг ўзлари ҳаракатлари натижасида шакллантирилади. Умумий манфаатлар ва боғлиқликлар асосида шаклланган гуруҳларга норасмий гуруҳлар дейилади.

Гуруҳларо хатти-ҳаракатлар ва низолар. Гуруҳларнинг ишлаши ва уларнинг ўзаро таъсири жараёнида уларнинг ҳар бири фақат ўзига хос хусусиятларни, шу жумладан таркиби, манфаатлар ҳамжамияти, роллари, нормалари ва жараёнларини ҳисобга олган ҳолда ривожланади. Аслида гуруҳнинг ўзи ўзига хос маданиятини шакллантиради. Натижада, гуруҳлар бошқа гуруҳлар билан ҳамкорлик қилиши ёки рақобатлашиши мумкин ва гуруҳларо рақобат низоларга олиб келиши мумкин.

Шахсий, гуруҳли ва ташкилий кўрсаткичлар. Ходимларнинг индивидуал фаолияти гуруҳнинг муваффақиятига ҳисса қўшади, бу эса ўз навбатида ташкилотнинг самарадорлигини оширади. Шу билан бирга, ҳақиқатан ҳам самарали ташкилотларда менежмент ташкилотнинг ишлаши натижалари унинг таркибий қисмларининг натижалари йиғиндисидан (синергик эффект) юқори бўлган вазиятни яратишга ёрдам беради.

Ташкилий ўзгариш - бу хатти-ҳаракатлар ва жараёнлар таркибини ўзгартириш орқали раҳбарият томонидан шахслар, гуруҳлар ва ташкилотларнинг умумий фаолиятини оширишга қаратилган атайлаб қилинган уриниш.

Ташкилий хулқ-атвор самарадорлиги бу ишлаб чиқариш, сифат, самарадорлик, мослашувчанлик, қониқиш, рақобатбардошлик ва ривожланишнинг мақбул нисбати.

Базавий даража - бу индивидуал ходимлар ёки ташкилот аъзолари томонидан топшириқларни бажариш даражасини акс эттирувчи индивидуал самарадорлик. Ташкилот аъзолари камдан-кам ҳолларда бошқа иштирокчиларидан алоҳида ҳолда яқка ўзи ишлайди, бу эса бошқа концепцияни - гуруҳнинг самарадорлигини кўриб чиқишни тақозо этади. Учинчи тур - бу ташкилий самарадорлик. Ташкилотлар ходимлар ва гуруҳлардан иборат; шунинг учун ташкилий

самарадорлик индивидуал ва гуруҳли самарадорликни ўз ичига олади. Шу билан бирга, ташкилий самарадорлик синергистик таъсир туфайли индивидуал ва гуруҳ самарадорлиги йиғиндисидан юқори туради.

Ташкилий хатти-ҳаракатларга замонавий ёндашув қатъий методологияга асосланади. Хулқ-атвор сабабларини топиш жуда нозик ва мураккаб жараён. Муаммо шу қадар мураккабки, баъзи олимлар хулқ-атворнинг аниқ илми эҳтимоли тўғрисида баҳслашади. Инсоннинг хатти-ҳаракатларини бошқариш ва назорат қилиш мумкин эмас, худди шундай бошланғич хатти-ҳаракатлар билан, у бошқача бўлиши мумкин. Инсон дунёқарашининг ўзгариши (тажриба, билим, идрок, сабаблар ва бошқалар) олимлар яратмоқчи бўлган бошқарув элементларини йўқ қилади.

Ташкилий хатти-ҳаракатлар менежментнинг бутун таркибини эмас, балки бошқарувга бўлган хулқ-атворли ёндашувни англатади. Бошқаришнинг бошқа ёндошувлари жараён, микдор, тизим ва вазиятни ўз ичига олади.

Шундай қилиб, ташкилий хатти-ҳаракатлар ташкилий маданиятнинг ҳосиласидир, ижтимоий ташкилот маданиятининг кўплаб элементлари унда ўз ифодасини топади, айниқса кадриятлар, меъёрлар ва анъаналар. Ташкилий маданиятни бошқаришнинг якуний мақсади - бу ташкилотиинг фаолияти мақсадлари ва вазифаларига энг яхши жавоб берадиган ва шунга мос равишда самарали ташкилий фаолиятни таъминлайдиган ходимларнинг ташкилий ҳаракати.

Исполбзованные литературы:

1. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. СПб.: Питер, 2000.
2. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. М.: ИНФРА-М, 1999.
3. Шухно Е.В. Организационное поведение и его основные модели // Социологический альманах. 2018. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionnoe-povedenie-i-ego-osnovnyye-modeli> (дата обращения: 26.06.2020).

ABDULLA ORIPOV - ONA TIMSOLI!

Shirinboyev Xudoynazarbek Tolib o`g`li
Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari
insituti Qarshi filiali talabasi
xudoynazarshirinboyev@gmail.com

Аннотация: Onalar qanchalik ulug` va dono. O`zbekiston Xalq Shoir Abdulla Oripov ham volidalarimiz uchun bir qancha she`rlarni tarix zarvaraqlariga bitgan elparvar o`g`londir. Ushbu maqola O`zbekiston Qahramoni Abdulla Oripovning onalarga bag`ishlagan satrlari haqida so`z boradi.

Ключевые слова: buyuk, ona, ayol, zot.

Ona shu qadar ulug` va qudratli zotki, u ko`zga ko`rinmas ulkan kuch bilan, mehr-muhabbat bilan faqat farzandlarini, yaqinlarini emas, balki butun boshli insoniyatni bag`riga bosib, dardiga darmon bo`la oladi. Ayol so`zi qulog`imizga eshivilishi bilan ona, opa, singil, buvi, amma va xola timsoli ko`z o`ngimizda gavdalanadi. Qanday go`zal siymolar! Har gal onalar haqida tasavvur uyg`onganda bir she`r hayolimni qurshab olaveradi. Dastlab bu she`rni hayolan bo`lsa ham o`qimasam ko`ngil o`lgur tinchlik bermaydi. Keling sizga ham bu she`rni ilinsam.

Dunyoni ga`mini yutguvchi-ayol,
tutguvchi-ayol.
Barchadan shirin so`z kutguvchi-ayol.

Olamda muhabbat
Sabr-toqat ila rafiqa bo`lib,

She`r muallifi haqida esa ma`lumotga afsuski ega emasman. Bag`oyat iliq sehr ila bitilga misralar. Shu o`rinda O`tkir Hoshimovning "Daftar hoshiyasidagi bitiklar" asarida "Dunyoda eng bebaho, ammo hamisha tekinga tarqatiladigan xazina bor. Bu - Ona mehri". Barcha insonning ona va vatan, ona-vatan so`ziga ta`rif so`ralganda go`yoki soqov bo`lishlari bejizga emas. O`tkir Hoshimov "Dunyoning ishlari (Haqqush hikoyasi)"da - "Onalar farzandlarini hamisha birga bo`lishini istaydilar. Qismat esa ularni qanot chiqarishi bilan har yoqqa uchirib ketadi. Hayot loaqal shu masalada ham onalarga shafqat qilmaydi". Yozuvchining uchbu so`zlari azoyi badaningizni titroqqa solidi. Ahir ul zot haqida so`z boshlashga yozuvchi hamda shoirlar uchun ham anchagina vaqtni talab etadi. Dunyoda shoirman degan zot borki, ularning eng samimiy, eng jozibali satrlari onalariga bag`ishlangan. O`zbek she`riyatida ona haqida yozilgan she`rlar ko`p. Onalar haqida bitilgan baytlarning eng hayojonlilari faqat va faqat Abdulla Oripovga qalamiga mansub bo`lgani aniq. Ona hamisha o`zida beqiyos kuch-qudrat topa oladigan noyob qudrat egasi. Jafokash tarix sahifalaridan yaxshi bilamizki, onalar eng og`ir va qiyin davrlarda ham, qatag`on va qahatchilik yillaridan ham metin irodali va mehribon, jasoratli va samimiy, dovyurak va mehnatkash bo`lib, avvalo, jonidan ham aziz farzandlarini, tug`ilib o`sgan Vatanini asrab qolish uchun hayotini fido qilishdan aslo qaytmaganlar. Necha kunki yo`q oromim Kelolmayman hushimga. Onajonim kechalari Kirib chiqar tushimga. Qo`llarida oq elpig`ich Oy nurida yaltirar. Onajonim imlab meni Qoshlariga chaqirar.

Ushbu she`rda shoir ona-i, zoriga nigoh solib turishi balki uning holatini bir voqeada tasvirlashi qanchalik sa`nat demakdir.

Keltiralar goho beshik
Ko`zlarida hayajon.
Yotar payting bo`ldi-ku der,
Kela qol, der, bolajon.

Qaylargadir yuguraman,
Fig`onimdan chiqar dud.
Yig`lama, deb qo`llaringa
Tutqazalar so`ng tobut.

Beshikni esga olishi shoir dard-alamlar girdobida qolganligi, go`yoki tushdek bo`lishini , beg`ubor yoshlik oniga qaytish hissi jo`sh urganini tug`yon etadi. Afsuski shu onda qo`liga beshik emas onasining tobuti tushgani bu borliqning u uchun zulmatga aylangani vaholanki tong siz kechada qolgani haqida aytadi.

Unutilar g`ussalar ham,
Orzular ham cho`zar bo`y.
Onajonim, balki bir kun
Aytganingday bo`lar to`y.

Balki sening qabring uzra
Ko`karganda gul, chechak,
Ostonamga qadam qo`yar, Sen istagan
kelinchak.

Yaxshilik-yomonlik, quvonch va g`am, tinchlik hamda razolat hamisha yonma-yon yurishi qanchalik mantiqsiz hol. Abdulla Oripovning birgina she`rida olamga sig`mas tushunchalar bor. Ona haqida cheksiz ta`riflar bor. O`zbekiston Qahramoni Abdulla Oripovning 1968-yilda bitgan bir she`ri nazlimda olamdagi onalar ichida O`zbek onalarini ko`klarga ko`targaniga ko`zimiz tushadi.

Balki buyuk farzandiga Terib kelgan chechaklar.
Balki tunlar unga bedor Aytib bergan ertaklar.
Mayliga, u kim bo`lmasin, Yolg`iz bir so`z
ma`nosi: Alisherning onasi u,
Navoiyning onasi.

Ona borki Olam munavvar! Alisher Navoiy, Bobur, Abdulla Oripov , , Muhammad Yusuf kabi O`zbek dostonlari bo`lib ulgirishdi. Ul zotlarning onalari esa tugallanmas asar kabidir. Buyuk adiblar dunyoga kelar ekan bunga sabab onalar. Abdulla Oripovning otasi Orifboy Ubaydulla o`g`li ishbilarmon dehqonlardan bo`lib, jamoa xo`jaligi raisi edi. Onasi Turdixol momo ko`pchilik o`zbek ayollari singari sarishta, mehnatkash, mehribon, g`oyat ta`sirchan va ezgulikka tashna ayol bo`lgan. Abdulla Oripov onasi haqida cheksiz she`r yozgan bo`lsa kerak. Biz faqat sonli she`r haqida ma`lumotga egamiz. Ularga hayot bergan, yashashni o`rgatgan zot bu-Ona. Ona farzandini vujudida paydo bo`lgandan sevadi.Faqat uning uchun kechalarni bedot o`tkazgan, bolasi kamoli uchun yelib yugurgan, oilasining tinch yashashi uchun har ishga tayyor, atrofdagilarga beminnat mehr bergan insonlar ham barcha onalar.Farzand kasal bo`lsa o`ziga bolasi dardini so`rab yig`lab ado bo`ladi. Har bir oilaning tinch-totuv, barqaror, xotirjam bo`lishi, farzandlarining sog`lom va barkamol bo`lishi, oilada sog`lom muhit, sog`lom turmush tarzining mavzudligi har bir inson zimmasiga tushadi. Deyishadi ona bor uyda g'am bo`lmasin, g`amga ga`mxona ona. Onalar mehri hech tugamas, o`lmasin. Balki u mehr sizni haqiqatga yetaklar. Onalar borki baxtning gullari hech bir

soniya so'lmas. Ushbu maqolani O`zbekiston xalq yozuvchisi O`tkir Hoshimovning bir nutqi ila davom etsak “Dunyoda hech bir chegarani tan olmaydigan va quyosh kabi muttasil nur sochib turadigan sehrli kuch bor. Bu-Ona mehri! Alloh Onani shunday yaratgan!”. Abdulla Oripovning onalar timsoliga yozib qoldirgan satrlari barcha-barchamizga beminnat boylik bo`lib qoladi.

Ссылки на литературу:

- 1.O'tkir Hoshimov “Dunyoning ishlari” 1982-yil.
- 2.O'tkir Hoshimov “Dunyoning ishlari Haqqush hikoyasi” 1982-yil.
- 3.O'tkir Hoshimovning “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” asari 2001-yil.
- 4.Abdulla Oripov “Onajon she`ri” 1968-yil

QARASHLARIDA ZIKR TALQINI

Nunnanova Gulzoda Bekpo'latovna

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi,

Navoiy davlat pedagogika instituti, Navoiy shahri,

O'zbekiston Respublikasi Email id: g.nunnanova77@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada tasavvuf ta'limotida inson ma'naviy kamolotida muhim o'rinda turuvchi zikrning mohiyati va maqsadi, turlari, zikr tartibi va odobi borasida tasavvuf shayxlaridan Yusuf Hamadoniy, shuningdek Markaziy Osiyoda keng tarqalgan, kuchli mafkuraviy ta'sirga ega bo'lgan xojagon-naqshbandiya tariqatining piri murshidlaridan biri Amir Kulolning yuqori darajada kamolotga yetgan shogirdi, ayni vaqtda Xoja Bahouddin Naqshbandning ustoz Hazrat Orif Deggaroniyning zikr borasidagi qarashlari haqida mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: tasavvuf ta'limoti, Yusuf Hamadoniy, zikr va uning mohiyati, jahriy zikr, xufiya zikr, zikr odobi.

Tasavvuf ta'limoti haqida Muhammad Nurulloh Saydo al-Jazariy tomonidan «Insonning ma'naviy olamini isloh etadigan, buzilgan qalblarning muolajasi uchun eng ta'sirli bo'lgan, insonni haqiqatlar atrofiga to'playdigan o'ta foydali va mustaqil ilmdir»¹ ta'rif berilishida juda katta ma'no bor. Tasavvuf allomalari ma'naviy merosini tadqiq etishdan maqsad, ularning ijtimoiy-falsafiy g'oyalarini xalqimizga yetkazishdir. Inson mohiyatini anglashda tasavvufiy ta'limotlarning ma'naviy-ma'rifiy asos ekanligini ilmiy-falsafiy nuqtai nazardan o'rganish, ushbu ta'limotlarning inson tarbiyasi va jamiyat hayotidagi ahamiyatining nechog'lik darajadiligini to'g'ri belgilashimizda muhim sanaladi. Zero mutasavviflar tomonidan ishlab chiqilgan falsafiy-irfoniy ta'limotlardagi poklik, ma'naviy yetuklik, insonlarga yaxshilik qilish, kengfe'llilik, kamtarinlik, ilmu ma'rifatli va adolatli bo'lish, doimo o'z siyrati bilan ishlash, o'z nafsining tarbiyasi bilan mashg'ullik, qalbining duradgori bo'lish kabi insonparvarlik g'oyalari bugungi kundagi har bir insonning dunyoqarashi rivojlanishida muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega. Bizgacha yetib kelgan Faxriddin Ali Safiyning «Rashahot aynul hayot» («Obi hayot tomchilari»), Al-Jomiyning «Nafosat ul ins», Muhammad Boqirning «Maqomoti Shohi Naqshband», Tohir Eshonning «Tazkirayi Naqshbandiya», Mavlono Shahobiddinning «Maqomoti Amir Kulol», Nosiriddin To'raning «Tuhfat az-zoirin», Muhammad Qozining «Silsilatul orifin va tazkiratul orifin» kabi manbalarda Hazrat Orif Deggaroniy haqida, u kishining ustoz va shogirdlari, xojagon-naqshbandiya tariqatining taraqqiyotidagi o'rni va tasavvufiy qarashlari, ma'naviy kamolotda yetuk Orif zot ekanliklari hurmat bilan bayon etilgan.

«Rashahot ayn ul hayot»da «Xizmati Amir Kulolning to'rt xalifalaridan ikkilanchi xalifa tururlar. Mavlidu madfanlari Deggaron dahasi turur. Hazora qasabasidinkim, Obi Ko'hak labida voqe' turur va ul yerdin Buxorog'a to'qquz farsax shar'iy turur. Va mavlono Orifning qabri muboraklari dahadin tashqari Hazora yo'lining ustida turur»² degan ma'lumotlar keltirilganligi Orif Deggaroniyning Navoiy viloyati, Hazora qasabasidagi Deggaron qishlog'ida tug'ilganliklari, hamda xojagon tariqati pirlaridan Amir Kulolning shogirdi ekanligidan dalolat beradi. Muhammad Boqirning «Maqomoti Shohi Naqshband»da Amir Kulolning «Va ashoblarga qarab dedilarki: «Sahobalarim ichida ikki kishi-hazrat Bahouddin va

¹ Muhammad Nurulloh Saydo al-Jazariy. Tasavvuf sirlari. — T.: Movarounnahr, 2000. 4-b.

² Faxriddin Ali Safiy. «Rashahot ayn ul-hayot» («Obihayot tomchilari»). Tarjimon Xudoybergan ibn Bekmuhammad. Nashrga tayyorlovchilar: Mahmud Hasaniy, Bahridin Umrzoq «Abu Ali Ibn Sino» nashriyoti. T.: 2004. 74 bet.

Mavlono Orif Deggaroniyga teng keladigani yo'q. Har ikkisi ham boshqa sahobalarim(shogird-larini nazarda tutgan)dan o'zib ketdi"³ deya e'tirof etganliklari, har ikki shogirdlarining ma'naviy yetukligi komil murshid darajasiga yetkanligiga ishora qilgan. Amir Kulolning shogirdiga bergan yuksak bahosini o'z farzandi Amir Hamzani Orif Deggaroniyning tarbiyasiga ishonib topshirganligida ham ko'rishimiz mumkin. Orif Deggaroniyning valiylik darajasiga erishgan ko'plab shogirdlarga ustozlik qilganligi haqida tarixiy manbalarda asosli ma'lumotlar mavjud. Ushbu manbalarga tayangan tasavvufshunos olim Sadridin Salim Buxoriy "Hazrat Mavlono Orif juda ko'p zotlar, inchunin, Hazrat Bahouddin Naqshband, Hazrat Amir Hamza, Hazrat Xoja Porso, Hazrat Mavlono Ashraf Buxoriy, Hazrat Ixtiyoriddin Deggaroniy'larga ustodlik qilgan ekanlar"⁴ deya ta'kidlaydi. Demak Orif Deggaroniyning xojagon-naqshbandiya tariqatlari va tasavvufiy g'oyalari rivojida alohida o'rni bor. Tasavvuf ta'limotining diniy, falsafiy-irfoniy mazmun mohiyati, ulardagi inson ma'naviy kamolotiga olib chiquvchi g'oyalar inson va jamiyat uchun dunyoviy, ijtimoiy-axloqiy, ma'rifiy ahamiyatga ega bo'lganligini Yevropa ma'rifiy jamiyatida ham tasavvuf ta'limotlarini ko'plab tadqiq etilishida ko'rishimiz mumkin. "Yevropada bu ta'limotning insonparvarlik g'oyalari to'g'risida ko'plab tadqiqotlar yozilgan. Jumladan, H.Algar, I.Fletcher, M.Mole, M.Hartman, H.Beverdige, B.Zupler, Y.Gros, I.Triming, A.Shimmel, A.Kyugelgen kabi olimlarning tadqiqotlari tahsinga loyiq"⁵. Xorijiy tasavvufshunos olimlar Markaziy Osiyo tasavvuf ta'limotlaridagi, tariqat yo'lining g'oyaviy asoslari Yusuf Hamadoniy so'fiylik maktabiga tegishli yassaviya, xojagon-naqshbandiya tariqatlarining zikru odobi, ibodat tartibi, ustozu(murshid) shogird(solik yoki murid) munosabatlari haqida ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Insonni kamolotga olib chiquvchi, ma'naviy-axloqiy jihatdan eng to'g'ri yo'l ekanligiga urg'u berishgan. Naqshbandiyshunos nemis olimi Yurgin Paulning 1991 yilda chop etilgan "XV asrda O'rta Osiyoda naqshbandiyaning siyosiy va ijtimoiy ahamiyati"⁶ nomli kitobida Yusuf Hamadoniy, Abdulxoliq G'ijduvoni davridan to XV asrgacha yashagan yassaviya, xojagon-naqshbandiya tariqatining pirlariga munosabat bildirar ekan, bunda Orif Deggaroniyga ham alohida e'tibor qaratadi. Yurgin Paul o'z tadqiqotlarida Mavlono Orifning ustozlari xususida ham to'xtalib, manbalarga tayangan holda Orif Deggaroniy Amir Kuloldan avval Bahouddin Qishloqiy⁷ga murid bo'lib, u kishidan dastlabki zohiriy va botiniy ilmlardan ta'lim olganligini aytib o'tadi. Ayni vaqtda Bahouddin Naqshband ham hadis ilmini Bahouddin Qishloqiydan o'rganganliklari bayon qilingan. Manbalardan Tohir Eshonning "Tazkirai Naqshbandiya" asarida keltirilishicha Bahouddin Naqshbandni Orif Deggaroniy bilan tanishtirgan kishi ham Bahouddin Qishloqiy bo'lgan. "Ey Xoja, sen bir qush sifat odamidursankim, sening do'stu yoring va hamsuhbating Mavlono Orif Deggaroniy bo'lg'usidurkim, ul azizdin bahramand bo'lursan"⁸ degan ma'lumotdan ham bilishimiz mumkin. Orif Deggaroniyning ma'naviy merosini ilmiy nuqtai nazardan o'rganilganligini o'zbek tasavvufshunoslik maktabi olimlari H.Hasanov va G.Navro'zovalar muallifligida "Hazrat Sayyid Amir Kulol", G.Navro'zova va N.Safarovalarning "Amir Kulol va Bahouddin Naqshbandning tasavvufiy qarashlari", S.S.Buxoriy va Samad Azizovlar tomonidan chop etilgan "Hazrat Mavlono Orif Deggaroniy", N.Safarovaning "Mavlono Orif Deggaroniy" nomli ilmiy-ma'rifiy risolalarida, shuningdek M.Boltayev, S.S.Buxoriy, Mahmudxon Hasaniy, S.Azimov, S.Inoyatov kabi ustoz olimlarimiz tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarining natijalari aks etgan, Hazrat Deggaroniyning tasavvufiy qarashlarini o'rganishda ilmiy ahamiyati muhim bo'lgan nashrlardan

³ Sadridin Salim Buxoriy va Isroil Subhoni tarjimai. Durdona Mir Kulol va Shohi Naqshband maqomatlaridan. T.: Sharq. 1993. 57 bet

⁴ Sadridin Salim Buxoriy, Samad Azimov. "Hazrat Mavlono Orif Deggaroniy". Buxoro-2004 yil, 20-bet

⁵ Samad Azimov Naqshbandiya tariqatining jahoniy shuhrati. "Orif Deggaroniy_Markaziy Osiyo tasavvuf ta'limotining buyuk valiyisi" mavzuidagi Respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari. Navoiy-2007 yil, 42-bet

⁶ Jurgen Paul. Die politische und soziale Bedetung der Naqshbandiya in Mittelasie im 15. Jahrhundert. Walter de Gruyter.Berlin.New York.1991.

⁷ Faxriddin Ali Safiy. "Rashahot ayn ul-hayot"("Obihayot tomchilari"). Tarjimon Xudoybergan ibn Bekmuhammad. Nashrga tayyorlovchilar: Mahmud Hasaniy, Bahridin Umrzoq. "Abu Ali Ibn Sino" nashriyoti. T.: 2004. 80-bet.

⁸ Tohir Eshon. Tazkirai Naqshbandiya. O'zR. EA SHI qo'lyozmasi, 856-son, 123-a bet

ham bilamiz. Bu boradagi ilmiy tadqiqotlar bugungi kunda ham davom etmoqda. Mazkur maqolada tasavvuf ta'limotida inson ma'naviy kamolotida muhim o'rinda turuvchi zikrning mohiyati va maqsadi, turlari, zikr tartibi va odobi borasida tasavvuf shayxlarining, jumladan Hazrat Orif Deggaroniyning qarashlari haqida mulohaza yuritiladi.

Tasavvuf ta'limotida ma'nau kamolga yetishda insonning qalb va ruhiyat, nafs tarbiyasi bilan birga doimo o'z xotirini, o'y-xayollari va istaklarini nazorat etishi muhim ekanligi ta'kidlangan. Tariqat suluklarida ruhiy kamolot sari intilgan solikni zikr maqomiga erishishiga alohida e'tibor berilgan. Tariqat ahli Qur'oni Karim va Hadisi shariflardagi «Albatta, Allohning zikri barcha narsadan ulug'dir» (Ankabut surasi, 45 —oyat), «Ey imon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilingiz va ertayu kech unga tasbeh aytingiz» (Axzob surasi, 41 – 42- oyatlar) kabi oyati karimalarga tayanib Haqni zikr qilmasdan turib, solik qalbida Allohni mushohada eta olmaydi degan qarashni ilgari surgan. Shuning uchun soliklarni zikr ibodati tufayli o'z botinini nazorat qilishiga qat'iy e'tibor berilgan. Chunki zikr ibodati solik ko'ngliga keladigan har qanday o'tkinchi xayol, havaslarni yiroqlashtirgan. Mutasavviflar ko'ngil nuri faqat Allohni zikr qilish bilangina hosil bo'ladi deganlar.

Ko'rinib turibdiki, inson kamolot maqomlarining o'zagi bo'lganligi bois, tasavvuf ta'limotida zikr alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Ilohiyotchilar Allohni yodga olish zarurligini Qur'oni Karimning “Allohni zikr qilish bilan qalblar orom olur” (13:28) degan oyati bilan bog'laydilar. “Zikr tushish (arab. yodga olish, eslash)-tasavvufda xudoni yodga olish”⁹. Demak zikr so'zlash, bayon qilish, xotirlash, xotirdagini unutmaslik ma'nosini anglatuvchi arabcha so'z. Zikr g'aflat va esdan chiqarishning ziddi sifatida tadbiiq etilgan bo'lib, tasavvufdagi har bir tariqatda, har bir tasavvuf ahlining nazarida inson ma'naviy kamolotga erishishi yo'lidagi barcha qoida, usul va odoblarning boshi sanalgan. Shuning uchun tariqat shayxlari shogirdlarning zikr ta'limiga alohida yondoshganlar va zikr borasida tasavvuf ahlining umumiy ma'nodagi “zikr-shaytonga qarshi eng kuchli himoya va qurol, insonning tafakkur va ma'rifatini rivojini ta'minlaydi, turli yomonliklar, xatolarning oldini olib, ko'ngilga quvonch, yaratguvchiga muhabbat o'yg'otadi” kabi qarashlari yuzaga kelgan. Tasavvufda “Zikr ovoz chiqarib (zikr al-jahriy) va ovoz chiqarmasdan (zikr al-xafiy) tushiladi”¹⁰. Har ikkala zikr tartibi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallolohu alayhi vassalamdan meros hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda “tasavvufda zikr ikki qismga ajratilgan: “zikri omma”, ikkinchisi “zikri xos”. Zikri omma savobni qo'lga kiritmoq niyati ila amalga oshiriladi, ammo zokirning tabiatidagi yomon xislatlar, aytaylik, kibr, g'urur, riyo, hirs, g'azab, qahr, makr kabilar butunlay, ya'ni tag-tubi bilan barham topmagan bo'ladi. Xoslarning zikri buning aksi: unda nafs tamoman mag'lub etiladi va qalb ma'rifat, muhabbat nurlari bilan yorishib, tilda ham, dilda ham Alloh ismi va ishqidan boshqa hech nima qolmaydi. Ammo bunday ulug' hol sohibi bo'lmoq uchun qat'iy intizom, sabr va ixlos bilan zikrga berilish talab qilingan”¹¹.

Zikrning qaysi yo'lga rioya etishi bilan ham tasavvufiy tariqatlarning jamoalari bir-biridan farqlangan. Ya'ni bitta tariqat maktabiga mansub bo'lsada, zikrda farqli bo'lgan. Masalan bir ustoz (Yusuf Hamadoniy) dan ta'lim olgan Ahmad Yassaviy o'z jamoasi bilan zikrning jahriy (ovoz chiqarib), Abdulxoliq G'jduvoni esa xafiy (ovoz chiqarmasdan-botiniy) zikr yo'lga amal qilishgan. Yoki Bahouddin Naqshbandning ustozlari Amir Kulol jamoasida jahriya zikrga amal qilingani holda, ulardan farqli ravishda Hazrat Bahouddin Naqshband xufiya zikr bilan shug'ullanganlar. Yassaviya va xojagon-naqshbandiya tasavvufiy tariqatlarining ma'naviy-g'oyaviy otasi hisoblanuvchi buyuk Shayx Yusuf Hamadoniy ham solik amal qilishi lozim bo'lgan, ruhiy kamolotga erishishning eng muhim asosi sifatida zikrga alohida to'xtaladi “Shuni bilingki, ibodat taqvo, riyozot va mujohada singari bir qancha yo'llar bo'lsada, ammo janobi Haqni zikr qilmaguncha haqiqat yo'li ochilmaydi. Haqiqiy zikr qalb bilan bo'ladi.

⁹ Zuhridin Husniddinov tahriri ostida. Islom ensiklopediya. “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti.2004. 93-bet

¹⁰ Zuhridin Husniddinov tahriri ostida. Islom ensiklopediya. “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti.2004. 94-bet

¹¹ Shayx Najmiddin Kubro. Tasavvufiy hayot (Tarjimon va nashrga tayyorlovchilar: Ibrohim Haqqul va Aziza Bektosh) T.: “Movarounnahr”. 2004. 221-bet

Shunday ekan, solik “La ilaha illolloh”ni madd (cho’ziq unli harf) larini cho’zib o’qiydi, botinini nazorat ostiga oladi. Ko’ngilga keladigan Haqdan tashqari har qanday o’tkinchi fikr, xayol va hoyu-havaslarini mana shu kalima (zikir usuli) bilan yiroqlashtiradi. Natijada, u qalbdan Alloh mushohada etiladi. Bu kalimani doimiy takrorlash bilan uning haqiqati shu qadar ayon bo’ladiki, bu haqda Qur’oni Karimda aytiladi: “Ular turganda ham, o’tirganlarida ham, yotganda ham Allohni eslaydilar” (Oli Imron surasi, 191-oyat). Ushbu oyatda buyurilganidek, doimiy zikir tufayli solik o’ngidan parda, zulmat va xayollar ko’tariladi”¹². Yusuf Hamadoniyning ushbu qarashlari bilan Bahouddin Naqshband tomonidan aynan shu xususda bildirilgan fikrlarda uyg’unlik mavjud. “Bahouddin Naqshband inson “Hush dar dam”(muallif izohi: ushbu rashha aslan Yusuf Hamadoniya tegishli ekanligi manbalarda qayd etilgan), ya’ni har bir nafasda hushyor – Ollohdan ogoh bo’lishi, g’aflatni tark etgan bo’lishi lozim. Naqshband zikrning haqiqati – g’aflat maydonidan chiqib, mushohada fazosiga kirishidir, – deydi”¹³. Demak, qalbni keraksiz xayollardan, gunohga eltuvchi hoyu havaslardan xalos bo’lishida, g’aflatdan o’yg’onishida zikir – Ollohni yod etishning ahamiyati katta ekan. Zero qalbi o’yg’oq insongina olam mohiyati va o’zligini mushohada eta oladi. Shuning uchun tasavvuf ta’limotida qalb tarbiyasiga, zikrga alohida e’tibor berilgan. Zikir faqat Allohni yod etishdan iborat bo’lmasdan, inson fikr va tuyg’usini Allohga yo’naltirib, Uning rizoligiga sabab bo’ladigan chiroyli va savob amallar qilishligi, Allohning rizosizligiga olib keladigan gunoh sanaluvchi xatti-harakatlarni qilmasligida ahamiyatlidir. Qalb tarbiyasi mushohada darajasiga ko’tarilishning asosiy yo’li bo’lsa, mushohada oriflar ruhiy kamolotining eng muhim yo’llaridan hisoblanadi. Orif Deggaroniyning ham zikir borasidagi qarashlari “Rashahot”da rashha tariqasida shunday keltiriladi: “Mavlono Orif oydilarkim “Taom yegan vaqtda har uzv (har bir a’zo) bir ishga mashg’ul turur. Va ko’ngul qaysi nimarsaga mashg’ul turur (Xo’sh, dil bu paytda ne ish qilur)?”. Ashoblar oydilar(aytdilar): “Haq subhonahu zikriga mashg’ul”. Oydilarkim(Orif Deggaroniy aytdilarki): Zikir bu vaqtda “Alloh” demak va “Lo iloha illalloh” demak ermastur, balkim zikir bu mahalda sababdin musabbibga ketmak va ne’matni mun’imdan ko’rmoqdir”¹⁴ ya’ni dil bu vaqtda “Alloh zikrini emas, balki Allohning razzoqligini (rizq berguvchiligini) mushohada etur. Mana shu holat zikir hisoblanadi deya o’z shogirdlariga uqtiradilar. Mazkur hikmat mazmunidan ahglashiladiki inson nafaqat ibodat asnosida, balki har damda qalbi shuuridan ogoh bo’lishi, hatto taom tanovulida ham hushyorlikka rioya qilishligi ta’kidlanadi. Yuqorida tasavvufda zikrning ikki xili mavjudligi haqida bayon qilgandik. Manbalarda Orif Deggaroniyning zikir odobi va tartibi xususida qanday yo’l tutganliklari haqida bayon etilgan. Jumladan “Rashahotda” shunday bir voqea keltiriladi “Oyturlar: “Mavlono Orifning Mavlono Darvish Adraskaniy odlig’ qarindoshlari bor erdikim, Miri Xurdning tobe’laridan, Vobkandiy erdi. Zikri jahrg’a(ovoz chiqarib zikir etish) ishtig’oli bor erdi. Mavlono Orif oning yonig’a bordilar, zikri jahri man’ etdilar. Qabul etmadi. Mavlono Orif oydilar: “Agar qabul etmasang, dehqoniy o’kuzing (muallif izohi:ya’ni yer haydaydigan ho’kizing) talaf (muallif izohi:o’ladi)bo’lur”. Mavlono Darvish ul so’zga iltifot etmadi va shul kun o’kuzi o’ldi. Bovujudi oning bila Mavlono Darvish mumtani’ bo’lmadi. Vobkandiy azizlarining ostonalarig’a ketdi va yana keldi. So’ngg’i kuni yana bir o’kuzi talaf bo’ldi (Orifning so’zlariga e’tibor qilmasdan jahriya zikrni davom ettiraverdi. Natijada birinchi kun bitta, ikkinchi kun yana bitta dehqonchilikda ishlatiladigan ya’ni qo’shga qo’shiladigan yer haydaydigan ho’kizlari nobud bo’ladi). Ul ikki alomatni ko’rgandin so’ng mutaqqoid bo’ldi va Mavlono Orifning yonlarig’a keldi. Mavlono Orif oydilar: Bu baytni bizdin yod oling.

Bayt: Kori nodon kutahandesh ast,

Yod girad kase, ki dar pesh ast.

(Nodonning ishi kalta o’ylashdir,

¹² Xoja Yusuf Hamadoni «Odobi tariqat» Toshkent «Yangi asr avlodi» - 2005y. 81-82-betlar.

¹³ G.Navro’zova. Naqshbandiya tasavvufiy ta’limoti va barkamol inson tarbiyasi. Falsafa fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiyasining avtoreferati. Toshkent – 2002 y. 31-bet.

¹⁴ Faxriddin Ali Safiy. “Rashahot ayn ul-hayot”(“Obihayot tomchilari”). Tarjimon Xudoybergan ibn Bekmuhammad. Nashrga tayyorlovchilar: Mahmud Hasaniy, Bahridin Umrzoq “Abu Ali Ibn Sino” nashriyoti. T.: 2004. 75-bet.

Aqlli odam oqibatini o'laydi.)"¹⁵

Savol tug'iladi har ikkala zikr tartibi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallolohu alayhi vassalamdan meros hisoblangani holda, nima sababdan Orif Deggaroniy Mavlono Darvishga tunda jahriya zikr bilan mashg'ul bo'lishni man' qilib, xufiya zikrni tavsiya etadilar. Ustozlari Amir Kulol ham jahriya zikr yo'lida bo'lganlar. Tasavvuf tariqat maktablarida, xususan xojagon-naqshbandiya tariqatida zikrning ham jahriya, ham xufiya shakllari mavjud bo'lgan ya'ni ta'qiqlanmagan. Bu o'rinda Orif Deggaroniyning jahriya zikrni ta'qiqlashlarining hikmati shuki, Mavlono Darvishning jamoasi tunda, aholi kun bo'yi hunarmandchligu dehqonchilik, kosibchilik xullas turmush tashvishlari bilan charchab orom olayotgan vaqtda baland ovozda jahriya zikr bilan mashg'ul bo'lgan. Natijada bu holat mehnatdan horigan qishloq ahlining oromini buzgan. Garchi zikr Allohni yod etish va shu orqali qalbni poklash yo'li, ibodat sanalsada, baland ovoz tunda dam olayotgan xalqni bezovta qilgan. Shuning uchun ham Orif Deggaroniy Mavlono Darvishga tundagi jahriy zikr borasida qat'iy tanbeh berganlar. Yuqorida keltirilgan voqealar orqali zikr borasida o'z shogirdlariga Orif Deggaroniyning qanday ta'lim berganliklarini yoritdik. "Rashahot"da bayon qilingan ushbu naqlarning bugungi kun uchun ahamiyati nimada? Har ikki holatda biz uchun ham ibrat ham tanbeh mazmuniga ega qarashlar ifodalangan. Birinchidan, qo'li bilan ham, tili bilan ham bironvga ozor bermaslik(ya'ni hadislarda berilgan mo'minning sifatiga ega bo'lish), ikkinchidan, aql va farosat bilan har bir ishning oqibatini ko'ra olishlik(qilayotgan ishidan, aytayotgan so'zidan biron kishiga zarar bermayotganiga ishonchi komil bo'lish), uchinchidan ibodatda kibr va riyoga berilmaslik, to'rtinchidan har bir damda o'z xotiri va qalbidan o'tayotgan o'y-xayollarini nazorat qilish, ayni vaqtda o'z xotirini yomon(manmanlik, xudbinlik, hasad, hirs, badgumonlik, kibr, g'azab) kabi illatlardan saqlanishga chaqirganliklari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ular o'z qarashlari, g'oyalari hamda amaliy hayot tarzi orqali insonlarni to'g'ri va halol yashashga, mehnatsevar, insonlarga nisbatan g'amxo'r va adolatli bo'lishga da'vat etganlar. Axloq va tarbiyaga, insoniylikka zid bo'lgan xatti-harakatlardan insonlarni qaytarganlar. Hazrat Orif Deggaroniy tasavvufiy qarashlarida ifoda etilgan g'oyalar mazmunan insonning axloqiy tarbiyasi uchun asos bo'lsa, Orif shayxning hayot tarzi biz uchun ibrat maktabi sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois tasavvufning tarixiy taraqqiyoti, nazariy jihatlarini o'rganish bilan bir qatorda, tasavvufda kamolot darajasiga erishib, oriflik maqomiga yetgan ulug' zotlarning hayotini o'rganish, shuningdek ularning g'oyalardan jamiyatning ma'rifiy-madaniy sohalarida, turmush tarzimizda, kelajak avlod tarbiyasida o'rinli foydalanishni tatbiq etish muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Faxriddin Ali Safiy. "Rashahot ayn ul-hayot"("Obihayot tomchilari"). Tarjimon Xudoybergan ibn Bekmuhammad. Nashrga tayyorlovchilar: Mahmud Hasaniy, Bahriddin Umrzoq. "Abu Ali Ibn Sino" nashriyoti. T.: 2004. 74 bet.
2. Xoja Yusuf Hamadoniy «Odobu tariqat» Toshkent «Yangi asr avlodi» - 2005y. 81-82-betlar.
3. Muhammad Nurulloh Saydo al-Jazariy. Tasavvuf sirlari. T.: Movarounnahr, 2000. 4-b.
4. Sadridin Salim Buxoriy va Isroil Subhoniy tarjimasini. Durdona Mir Kulol va Shohi Naqshband maqomatlaridan. T.: Sharq. 1993. 57 bet
5. Sadridin Salim Buxoriy, Samad Azimov. "Hazrat Mavlono Orif Deggaroniy". Buxoro-2004 yil, 20-bet

¹⁵ Faxriddin Ali Safiy. "Rashahot ayn ul-hayot"("Obihayot tomchilari"). Tarjimon Xudoybergan ibn Bekmuhammad. Nashrga tayyorlovchilar: Mahmud Hasaniy, Bahriddin Umrzoq. "Abu Ali Ibn Sino" nashriyoti. T.: 2004. 76 bet.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
МАҲСУЛОТЛАР СИФАТИНИ СИФАТЛИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ-
ИСТЕЪМОЛЧИ ХУҚУҚЛАРИНИ ХИМОЯ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ
ГАРОВИ

Ўнгаров Жаҳонгирбек Йўлдош ўғли Бозоров Алишер Ғанишерович

Жиззах Политехника институти талабаси

тел: + 998 94 577 05 48 jahongirungarov@mail.com@mail.ru

Жиззах Политехника институти ассистенти

тел: + 998 91 565 82 82 alisher.bozorov93@mail.ru

Аннотация: Мақолада сифат ва маҳсулот сифатига таъриф берилган. Маҳсулотларини сифатини ошириш чора-тадбирларининг самараси тўғрисида фикр юритилган. Мақолада қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сифатини яхшилаш асулини озиқ-овқатга бўлган эутиёжини тўла - туқис қондиришга хизмат қилиши, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши самандорлигини ошириш имконини бериши тўғрисида фикр юритилади.

Ключевые слова: Ўзстандарт, синаш, калибрлаш, ёрлик, экспорт, Ўз DST, модификация.

Annotation: The article defines quality and product quality. The effectiveness of measures to improve the quality of their products is considered. The article argues that improving the quality of agricultural products will serve to fully meet the food needs of the population, increase the efficiency of agricultural production.

Key words: Own standard, test, calibrate, label, export, Own DST, modification.

Истеъмолчи доимо ҳақ бироқ фуқаро дукондан ёки бозордан бирон - бир маҳсулот харид қилса, унинг сифатига унчалик эътибор беравермайди. Бу ҳол сифатсиз нарса ёки буюм сотиб олиншига сабаб бўлиши мумкин. Шунинг учун энг аввало, ҳар бир харидор, истеъмолчи сотиб олинаётган маҳсулотнинг сифати яроқлилигига эътибор бериши керак.

Ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг сифатлилиги ва яроқлилигини назорат қилиш мамлакатимизда “Ўзстандарт” агентлиги ва унинг жойлардаги бўлимлари зиммасига юкланган. Бу борада “Ўзбекистон илмий синов ва сифат назорат маркази давлат унитар корхонаси жамоаси бир қатор ижобий ишларни амалга оширмоқда.

- Фаолиятимизни Ўзбекистон Республикасининг “Истеъмолчининг ҳуқуқларни ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни, Вазирлар Маҳкамасининг “Маҳсулотларни сертификатлаштириш тарғиботини соддалаштиришга қушимача чора - тадбирлар тўғрисида”ги қарорига мувофиқ ташкил этаямиз, - дейди корхона директори. - Шунинг билан айтиш мумкинки, сертификатлаштириш жараёнига янги технологияларни кириб келиши ишларимизни анча енгиллаштирмоқда. Озиқ - овқат, қишлоқ хўжалиги, енгил саноат, қурилиш, машинасозлик, электртехника, нефть ва кимё маҳсулотларни сертификатлаштириш идоралари ташкил топганлиги тизимнинг қамрови кенгаяётганидан далолат беради. Ҳар бир маҳсулотнинг сертификатига эга бўлишини давр тақозо этаётганлиги сабабли ўз маҳсулотларини сертификатлаштириш учун келган мижозларга зарур шарт - шароитлар яратилган. Марказ истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш жамиятлари федерациясининг ҳудудий бўлими, савдо - саноат палатаси, табиатни эса сифатсиз, истеъмолга яроқсиз маҳсулотларнинг кириб келишининг олдини олишда кўл келмоқда. Шунингдек, бундай ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида, жамоатчилик назорати йўлга қўйилди.

Ўтган йилнинг 9 ойи давомида Ўзбекистон Республикасининг “Маҳсулотларни ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида” “Озиқ - овқат маҳсулотларнинг сифати ва ҳавфсизлиги

тўғрисида” “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги қонунлар талабаларидан келиб чиққан ҳолда марказнинг сертификатлаштириш идоралари томонидан 1741 та мувофиқлик сертификати расмийлаштирилиб берилди. Шунингдек, Хамдўстлик мамлакатларининг мувофиқлиги сертификатини эътроф этиш (танлаш) йули билан 572 та мувофиқлик сертификати расмийлаштирилади. 38673 сўмлик маҳсулот ярқисиз деб топилиб, уларга мувофиқлик сертификати бериш рад этилди.

- Яқинда Беруний туманида озик - овкат ва қишлоқ хужалиги маҳсулотларини синов лабораторияси фаолият курсата бошлайди. Мазкур лаборатория иш бошласа, келгусида тадбиркорларга бир қатор қулайликлар яратилади.

- Маҳсулотларнинг “ИСО-9001” халқаро стандарти талабларига жавоб бериши, аввало, ташки бозорга йул очади, - дейди биз билан суҳбатда корхона сифат тизимларини жорий этиш бўлими мутахассиси Ф.Шукуров - Айрим ҳолларда ишлаб чиқуравчилар сертификат олиш учун алоҳида шароитда ишлаб чиқарилган маҳсулотлари намунасини тақдим этишади. Кўргазмаларга ҳам ана шундай маҳсулотларни олиб боришади. Истеъмолчиларга бу маҳсулотлар етиб бормайди. Натижада ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг сифатлилигига шубҳа уйғонади.

“ИСО - 9001” сифатини бошқариш тизими сертификати эса бунинг олдини олади. Маҳсулотнинг 100 фоиз сифатлилигига кафолат беради. Шунинг учун бутунжаҳонда мазкур сертификатга эга бўлган маҳсулотларга харидор кўп. Ана шу жараёнга асосий эътиборимизни қаратяпмиз. Ҳозирда марказ томонидан сифат тизимини жорий этиш бўйича маҳсус бўлим иш олиб борапти. “ИСО - 9001” халқаро стандарт талабларига мувофиқ бўлган сифат менеджмент тизимларини жорий қилиш ишлари олиб борилмоқда. Ўзбекистон Республикаси миллий метрология институти Давлат корхонаси Жиззах филиали, “Ўзбекистон илмий синов ва сифат назорат маркази давлат унитар корхонаси, Жиззах Ҳудудий электр тармоқлари корхонаси АЖ, Жиззах вилоят давлат Санитария-эпидемиология маркази, Агросаноат мажмуида хизмат кўрсатиш маркази ДУК Жиззах филиали сингари корхоналар шу жумласидан.

Хар бир соҳаснинг ривож топишида тарғибот - ташвиқот ишларининг урни муҳим. Соҳа мутахассислари шуни инобатга олган ҳолда учрашув ва семинар олиб боришмоқда.

Марказда асосан учта аккредитланган лаборатория иш олиб бориляпти. Булар паст кучланишли электротехника маҳсулотлари, автотранспорт воситалари ҳамда физик, кимёвий курсаткичлари бўйича синов лабораторияларидир. Улардаги жиҳозлар таъмирланди ва янги ускуналар олиб келинди. Натижада корхонанинг аккредитация фаолияти такомиллашди. Хусусан, балик маҳсулолари ва гуштнинг сифатини янада аниқроқ текшириш, усмилик ёғи рангини аниқлаш имконияти яратилди.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон илмий синов ва сифат назорат маркази давлат унитар корхонаси жамоаси республикамиз ички бозорини сифатли маҳсулотлар билан таъминлашга, истеъмолчилар ҳуқуқларини химоя қилишга муносиб ҳисса қўшиб келмоқда.

Список использованной литературы

1. С.С.Гулямов ва бошх. Назорат ва стандартлашнинг ҳуқуқий асослари. Ўқув қуланма.- Тошкент.: “Давр” нашриёти, 2012.
2. Б.Д.Юсупов ва б. Агросаноат мажмуи корхоналарида сифат менежментини такомиллаштириш.
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қумитаси маълумотлари www.stat.uz.
4. Ўз ДСт ИСО 9001:2009 Государственный стандарт Узбекистана. Системы менеджмента качества.

5. Ўз ДСт ИСО 9004:2009 Государственный стандарт Узбекистана. Системы менеджмента качества. Руководство по анализу и улучшению деятельности.

MATEMATIK DASTURLAR ORQALI MATEMATIK - FIZIKA TENGLAMALARNI YECHISH VA GRAFIKLARINI TUZISH

Annaeva Shemshat Xemra qizi

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Fizika ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotation: The development of targeted measures developed by MathCAD to solve mathematical and physical equations working on the goal can be considered as practical assistance.

Keywords: Mathematical programs, computer technology, mathematical-physical equations, MATHCAD, differential equations, algorithms.

Annotatsiya: Ushbu ishning maqsadi ta'lim sohasida keltirilgan matematik-fizik tenglamalarni yechish uchun MathCAD tizimini o'rganishga qaratilgan chora-tadbirlarini ishlab chiqishda amaliy yordam beruvchi manbani yaratish deb ko'rsatishimiz mumkin.

Kalit so'z: Matematik dasturlar kompyuter texnologiyalari, matematik-fizik tenglamalar, MATHCAD, differensial tenglama, algoritim.

Bugungi kunda kompyuter texnologiyalari barcha soha va kasb-korlarning ajralmas qismiga aylandi. Qaysi sohani olmaylik uning masalalarini tez hal qilish, avtomatik hal qilish imkonini beruvchi amaliy dasturlar paketlari ishlab chiqilgan va yagona emas. Zamonaviy kompyuter matematikasi matematik hisoblarni avtomatlashtirish uchun butun bir birlashtirilgan dasturiy tizimlar va paketlarni taqdim etadi.

Bu tizimlar ichida MATHCAD oddiy, yetarlicha qayta ishlangan va tekshirilgan matematik hisoblashlar tizimidir. MATHCAD – bu kompyuter matematikasining zamonaviy sonli usullarini qo'llashning unikal majmuasidir. U o'z ichiga yillar ichidagi matematikaning rivojlanishi natijasida yig'ilgan tajribalar, qoidalar va matematik hisoblash usullarini olgan.

MATHCAD paketi muhandislik hisob-kitob ishlarini bajarish uchun dasturiy vosita bo'lib, u professional matematiklar uchun mo'ljallangan. Uning turli versiyalari mavjud. Uning yordamida o'zgaruvchi va o'zgarmas parametrlil algebraik va differensial tenglamalarni yechish, funksiyalarni tahlil qilish va ularning ekstremumini izlash, topilgan yechimlarni tahlil qilish uchun jadvallar va grafiklar qurish mumkin. MATHCAD murakkab masalalarni yechish uchun o'z dasturlash tiliga ham ega.

Quyida berilgan birinchi tartibli differensial tenglama uchun Koshi masalasini yechishni MathCad

dasturi orqali ko'rib o'tamiz.

$$(y \cdot \cos(y/x) - x) \cdot dx - x \cdot \cos(y/x) \cdot dy = 0, y = \pi/3 \quad x \in [1;6]$$

Topilgan sonli yechimni berilgan analitik (aniq) yechim bilan solishtiramiz.

$$y_{\text{aniq}}(x) = x \cdot \arcsin \left(\ln \left(e^{\frac{\sqrt{2}}{x}} \right) \right)$$

Yechish. Given-Odesolve juftligi yordamida qo'yilgan masalani yechish uchun avval berilgan tenglamani quyidagi ko'rinishda yozib olinadi:

$$x \cdot \cos(y/x) \cdot y' + x - y \cdot \cos(y/x) = 0$$

So'ngra MathCAD dasturining ishchi oynasiga quyidagi buyruqlar tizimi kiritiladi. a:=1 b := 6 Given $x \cdot \cos(y(x)/x) \cdot y'(x) + x - y(x) \cdot \cos(y(x)/x) = 0 \quad y(a) = \pi/3 \quad y := \text{Odesolve}(x, b)$

Algoritmning ikkinchi bandini quyidagi ko'rinishda ifodalasa ham bo'lar edi: Given $x \cdot \cos(y(x)/x) \cdot d/dx y(x) + x - y(x) \cdot \cos(y(x)/x) = 0$

Olingan sonli yechim va berilgan analitik yechimlarning hamda ularning birinchi tartibli hosilalarining grafiklari 1-rasmda berilgan.

x:=1,1.025..5 gacha o'zgarish orqaliqlaridagi u(x) taqribiy olingan yechim funksiyaning va aniq yechimning sonli qiymatlari quyidagi jadvallarda keltirilgan

$y(x) =$	$y_{\text{aniq}}(x) =$	$\frac{d}{dx} y(x) =$	$\frac{d}{dx} y_{\text{aniq}}(x) =$
1.047	1.047	-0.885	-0.953
1.004	1.004	-0.796	-0.779
0.968	0.968	-0.685	-0.689
0.935	0.935	-0.643	-0.642
0.903	0.903	-0.617	-0.617
0.873	0.873	-0.607	-0.607
0.843	0.843	-0.606	-0.606
0.812	0.812	-0.611	-0.611
0.781	0.781	-0.621	-0.621
0.75	0.75	-0.633	-0.633
0.718	0.718	-0.648	-0.648
0.685	0.685	-0.664	-0.664
0.651	0.651	-0.682	-0.682
0.617	0.617	-0.7	-0.7
0.581	0.581	-0.719	-0.719
0.545	0.545	-0.739	-0.739
0.508	0.508	-0.759	-0.759
0.469	0.469	-0.779	-0.779

Keltirilgan natijalarni solishtirib, tahlil qilish natijasida *Odesolve* funksiyasi yordamida olingan sonli yechimning yuqori aniqlik bilan topilganiga ishonch hosil qilish mumkin. Qo'yilgan masalani *rkfixed* funksiyasi yordamida yechish uchun esa berilgan tenglamani birinchi tartibli hosilaga nisbatan yechilgan ko'rinishda yozib olinadi:

$$y'(x) = \frac{y \cdot \cos(y/x) - x}{x \cdot \cos(y/x)}$$

U holda algoritm quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$D(x, y) := \frac{y \cdot \cos(y/x) - x}{x \cdot \cos(y/x)}$$

$$a := 1 \quad b := 6 \quad y_0 := \frac{\pi}{3} \quad m := 100$$

$$Y := rkfixed [y_0, a, b, m, D]$$

Dastur ishchi oynasida hosil qilingan natijalar quyidagi grafik va jadvalda berilgan

	0	1
0	1	1.047
1	1.05	1.004
2	1.1	0.968
3	1.15	0.935
4	1.2	0.903
5	1.25	0.873
6	1.3	0.843
7	1.35	0.812
8	1.4	0.781
9	1.45	0.75
10	1.5	0.718

2-rasm rkfixed funksiyasi yordamida olingan sonli yechimning grafigi

$$y_{aniq}(x) = x \cdot a \sin \left(\ln \left(e^{\frac{\sqrt{3}}{2}} / x \right) \right)$$

Hosil qilingan grafiklar va sonli natijalar tahlili ishlab chiqilgan algoritmning to'g'riligini ko'rsatadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki bu ishimizda amaliy masalalarni yechishda MathCAD dasturidan foydalanish metodikasi ko'rib chiqildi. MATHCAD oddiy, yetarlicha qayta ishlangan va tekshirilgan matematik hisoblashlar tizimidir. MATHCAD – bu kompyuter matematikasining zamonaviy sonli usullarini qo'llashning unikal majmuasidir. U o'z ichiga yillar ichidagi matematikaning rivojlanishi natijasida yig'ilgan tajribalar, qoidalar va matematik hisoblash usullarini olgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1 O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" to'g'risidagi qonuni, "Xalq ta'limi jurnali", 1998 yil, 2-soni.

2 I.A.Karimov "Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori" Toshkent, Sharq nashriyoti, 1999 yil.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

- 3 З.Макаров Е. Инженерные расчеты в MATHCAD. Изд. Питер. М. 2003г.
- 4.Плис А.И., Силвина Н.А. MATHCAD 2000: Математический практикум для экономистов и инженеров: Учеб.пособие. –М. Финансы и статистика, 2000г.
- 5 Макаров Е. Г. Инженерные расчеты в MATHCAD. Учебный курс. СПб.:

HOW TO LEARN TO LOVE MATHS(BRITISH EXPERIENCE)

Xollozov Bekzod Begmatovich
Qobilov Erkin Salohiddinovich
Abdullayev Alisher Sa'dulla o'g'li

Academic Lyceum of Termez branch of TSTU named after I. Karimov
Academic Lyceum of Termez branch of TSTU named after I. Karimov
Academic Lyceum of Termez branch of TSTU named after I. Karimov

Annotation. Britain is about to fall in love with maths. Well, that's the dream. Yesterday one of the government's top advisers on further education said that maths should be compulsory for all students until 18 or 19 – no matter what else they are studying. Professor Steve Sparks, chairman of the Advisory Committee on Mathematics Education, also said that he wants a new maths.

Key words. Britain , Sparks, diameter, Oxford maths don, Charles Dodgson, AKA Lewis Carroll, Circles obviously , Numeracy, newspaper.

New advice suggests children should study maths until they leave school. Don't be scared though, numbers are wonderful, fascinating things . Maths is justified in this country because it is useful. Sparks said his proposals were necessary because young people need a better grasp of maths to compete in the job market, where an understanding of technology and numeracy are increasingly important. I agree. But maths should also be studied for the same reasons we study Shakespeare – it is our intellectual and cultural heritage. Maths makes us more creative and gives us a deeper understanding of the way things really are. Most other developed nations have non-specialist maths courses beyond GCSE and Sparks said that we need to follow suit in order to compete on the global market. The British have traditionally seen maths as an uncool subject, unlike countries such as France, Germany and America – where geekdom is revered rather than derided – and it would be wonderful if by increasing maths education the subject loses its stigma here. In all countries, however, the need to pass exams and the emphasis on number-crunching often makes us forget how fascinating maths can be. Here is a list of 10 morsels that, I hope, give a taste of the pleasures to be had. If we're all going to be doing a lot more maths in the future – we might as well enjoy it.

1) Pi is the ratio of the circumference of a circle to its diameter – in other words, the ratio of the length around a circle to the length across it. It is the most famous number in maths, and the one whose name is most susceptible to puns. Pi's deliciousness, however, comes from the cacophony of its digits. It begins 3.14159 and then continues for perpetuity in disarray, obeying no order and following no pattern. How such a simple ratio – the simplest ratio of the simplest shape – is also the most unruly and irregular is a mystery that still provokes awe and wonder.

2) Maths didn't begin with circles, however. It began with the triangle. The first deductive proof in mathematical literature was the Greek thinker Thales's calculation of the height of the Great Pyramid. He used "shadow reckoning", in which the height of a tall object is calculated by measuring the length of its shadow and considering both height and shadow as sides of a triangle. Triangles thus enabled us to measure the distance to places, such as the top of a pyramid, without needing physically to reach that place. Triangles would later be used to discover the height of Everest, and the distance to planets and stars.

3) Now imagine a person leaves Everest base camp on Monday at 9am to climb to the summit, which he reaches the following Monday at 9am, and as soon as he reaches the top of it he returns, arriving at base camp just one day later. The descent is much faster than the ascent and both journeys involve stops and varying speeds depending on terrain. Is there a spot where he is at the same altitude on the mountain at the same time of day?

4) Before you answer, flick through this newspaper. It contains many numbers – dates, financial sums, temperatures, percentages and so on. Even though I am writing this before most of the other stories are written I will bet my house that about 30% of the numbers in the paper today will begin with a one, about 17% will begin with a two, and only about 5% begin with a nine. In fact, I bet that the percentages are the same in every newspaper published today, not just in the UK but in the whole world. The bizarre preponderance of numbers beginning with a one is called Benford's Law and is not entirely understood, even by mathematicians. Maths always challenges your preconceptions.

5) Another example. When the shuffle feature on iPods was launched, in which music tracks are played in a random order, several consumers complained that it didn't work since often tracks from the same album were played in succession. Surely this was the opposite of randomness, they harrumphed! Yet the study of probability teaches us that clusters of similar tracks are indeed very likely, in the same way that when you flip a coin, you will get surprisingly long runs of heads or tails. In response, Steve Jobs said he would change the algorithm: "We're making [it] less random to make it feel more random."

6) Humour is not an acclaimed feature of mathematics, yet mathematicians are often very funny. Alice's Adventures In Wonderland, the benchmark for wit in children's fiction, was written by an Oxford maths don, Charles Dodgson, AKA Lewis Carroll, and The Simpsons is written by a team heavy with maths and computer-science graduates. As masters of logic, we have a love of illogic. Just like comedians and satirists, absurdity is our stock-in-trade. The quickest way to prove that a statement is true is to show that the opposite of the statement is nonsensical.

7) It's funny to realise that only 200 years ago negative numbers were considered so controversial that an algebra book was published by a top Cambridge scholar in which he called them "a jargon, at which common sense recoils". The book included no negative numbers at all, although the minus sign was allowed in equations. William Frend banished negative numbers because they had no physical interpretation. What, for example, is a negative book? Maths, however, is the study of structures and rules – and it is very ironic that the more abstract it has become the better it is at finding applications in the real world.

8) One fantastic application of a mathematical idea is jangling in your pocket: the 50p piece. For a shape to be permissible as a coin it has to have constant width, so it can be usable in slot-operated machines, which read a coin's value by measuring width. Circles obviously have a constant width. In the 60s the Decimal Currency Board wondered if there were other shapes that had a constant width in order to help blind and partially sighted people tell the difference between different denominations. The "equilateral curve heptagon" used for the 50p does have that shape – its height is always the same at whatever point you rest it on its edge. This remarkable property means that if you made two rollers each with a 50p piece shape as a cross-section, you could roll an object on the top of them and it wouldn't bob up and down.

9) Money management is more than fiddling with 50p pieces. Numeracy keeps us aware, for example, of exponential growth. A £1 investment earning 20% a year compounded interest will grow to £6 in a decade, to £9,000 in 50 years and to £82m in a century.

10) What I like about maths is how it requires the creative solution of problems. Let's return to our climber on Everest. Yes, there is a spot where the climber is at the same altitude on the mountain at the same time of day, and here's an intuitive proof: the climber leaves basecamp for the ascent at 9am on a Monday and takes a week. He descends from the summit at 9am and takes a day. Now superimpose both trips on the same day, as if two climbers are heading towards each other, one from the top and one from the bottom. Their paths must cross – at that moment they share the same altitude at the same time.

References

1. Askew, M., Brown, M., Rhodes, V., Wiliam, D. and Johnson, D. (1997) *Effective Teachers of Numeracy: Report of a Study Carried Out for the Teacher Training Agency*, London, King's College, University of London.
2. Association of Teachers of Mathematics, [Online]. Available at <http://www.atm.org.uk/> (Accessed 15 April 2016).
3. Bloomfield, A. and Vertes, B. (2005) *People Maths: Hidden Depths*, Derby, ATM.
4. Bowland Maths, [Online]. Available at <http://www.bowlandmaths.org.uk/> (Accessed 29 February 2016).
5. Department for Education (DfE) (2014) *National Curriculum in England: Mathematics Programmes of Study*, statutory guidance, 16 July [Online]. Available at

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN KUNDALIK XAYOTDA UNUMLI
FOYDALANISH ZAMON TALABI

Irmatov Pirmuhammad Normat o'gli

A.Qodiriy nomidagi Jizzax Davlat pedagogika instituti
magistranti

Annotatsiya: ushbu maqola zamonaviy texnologiyalardan kundalik hayotda unumli foydalanish zamon talabi masalasi haqida mulohazalar va fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: samarali ta'lim, zamonaviy texnologiya, vaqt unumdorligi, ta'lim-tarbiya, rivojlanish, o'zlashtirish amaliyoti, zamon talabi.

Bugungi kunda Prezidentimizning tashabbusi va davlatimizning dono siyosatini markazida yosh avlodni ta'lim-tarbiyasi turmoqda. Yosh avlod ta'lim –tarbiyasiga katta imkoniyatlar eshigi keng ochilmoqda. Jumladan, umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim-tarbiyani amaliy saviyasini oshirish ishlari keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. Shu boisdan e'lon qilingan umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturlari loyihasida umumta'lim fanlarining muvofiq o'quv dasturlarini yaratish muammosi ko'tarilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan amaliy fanlar ham yosh avlod ta'lim tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida amaliy fanlar yosh avlodni iqtidorlikka, ijodkorlikka yo'naltirishda muhim rol o'ynaydi. Jumladan, amaliy fanlar guruhiga kiruvchi texnologiya ta'limi umumiy o'rta ta'limda o'quvchilarda umummehnat ko'nikma mahoratlarini shakllantirishda muhim fanlardan hisoblanadi. Shu munosabat bilan umumiy o'rta ta'limni barcha amaliy fanlar qatorida texnologiya ta'limini istiqbolli milliy o'quv dasturlarini yaratish bugungi kunda kechiktirib bo'lmaydigan vazifalardan hisoblanadi. Shu sababdan quyida oliy va umumiy o'rta ta'limning bir guruh o'qituvchilari tomonidan 5-9-sinflari uchun texnologiya ta'limi uchun ishlab chiqilgan milliy o'quv dasturlari taklif qilinmoqda.

6 – sinflarga texnologiya ta'limi texnologiya va dizayn yo'nalishida 2-4 o'quv soatida yog'ochsozlik va metallsozlik sanoatlaridagi materiallarga ishlov beruvchi zamonaviy texnika va texnologiyalar asosidagi ishlab chiqarish haqida, yig'ish jarayonida qatnashadigan texnika va texnologiyalari haqida, 38-40soatlik mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasi bobini 18-20 soatlik yog'ochga ishlov berish texnologiyasida yog'och materiallarni tayyorlash jarayoni, yog'ochlarning nuqsonlari, duradgolikda ishlatiladigan yelimlar, yog'ochlardagi nuqsonlarni aniqlash, yog'ochlarning fizik va mexanik xossalari, yog'ochning zichligi va nam ligini o'rganish, yog'ochning zichligi va namligini o'rganish haqida, lazerli metr, lazer darajasi (uroven), xatkash, bir nechta shtiftli moslama, metall andoza uya, yarim o'yiqli brikmalardan foydalanish kabi zamonaviy o'lchash va rejalash asboblari haqida, konstruksiyalash hujjatlari haqida, iskanalarni charxlash, randa tig'larini charxlash, arra tishlarini charxlash, yog'ochga ishlov beradigan asboblarni ishga tayyorlash, saqlash va sozlash qoidalari haqida, yog'ochga ishlov beradigan elektrlashtirilgan qo'l asboblari yordamida buyumlar yasash, elektr lobzik arra, elektrlashtirilgan qo'l frezasidan foydalanishni o'rganish, yog'ochga ishlov beradigan qo'l (o'y ish-teshish) devor uyalarni o'yish, uyalarni parmalash va frezalash uchun moslama, elektr o'ygich, elektr randa, elektr freza, elektr parmalash qurilmalari, elektr shurup buragich, kabi qo'l va elektr asboblari bilan ishlash texnologiyalari haqida, yelimdon, yelim qaynatgich va yelim sifatini aniqlovchi qurilmalarni ishlatilishi haqida, yog'ochlarga ishlov berishda buyumlarni konstruksiyalash ishlari, yog'och buyumlarni tirnoqli biriktirish, elektr kuydirgich (vijigatel) yordamida yog'och materiallarga badiiy ishlov berish, Yog'och materiallarga kuydirib ishlov berish, cho'plardan applikasiya ishlash, cho'plardan to'qish, yog'ochga naqsh o'yish, intarsiya (yog'och mozaikasi) va boshqalar kabi yog'och materiallariga badiiy ishlov berish texnologiyalari haqida, yog'ochlarga ishlov beruvchi tokarlik

stanoklari va ularda ishlash, zagotovka tanlash va uni stanokga urnatish, ish rejimini tanlash haqida urgatish mumkin.

6- sinfda 10-12 soatlik metallargaga ishlov berish texnologiyasida metallarning fizik, mexanik va texnologik xossalari, xususiyatlari, po'lat va cho'yanlarni ishlab chiqarilishi, kontstrukcion va asbob sozlik po'latlarining tur lari hamda markalari, rangli metall qotishmalaridan quymalar ishlab chiqarish haqida, sortli prokatning profillari: kvadrat, oltiqirra, doira, shveller, rels, teng yonli burchak, tavrli to'sin, ikki tavrli to'sin haqida, shtangensirkul, mikrometr, UN tipidagi universal burchak o'lhagich burchak o'lhagich, UM tipidagi univer sal burchak o'lhagich, rejalash plitasi, tagliklar kabi nazorat-o'lchash asboblari bilan ishlash texnologiyalari haqida, zubiloni charxlash, bolg'aga dasta o'rnatish, chilangarlik arrasi polotnosini o'rnatish kabi Metallga ishlov beradigan asboblarni sozlash, ta'mirlash va saqlash texnologiyalari haqida, metallarga shaberlash va ish qalash orqali ishlov berish. Sirtlarni shaberlash ishlari, sirtlarni yuqori darajada pardoqlashda ishqalash ishlarini ahamiyati, nadfil va shaberlar bilan ishlash haqida o'rgatish mumkin.

6-sinf uchun mo'ljallangan shu bobda payvandlashda arralar, chizg'ichlar, rejalash bolg'alari, to'g'rilagichlar, payvandlash simlari, uchliklar, payvanlangan tutash tirgichlar, turli xildagi elektrod tutqichlar, brezent kurtkalar, shimlar, bosh kiyimlari va oddiy oinalari, zubilolar, po'lat cho'tka, to'siq shchitlar hamda niqob lar bilan ishlash texnologiyalari haqida, gaz alangasida payvandlashda asetilin ge neratorlari va himoya zatvorlari, kalsiy, karbit – kislorodli va asetilinli ballonlar, reduktor, gorelka, jez ignalar, suv quyilgan idishlar, ximoya ko'zoynaklari, bolg'a, zubilo, po'lat cho'tka, hamda kam uglerodli po'latdan ishlangan 250x150 yoki 6 mm o'lchamli plastinalardan foyladanib ishlash texnologiyalari kabi payvandlash ishlari texnologiyalari haqida, kavsharlagichlar, kavsharlash lampasi, induktorli davriy kavsharlagich, kavsharlash trubkalari, elektr toki bilan qizdiriladigan kav sharlagichlar, alanga yordamida qizdiriladigan kavsharlagichlar kabi kavsharlash ishlari texnologiyasi haqida, tokarlik vint qiqar va parmalash stanogining ishlash prinsipi, tokarlik vint qiqar va parmalash stanogi bilan ishlashda xavfsizlik texni kasi qoidalari haqida, sortli prokatdan buyumlar yasash texnologiyasi, shamdon uchun taglik yasash texnologiyasi, metallardan uy-ro'zg'or buyumlarini yasash, bo' shagan metall ichimlik idishidan uy-ro'zg'or buyumlari yasash, metallardan yasalgan buyum yuzasini bezak va korroziyaga qarshi qoplamalar bilan qoplash kabi metall buyumlarga bezak berish texnologiyasi haqida urgatish mumkin.

6-sinf uchun mo'ljallangan shu bobda 6 soatda polimerlar va metallarning birikmasidan hosil bo'lgan (materiallar)konstruksiya, polimerlardan kompozit buyumlar tayyorlash texnologiyasi haqida, pezinalarning xossalari, pezina material larining xossalari ko'ra qo'llanilishi, keramika xossalari, keramik kompozit ma teriallar va buyumlar tayyorlash, plastmassalarning ishlatilish sohalari, olinish usul lari, polimerdan uy-ro'zg'or, turmush, maktabda foydalaniladigan buyumlar tayyorlash, o'quv qurollari uchun taglik yasash, plastik idishlardan dekorativ (harakat lanuvchi modellar) buyumlar yasash kabi kompozit materiallarga ishlov berish texnologiyasi haqida o'rgatish mumkin.

6-sinf o'quvchilarilarga o'qitishga mo'ljallangan 6soatlik 3-bobdagi energiyani ishlab chiqarish va undan foydalanish bulimida elektr energiya – zamonaviy texnologik jarayonning asosi, kelajak elektr energetikasi, sodda elektromontaj ishlarini bajarish, shtepsel vilkasi, uzaytirgichli elektr o'tkazgichar, vklyuchatellar, patron, o'tkazgich simlarning turlari, elektromontaj ishlarida ishlatiladigan asbob uskunalar, o'tkazgich simlarni ulab-uzaytirish, elektr armaturalarga ulash, yog'ochsozlik va metalsozlik sanoati elektr jihozlari haqida, elektrodvigatellar, kontrollerlar, bir lampali stol lampasini yasash (past kuchlanishda ishlaydigan), sodda elektron mikrosxemalar yig'ish, quyosh energiyasidan foydalanuvchi issiq xona maketini tayyorlash haqida urgatish mumkin.

6-sinf o'quvchilariga 4-6 soatlik mexatronika – lego education “oddiy mexa nizmlar” 4-bobda uch o'lchamli modellashtirish asoslari, uch o'lchamli mode llarni qurish, robotlarni boshqarish asoslari, mobil robotlarni boshqarish, boshqariladigan robot yasash haqida o'rgatish mumkin.

Shu sinfdagi 5 bobdagi 6-8 soatlik ijtimoiy-iqdisodiy texnologiya asoslari de yilgan nomni

“Ijtimoiy iqtisodiy turmushdagi kichik ta’mir ishlari texnologiyasi” deb atab, unda pol qoplamalari va shiftlarni kichik ta’mir ishlari. Eshik va romlarni kichik ta’mir ishlari, deraza shishalarini kesish ishlari, devorga o’rnatiladigan buyumlarni qotirish usullari, turli buyumlarni (soat, hoshiyali ramka) devorga qotirish, barcha turdagi qulflarni o’rnatish va ularni kichik ta’mir ishlari, elektr yuritmalari uy tomorqa moslama va jihozlarni kichik ta’mir ishlari o’z ichiga olgan uy-inshot qism detallarini kichik ta’mir ishlari texnologiyalarini o’rgatish mumkin.

6-sinflarda 4-6 soatlik energiyani ishlab chiqarish va undan foydalanish bo’limida elektr energiya – zamonaviy texnologik jarayonning asosi, kelajak elektr energetikasi, maishiy elektr jihozlari, elektr choynak, elektr isitgich va pishirgichlar, mufel pechlari, bir lampali stol lampasini yasash, pazandachilik va tikuvchilikda elektron qurilmalar, sodda elektron mikrosxemalar yig’ish, quyosh energiyasidan foydalanuvchi issiq xona maketini tayyorlash haqida o’rgatish mumkin.

6-sinflarda 4-6soatlik mexatronika – lego education “oddiy mexanizmlar” bobida uch o’lchamli modellashtirish asoslari, uch o’lchamli modellarni qurish, robotlarni boshqarish asoslari, elektrodvigatel, kontrollerlar, Mobil robotlarni boshqarish, boshqariladigan robot yasash haqida urgatish mumkin.

Shu sinfdagi 5 bobdagi 6-8 soatlik ijtimoiy-iqdisodiy texnologiya asoslari deyilgan nomni “Ijtimoiy iqtisodiy turmushdagi kiyim buyumlarini kichik ta’mir ishlari texnologiyasi” deb atab, oilaviy harajatlarni hisoblash, oziq-ovqat harajatlari va iqdisod qilish yo’llari, harajat, iqdisod va daromad, maishiy kimyoviy vositalar va ulardan foydalanish usullari, o’smir yoshdagilarni kiyimlarini kichik ta’mir ishlari, uy-joy buyumlarini ko’rpa to’shak, yopinchiqlar, postel jihozlarni kichik ta’mir ishlari, uy-joy buyumlariga qarab turish, hamom jihozlariga qarab turish haqida o’rgatish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Djurayev R.X. Didakticheskiye osnovi intensivatsii protsessa obucheniya v proftextuchilishax. T.:NII PP, 1992. – 73 b.
2. Davlatov K.D. va b. “mehnat va kasb ta’limi, tarbiyasi hamda kasb tanlash nazaryasi va metodikasi”. Toshkent o’qituvchi, 1992. – 320 b.
3. Axiddin R. “Umumiy o’rta ta’limni takomillashtirishning tashkiliy pedagogik asoslari: diss. ped. fan. Nomzodi 1998 y. – 146 b.

Abdukarimova Dildora Rakhmatullayevna
Student of Master's degree of JSPI
English language and literature faculty
Email:dilidora1997@gmail.com

Annotation: Translation is a significant part of English language teaching. Owing to the lack of teaching materials in this process, it is getting one of the most demanding task for almost all language teachers. This research work aims at showing problems of translation in teaching and focuses on dealing with these problems via implementing a number of interactive games and activities in the classroom.

Key words: translation, Direct Method, Grammar-Translation Method, activity

Translation is the communication of the meaning of a source –language text by means of an equivalent target-language text. Its role in English language teaching is considered as indispensable. Translation was a significant part of ELT for a long time, and then a significant missing part for a long time, as well. Translation was the basis of language teaching for a very long time, and then rejected as new methodologies started to appear. It was a key element of the Grammar Translation Method, which was derived from the classical method of teaching Greek and Latin. This was not a positive learning experience for many: as well as learners memorizing huge lists of rules and vocabulary, this method involved them translating whole literary or historic texts word for word. Unsurprisingly, new methodologies tried to improve on this. The Direct or Natural Method established in Germany and France around 1900 was a response to the obvious problems associated with the Grammar Translation Method. In the Direct Method the teacher and learners avoid using the learners' native language and just use the target language. Like the Direct Method, the later Audio-Lingual Method tried to teach the language directly, without using source language to explain new items. Subsequent “humanistic” methodologies, such as, the Silent Way and Total Physical Response and communicative approaches moved even further away from the native language and from these arise many of the objections to translation. Translation encourages learners to use mother tongue, often for long periods of class time, when the aim of modern teaching is to remove it from the classroom. The skills involved in translation may not be suitable for all kinds of learners. It may, for example, be best for the learners who are analytical or have preference for verbal-linguistic learning strategies. It may not be suitable either for young learners or lower levels. Learners may not see the value of translation as an activity to help them learn English, and instead, they consider it as a difficult activity.

Translation activities are not easy to do, they need a lot of preparation. Teacher himself should have a sophisticated knowledge of both target language and source language. Without this, translation may create more problems than benefits. Translation is time-consuming task, but the teacher must be as good as and better than the learners in order to be able to manage the activity well.

1) Translation in groups are more beneficial than individual or pair-work translation activities. In groups learners discuss the meaning and use of language at the deepest possible levels as they work through the process of understanding and then looking for equivalents in another language. For example: the word “to understand” meaning “tushunmoq” in uzbek has a number of synonyms in English, such as, “to get”, “to comprehend”, “to perceive”, “to grasp”, “to make out” and so forth. If a teacher prepares an activity directed to enhance his students vocabulary range together with translation it will much more attention-grabbing lesson for learners.

2) Discussion of differences and similarities during the translation process helps learners

understand the interaction of the two languages and the problems caused by their native language. It also facilitates learners to compare both strength and weaknesses in both languages. The point aforementioned above can be seen in phraseological translation. For example, “you look like a million dollars” means you look gorgeous and cannot be translated word-for-word into Uzbek. It is translated as “sizning ko’rinishingiz ajoyib”. Teaching such problematic ways of translation as an interesting activity is up to teacher’s logical thinking. An activity can be held as paper-based and group discussion.

3) One of the effective ways to teach translation via activities is that, learners bring examples of first language (in their own language), or L2 (in another language) for discussion and translation. This can also be done as sharing materials. Learners translate and then other learners back translate, then compare versions and discuss why there are differences. Learners analyze “bad” translations and discuss the causes of errors. Learners should find different kinds of texts for juxtaposition and translation, for example, recipes, e-mails, technical texts, announcements and etc.

4) A teacher can organize project works with students. For example, learners translate the script from a film, then dub over the scene itself with their new version in the target language

To sum up, Translation as a part of the communicative ELT classroom approach is still a controversial area and one that provokes strong opinions. It needs to be practiced under the supervision of the teacher. Learners should have a possibility to exchange their knowledge and compare their choices of words. Activities above are aimed at focusing on translation that are communicative and textual. Many teachers think that translation makes the student look backward at a text, rather than forwards towards a person. The easiest way to rectify this misconception, is to start translation activities from spoken interactions. If a learning atmosphere is created in the classroom, even lessons devoted to translation will be interesting and fun.

Bibliography

1. Chomskiy, Noam aspects of the Theory of Syntax. Oxford University Press. 1994.
2. Q. Musayev. Tarjima nazariyasi asoslari. Toshkent. 2005
3. Salomov G’. Tarjima nazariyasi asoslari. Toshkent. O’qituvchi. 1969.
4. Longman Dictionary. 1978.
5. Qultayeva. D. Sh. Ibragimova Ingliz tili o’qitish metodikasi haqida ayrim mulohazalar.

THE PROBLEM OF SYNTACTIC DISSIMILARITIES IN TRANSLATION FROM UZBEK INTO ENGLISH

Ibragimova Shoirra Sayfula qizi

Uzoqova Xayriniso

Jizzakh State Pedagogical Institute .

English language and literature faculty

Master course I

Annotatsiya: With the integration of independent Uzbekistan into the world community the need to make the world acquainted with the Uzbek culture and Uzbek arts has risen. Translation used to be considered an inter-language transfer of meaning, which is the point of departure for research and study. Many earlier definitions demonstrate this, using source language and target language as their technical terms. Moreover, translation theories strictly confined themselves within the sphere of linguistics. For many years the popular trend in the translation circles had been perfect faithfulness to the original both in content and in form and it had been regarded as the iron criterion.

Kalit so‘zlar: syntactic correspondence ,translation, absence of syntactic correspondence.

The term —translation”derives from the Latin *translatio*(consisting of *trans*-and*fero*, the supine form of which is *islatum*, together meaning ‘to carry across’ or ‘to bring across’) (Kasperek, 1983: 83). It —began only after the appearance of written literature (Cohen, 1986: 12). It is the —communication of the meaning of a source-language text by means of an equivalent target-language text (Bhatia, 1992: 1,051). In brief, to translate is transfer the information given in one language by means of another. Just as in every field, there are several translation problems *in the translation industry*; some are faced by the translators, and some by the clients; while other ones may be considered structural problems because they pose a problem for translation itself. By complete syntactic correspondence is understood the conformity in structure and sequence of words in word – combinations and sentences. Complete syntactic correspondence is rarely to be found in the languages examined here. However, the pattern *adj +noun* is used in word –combination: *interesting book-qiziqarli kitob*. The same may be said of sentences in cases when the predicate of the simple sentences is expressed by an intransitive verb: *he went – u bordi*.

PARTIAL SYNTACTIC CORRESPONDENCE

By partial syntactic correspondence in word – combinations is understood the conformity in meaning but discrepancy in the structure of phrase. Partial syntactic correspondence in word-combinations are found in this following patterns.

1. Attributes formed by the collocation of words.

Owing to the fact that English is poor in grammatical inflections, attributes are widely formed by means of mere collocation of words in accordance with the pattern *N(1)+N(2)* which expressed the following type of relations.

Attributive :English Uzbek

Glass – tube –shisha naycha *N (1) + N(2) N(1)+ N(2)* In this example English and Uzbek translation is unmarked

Possessive :English Uzbek Russian

House –plan –uyuning plani- план дома

$N(1)+N(2)$ $N(1)+N(2)$ (n) $N(1)+N(2)$ (a)

b)uyning plani

$N(ning)+N(2)$ (n)

The Uzbek and Russian versions are marked, while English is unmarked. Besides, in Russian the transposition is observed.

As it is seen in the examples cited, languages differ as to the way they express these relations, though they maintain identical relations between the components of word –combinations.

1. word – ombination whose first component is expressed by a numeral.

One book –bitta kitob- Одна книга

Two books –ikkita kitob- Две книги

Three books-uchta kitob- Три книги

Four books – to'rtta kitob-Четыре книги

Five books –beshta kitob-Пять книг

The order of words in these combinations is the same in all the three languages, though the manner of expressing plurality differs in the second components.

Compare:English Uzbek Russian

Num + N (pl) Num + N sing from two to five

Num + N(sin) rod. P From five on Num + N (pl) rod.p

2. As is seen in English and Russian the second components are grammatically marked, though the markers do not coincide.

In Uzbek it is unmarked.

ABSENCE OF SYNTACTIC CORRESPONDENCE

By absence of syntactic correspondence we mean lack of certain syntactic construction in the target languages, which were used in the Source language. In English this concerns syntactic constructions with non- finite forms of the verb, which compose the extended part of a sentence with an incomplete or secondary predications. The semantic function of predicative construction can be formulated as intercommunication and interconditionality of actions or states with different subjects. These constructions have no formal grammatical connection with the main parts of sentences though there is always a conformity between them. The degree of attendance of action or condition in predicative constructions determines the choice of complex, compound or simple in translation.

Syntactical problems may originate in syntactic parallels, the direction of the passive voice, the focus (the point of view from which a story is told), or even rhetorical figures of speech, such as a hyperbaton (the inversion of the natural order of speech) or an anaphora (repetition of a word or segment at the beginning of a line or a phrase).

References:

- 1 Fiterman A.M. “The problem of translation of the material of the contemporary English language” Moscow 1974 p. 148.
2. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. China 2006
- 3.. Muminov O. “Lexicology of the English language” Tashkent 2008
- 4.. Rodjer N. Bell “Translation, theory and practice” London, New York 1995 p. 300
5. Fiterman A.M. “The problem of translation of the material of the contemporary English language” Moscow 1974 p. 148

**TRANSLATIONS OF UZBEK CULTURE-BOUND EXPRESSIONS INTO
ENGLISH****Uzoqova Xayriniso Bahriddin qizi****Ibragimova Shoiri Sayfula qizi**

Jizzakh State Pedagogical Institute .

English language and literature faculty

Master course I

Annotatsiya: This article is about the translation issues of culture-bound words and expressions from the Uzbek language into the English language. These kind of words and expressions make difficulties for the translator. It is extremely difficult to have and find an appropriate equivalent from the language. Translation happens as a result of human activity that lets humans to share and exchange ideas and thoughts, without regard to their diverse cultures and languages. Translation is a type of, cross-cultural, cross-linguistic and cross-social communication. As a kind of communication, the core objective is actually nothing but to create equivalence between the source text and the target text. Besides that, as the receiver of the source message and the sender of the target message, the translator should do his utmost to deliver all the contents of the source text into the target text, apart from that, translation as a type of speech and communication would end in failure.

Kalit so'zlar: expression, culture, proverb, translation, literature, transcription, calque, untranslatable, transliteration, culture-bound word, idiom.

Culture is the characteristics and cognition of a particular group of humans, encompassing literature, food, clothes religion, language, cuisine, social habits, music and arts. Lack of equivalent words signifies concepts lacking in the main language and culture. They are at times named as untranslatable words or 'unfindable' words. At times, equivalent-lacking words are linked with culture-bound words. Nevertheless, the term of equivalent-lacking word is wider meaning than the meaning of culture-bound word. A culture-bound word gives a name an object odd to this or that ethnic culture. Equivalent-lacking words contain, along with culture-bound words, neologisms, for instance, newly coined forms, slang, proper names, idioms, proverbs, dialect words, slang, taboo-words, foreign (third language) terms, misspellings, archaisms, so on and so forth. [1] Equivalent-lacking words also contain expressions, riddles, proverbs, idioms and phraseologisms. Sometimes it might be complicated to find an appropriate equivalent in other languages. Words which are associated with culture can be called culture-bound words. Culture-bound words are generally rendered in the borrowing language by means of calque translation transcription and transliteration. What is most essential in translating culture-bound words is the receptor's attitude, assimilation and reaction. A translator ought to be aware of the receptor's potential issues and, taking into consideration the receptor's background cognitive knowledge, select the best means of translation. Before translating, it is important to find whether there is existence of borrowed word in the target language, whether its meaning coincides to that of the source language word, moreover, what its graphic and phonetic form is (care ought to be selected for the various spellings of a source language word and the borrowed word).[2]

The transmittal of written text from one language into another can be translation. We may add to our thoughts that in addition to translating the author's masterpiece, the translator is obligated to do a

great amount of further work - a cautious research of the traditions of that culture or nation, their relationship to one another, the author's masterpiece, all scientific and literary resources. In other ways, it is typical and natural for the translator to make similar mistakes.

The objective of translation is to recreate an existence of work of art in another language. In this case, the translator rewrites the artistic means of another language in his own language. After all, translation has been a means of getting introduced with the national spirituality, which is considered to be still alien, and absorbing it into one's own inner world. In the personality of the translator (in the form of a creative writer) the cultures of the two nations are harmonized [3]. What interests the translator is to present of the same new, yet undiscovered world of national to his reader. In the personality of the translator the cultures of the two cultures are harmonized.

National value is a notion utilized to show the universal, socio-moral, cultural, spiritual importance of certain events in reality. Everything that is vital to people and humanity, such as freedom, peace, justice, enlightenment, truth, goodness and spiritual wealth, and so on, is known as a value.

However, value in this sense is not applied to the value of things and objects, it is a philosophical category utilized to reveal the social importance of the value of objects, events, processes, situations, qualities, requirements, so on and so forth. This category represents not only the value of the object, but also its social importance, philosophical and axiological content, worth for society and human. [4]

CONCLUSION

Translation may not have improved without culture. Literature, science, and philosophy impact on translators' assimilation. Besides that, culture can not have improved without translation, since translations expand nations with the cultural values of other nations [5]. Translating culture-bound words and expressions is a serious issue, and the translator ought to look for same meant words in the language s he is translating that keep in touch to those words and expressions, without translating them word by word, and if there is not existence of such equivalents, then translate them literally or find their meaning. The translator is asked to assimilate the essence of each word, translating it knowing that the word has a positive or negative meaning. In other ways, the translator can again let the above deficiencies. Friendship, kindness, nobility, tolerance, generosity, kindness, integrity, and so on and so forth aspects that make sure human perfection, spiritual and moral beauty, as well as the eternity of life are the core features of our people. The alternative re-creation of these emotions in literary translation serves the mutual assimilation of various humans and nations, the discovery of distant lands and peoples, and the interaction of cultures.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. Zoya Proshina. Theory of translation (English and Russian). 3d edition, revised. Vladivostok. Far Eastern University Press, 2008, p.119.
- [2]. Salomov G'., Komilov N. Friendship bridges. - Tashkent: publishing house of literature and art named after Gafur Gulom, 1979, page 68.
- [3]. Zoya Proshina. Theory of translation (English and Russian). 3d edition, revised. Vladivostok. Far Eastern University Press, 2008, p.12.
- [4]. Salomov G'., Komilov N. Friendship bridges. - Tashkent: publishing house of literature and art named after Gafur Gulom, 1979, page 68.
- [5]. Salomov G'. Language and translation. - T.: Science, 1966. - What?3.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ФАКТОРОМ ФОРМИРОВАНИЯ У МОЛОДЕЖИ ЧУВСТВА УСТОЙЧИВОСТЬ К УГРОЗАМ

А.А.Дармонов

Андижанское сельское хозяйство и

Институт агротехнологий Ассистент кафедры гуманитарных наук

Формирование чувства устойчивости к угрозам у молодежи нашей страны, несомненно, неразрывно связано с демократическими реформами, проведенными во всех сферах нашей жизни в последующие годы. Стратегическими целями, определяющими влияние восстановления нового Узбекистана на этот процесс, являются реализация ряда задач, связанных со всеми сферами жизни общества.

Прежде всего, следует отметить, что неслучайно задачи, связанные с дальнейшим углублением процесса демократизации жизни общества, обеспечением его последовательности и эффективности, процессами глобализации и глобализации стали одним из основных направлений проводимых в этой связи в нашей стране демократических реформ.

В этом направлении либерализация всех сфер политической жизни страны, строительство государства и общества, повышение социальной активности населения, формирование в нем культуры жизни, основанной на национальных и общечеловеческих ценностях, определяют особенности политической сферы воспитания чувства угрозы у молодежи нашей страны.

В свою очередь, менталитет, политическая культура народа, уровень осознания его прав и основных интересов, а также политическая и духовная зрелость оказывают положительное влияние на формирование этого чувства у представителей всех подрастающих поколений. Одним из важнейших условий в этом процессе является рост политического сознания народа, выражение,

и
з Демократия начинается с подчинения закону, прежде всего, граждан, с одной стороны, с другой стороны, государственных органов и общественных организаций, а также хозяйствующих субъектов. Поэтому неудивительно, что в новом узбекском обществе, которое восстанавливается в нашей стране, серьезное внимание уделяется не только повышению правовых знаний населения, его осведомленности, но и повышению эффективности деятельности всех независимых ветвей власти, неправительственных организаций и социальных институтов. В этой связи демократия, мышление и совесть, плюрализм и принцип обеспечения прав человека, гуманизм и принцип жизни в соответствии с общечеловеческими ценностями становятся главными критериями жизни нашего общества. В этом отношении каждый человек, каждая община и весь народ считаются создателем, исполнителем и разработчиком демократии в нашей стране, и это чрезвычайно важный фактор, чтобы все люди осознавали свою ответственность за будущее своей страны, за свою собственную судьбу.

о В настоящее время в результате экономических реформ, основанных на стратегии действий, активизировался процесс поиска решения в различных формах собственности, возрастает степень гарантирования их равенства государством. В результате меняется социальное расслоение общества, и в результате этого формируется новый социальный слой и группы – инвесторы, предприниматели и представители среднего класса. Такой имущественный плюрализм в

соответствии с многообразием форм собственности и процессом социального расслоения в нашей стране сложилась многопартийная система, которая является характерным выражением процессов, соответствующих различным интересам и направлениям. Но даже в этом случае общие интересы нашего общества, его стабильность и угрозы остаются главным фактором, отражающим общий характер социальных процессов, а именно национальные интересы и единую высшую цель восстановления нового Узбекистана, конечно.

В то же время строгое соблюдение принципа конституционного разделения властей, создание более широких условий для независимого функционирования демократических институтов, неукоснительное соблюдение принципов восстановления правового государства и гражданского общества также оказывают большое влияние на рост молодежных угроз. В этом отношении три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная – также приобретают все большее значение в этом процессе, поскольку они движутся в соответствии с демократическими принципами и возможностью обеспечить целостность различных социальных институтов, особенно средств массовой информации.

Наряду с дальнейшим повышением престижа каждого отдельного человека в сфере прав и сферы деятельности негосударственных и общественных структур в масштабах всего общества, тем, что большая часть государственных функций передается гражданским институтам и ее масштабы увеличиваются, расширяются права микрорайонов, расширяется сфера деятельности граждан и организаций.¹⁶

Кроме того, повышение активности и ответственности граждан, их более широкое участие в работе государственных органов и общественных организаций, с одной стороны, увеличение числа неправительственных организаций, свидетельствует о том, что их значение в нашей повседневной жизни возрастает, а с другой стороны, растет мнение и выводы об основах гражданского общества в мире.

Нет никаких сомнений в том, что все цели в этой области напрямую связаны с активной позицией, мировоззрением, социальными целями, владением современной наукой и профессиями, практической организацией современного поколения, которое в конечном итоге живет в Узбекистане и активно участвует в его создании, для достижения поставленных целей, для выполнения актуальных задач в этой области. Поэтому воспитание умственно зрелого, духовно зрелого и здорового, свободного и критического мыслителя, в то же время гармоничного поколения, чувствующего социальную ответственность и живущего на основе инновационных идей, занимающего определенную профессию, стало неотъемлемой частью стратегии развития Узбекистана, ее основными условиями и целью. Для достижения столь сложной задачи радикально реформируется сфера образования, а полная реализация планов в этой области позволяет юношам и девушкам быстро стать независимыми с профессиональной, экономической и духовной точки зрения, преследуя четкую цель и находя свое место в жизни.¹⁷

Горький исторический опыт показал, что запугивание не может быть спасено только политическими соглашениями и соглашениями. Поэтому каждый гражданин, социальная сила, каждый человек должен быть полон решимости идти в ногу с угрозами в этом отношении. В свое время великий мыслитель Абу Наср Фораби также отмечал в своих размышлениях о добродетельном государстве, что люди сначала должны жить в мире: "Генезис, который

Абдумаликов А. Формирование информационной культуры личности в условиях развития гражданского общества: автореф. дис. ... доктора философских наук. - Т., 2017.

Чем выше качество высшего образования, тем сильнее кадровый потенциал. - Народное слово, 8 сентября 2018 г. - <http://xs.uz/uzcr/post/olij-obuchenie-kachestvo-uvlechivayetsya-personal-potentsial-uvlechivayetsya>

объединяет их по отношению к людям, - это гуманизм, из-за которого люди также должны жить во взаимном запугивании из-за своей принадлежности к категории людей." Ф. Мэр также пишет об этом следующим образом: "Мы должны распространять это отношение на других людей, независимо от того, какое человеческое отношение мы имеем к нашим близким. Нам нужно научиться уважать других, даже любить. "

Дело в том, что вопрос поддержания разведки угроз в настоящее время является одним из гораздо более сложных вопросов. Потому что человечество сейчас живет в осаде гораздо более широкого круга проблем. Большинство этих проблем проявляются в глобальном масштабе. В. Алимасов пишет по этому поводу: "Одной из глобальных проблем является борьба с вспышками религиозных, языковых, национальных конфликтов. По данным ООН, более 75% населения Земли обращается в ту или иную религию. Сегодня число благочестивых людей возросло еще больше, в чем нет никаких сомнений. Особенно экономическое неравенство, которое усиливается в социальной жизни, накопление богатства людей в руках определенных групп, агрессия против демократии, против свободы личности, побуждает людей во многих государствах искать спасения от злых жизненных сил. Истинный *etiqod* увеличение числа получателей не может быть основанием для конфликтов, споров.

Однако о существовании этого фактора также нельзя забывать, поскольку в некоторых государствах (Ирак, Сирия, Афганистан, Леван и т.д.) существуют силы, которые стремятся придать религиозный, светский характер различиям между Востоком и Западом". Поэтому в более поздние времена некоторые ученые высказывают различные мнения о столкновении культур, цивилизаций. Тем более что после знаменитой статьи хантингто этот конфликт воспринимается как реальное обоснованное событие.

Правда, никто не отрицает, что между культурами существуют различия. Потому что "восточное чувство" и "западное чувство" - это не просто словесные игры. Потому что менталитет любого народа или нации, образ жизни не формируется сам по себе. В основе их возникновения и развития лежит ряд исторических, природных и социальных факторов. Например, в Восточном мире, в жизни регионов, населенных мусульманскими народами, чувство общности играет важную и приоритетную роль и служит таким целям, как сближение людей друг с другом, оживление общества. В свою очередь, классическое философское мышление Востока таким образом гармонично представляет себе сущность Человека, общества и жизни.

Как видно из приведенных выше комментариев, обеспечение верховенства права позволяет не только обеспечить эффективный ход реформ в экономической сфере, но и обеспечить права и мир граждан, создать условия, необходимые им для комфортной жизни, и развить основы для перехода к гражданскому обществу. Еще одним важным аспектом достижения верховенства права является то, что оно позволяет гражданам одинаково использовать все материальные и духовные богатства, созданные в обществе, то есть применяются принципы социальной справедливости. Обеспечение верховенства права-это легкая задача, стоящая перед поверхностно.

Использованная литература:

1. ""Указ.Дальнейшее развитие Республики Узбекистан быичаапаракатлар стратегия тигрисида Шавкат Мирзиёев Президент Республики Узбекистан http://el.tfi.uz/images/Nizomov_MD_uz_v... <http://el.tfi.uz> 14 ноября 2019 года.

2. Муминов А. Узбекистан: ахборотлашган жамият сари. - Т., "", 2013 Туран - Зия

3. Абдумаликов А. Формирование культуры персональной информации в условиях репортажа фукаролического жама: автореф.дис. ... канд. филол. наук. - Т., 2017.

4. В. // Мданйят независимого предпринимательства и его глобальные проблемы Избекистан Алимасов: актуальные проблемы философии (тексты лекций кискача от 5 июня 2012 года). Это

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

VIII Республиканская научно-теоретическая конференция. - Т.: Подробно обсуждался проект ваюкукской программы философии имени Мыминова, 2012 год I. - 39б. - 39б.

5. Абу Наср Фараби. Бездна добродетельных людей. - Т.: Интернет, издание 1993 г. - 160 с.

6. Бейсик Ф., Адамс Д. Или Симанидес. и др. Культура мира и демократии. Ран, 1997 IVI-Москва:.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ?

Рашидова Муштарийбегим Уткировна

Студент факультета Частного права Ташкентского государственного
юридического университета

Abstract: The article examines the main problems standing in the way of ensuring gender equality in society. The current situation in Uzbekistan is analyzed: what measures have been taken to eradicate the problems of gender inequality, including domestic violence and labor discrimination, and what tasks are to be accomplished in the future.

Key words: Gender inequality, woman, society, discrimination, violence.

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, стоящие на пути обеспечения гендерного равенства в обществе. Анализируется настоящая ситуация в Узбекистане: какие меры были предприняты на пути искоренения проблем гендерного неравенства, в том числе домашнего насилия и рабочей дискриминации и какие задачи предстоит выполнить в дальнейшем.

Ключевые слова: Гендерное неравенство, женщина, общество, дискриминация, насилие.

15 июня 2021 года в Вестминстерском университете прошёл бизнес-форум, посвящённый теме «Экономическая поддержка женщин в пути устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане», в которой приняли участие более сотни женщин-лидеров и предпринимателей из 5 стран Центральной Азии и Афганистана. Присутствовала также помощник Генерального секретаря ООН Мирьяна Эггер.

На конференции обсуждались вопросы развития женского предпринимательства, укрепления сотрудничества между женщинами-предпринимателями в шести странах. Выступавшая на форуме Председатель комиссии гендерного равенства в Узбекистане Танзила Нарбаева отметила, что с каждым днём управленческая роль женщин в государствах Средней Азии растёт.

«Я считаю большим достижением, что за последние 20 лет доля женщин в парламентах стран Центральной Азии увеличилась вдвое. Доля женщин, проработавших 10 лет, в среднем составляет 65 процентов.

Эти статистические данные доказывают, что без женщин развитие экономики невозможно.

В Узбекистане женской проблематике уделяется особое внимание. Только один пример: Межпарламентский союз, который объединяет 190 парламентов, признает, что Узбекистан занимает **45-е место** среди членов профсоюзов по участию женщин в парламенте и правительстве. По этому показателю наша страна поднялась не только в регионе, но и в ряде развитых стран Запада - США, Германии, Австралии, Канаде. 3-4 года назад мы были на 128 месте», - сказала Нарбаева¹⁸.

Действительно, согласно ежегодному докладу МПС «Женщины в парламенте» и данным организации «ООН-женщины», впервые за всю историю на январь 2021 года общемировая доля женщин в национальных парламентах составила более четверти — 25,5%. По итогам выборов в парламент в конце 2019 года они составили 32% депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, 25% — в Сенате. По данному показателю Узбекистан вошел в число топ-50 стран (из

¹⁸ <https://kun.uz/news/2021/06/15/tanzila-norboyeva-ozbekiston-xotin-qizlarning-parlament-va-hukumatdagi-ishtiroki-boyicha-aqsh-va-germaniya-kabi-rivojlangan-davlatlarni-ortda-qoldirdi>

190), опередив почти все постсоветские страны¹⁹. Это свидетельствует о том, что достижение гендерного равенства, обеспечение прав, свобод и законных интересов женщин, усиление их роли в общественной и государственной жизни сегодня являются одним из приоритетных направлений государственной политики нового Узбекистана.

Итак, какие действия были предприняты правительством Узбекистана для обеспечения гендерного равенства и какие будут задачи будут реализованы в дальнейшем на этом пути?

Если смотреть в общем плане, в большинстве стран наблюдаются аналогичные проблемы в обеспечении гендерного равенства:

Первая и самая распространённая проблема – это **разница в заработной плате и трудности при повышении**, с которыми женщины сталкиваются на рабочем месте. Интересный факт, что в США женщины более образованны, чем мужчины. Среди них больше степеней бакалавра, магистра и доктора наук. Возникает вопрос, почему женщины в рабочей силе США по-прежнему зарабатывают меньше, чем их коллеги-мужчины? По данным Института женских политических исследований, женщины зарабатывают 49 центов против каждого \$1, получаемого мужчинами. В мире разрыв в оплате труда по половому признаку составляет 23%, а в сельской местности доходит до колоссальных 40%. Сверх всего, **женщинам сложнее пробиться по карьерной лестнице**, чем мужчинам. Несмотря на высокий уровень образования среди женской половины населения, среди них всего 5% генеральных директоров и 10% женщин с лучшим заработком в фондовом индексе S&P 500.

Вторая, не менее распространённая проблема – это сексуальное домогательство. Согласно опросу, проведённому в январе 2018 года некоммерческой организацией «Преследование по улицам Стоп-стрит», 38% женщин подвергались сексуальным домогательствам на рабочем месте и, кроме того, в 2 раза чаще подвергаются сексуальному домогательству работницы ресторанов и лица, не имеющие легального иммиграционного статуса или имеющие временную рабочую визу.

Третья проблема – это расизм. Заработная плата, которую получает женщина, может варьироваться в зависимости от ее расы и этнической принадлежности²⁰.

Последняя и, пожалуй, самая большая точка нашей страны, - домашнее насилие в семье. Директор Ташкентского городского центра реабилитации и адаптации попавших в трудную ситуацию женщин Гульчехра Маткаримова рассказала, что около 40% насилия над женщинами в столице и в областях осуществляется мужчинами, в остальных же 60% случаев насилие исходит от родственников и свекровей пострадавших²¹.

Нельзя сказать, что удалось полностью искоренить проблему гендерного неравенства в Узбекистане, однако, можно с уверенностью сказать, что показатели явно снизились в положительную сторону. Для этого, в первую очередь, была **сформирована законодательная база**: 1) Узбекистан присоединился ко всем основным международным договорам, предусматривающим правовую, социальную и экономическую защиту женщин от любых форм дискриминации и притеснений; 2) Приняты гендерно ориентированные законы *«О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин»*, *«О защите женщин от притеснения и насилия»*, *«Об охране репродуктивного здоровья граждан»*, *«О внесении изменений и дополнений в статью 15 Семейного кодекса»*, *«О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Узбекистан»*. С целью защиты жертв домашнего насилия принято постановление Кабинета Министров *«О мерах по совершенствованию системы защиты женщин от притеснения и насилия»* от 4 января 2020 года. Утверждены положения *«О порядке выдачи охранных ордеров*

¹⁹ <https://parliament.gov.uz/ru/events/opinion/33984/>

²⁰ <https://mentamore.com/socium/gendernoe-ravenstvo.html>

²¹ https://podrobno.uz/cat/obchestvo/primerno-60-nasiliya-v-otnoshenii-zhenshchin-v-uzbekistane-iskhodit-ot-rodstvennikov-i-svekrovey_eks/

женщинам, подвергшимся притеснению и насилию, обеспечения их исполнения, проведения мониторинга» и «О порядке прохождения лицами, совершившими или имеющими склонность к оказанию давления и насилия, программ по корректировке их поведения»²².

Во-вторых, были созданы **институциональные основы**: реализованы меры по повышению роли парламента в совершенствовании законодательства и правоприменительной практики в этой области и под руководством Председателя Сената Олий Мажлиса создана *Комиссия по вопросам обеспечения гендерного равенства*. Затем в верхней палате парламента образован *Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства*, основной задачей которого является разработка предложений по реализации государственной политики, направленной на обеспечение гендерного равенства, совершенствование законодательства и осуществление парламентского контроля в данной сфере. Комитет ведет мониторинг за исполнением законодательства в этой области и создан *Республиканский общественный совет женщин* во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса.

В-третьих, важное внимание было уделено **обеспечению занятости женщин**. В этой сфере реализуется ряд государственных программ, в частности, «Каждая семья — предприниматель», «Благоустроенное село» и «Благоустроенная махалля», «Пять важных инициатив». Для женщин-предпринимателей коммерческими банками республики открыты специальные линии кредитов. В подтверждение данных совершенствований, председатель Сената **Танзила Нарбаева** отмечает: «На национальном уровне был создан женский целевой фонд для предоставления ссуд женщинам с ежегодными ассигнованиями в размере 300 миллиардов сумов из государственного бюджета. Мы больше не беспокоимся о том, где взять кредит раньше. Мы работаем, чтобы вывести из бедности 1,5 миллиона нуждающихся женщин»²³.

Это всё свидетельствует о реализации сформированного Президентом принципа о том, что ни одна женщина в Узбекистане не останется без внимания и заботы государства и общества.

Литературы:

1. «Узбекистан опередил развитые страны, такие как США и Германия по участию женщин в парламенте и правительстве». URL: <https://kun.uz/news/2021/06/15/tanzila-norboyeva-ozbekiston-xotin-qizlarning-parlament-va-hukumatdagi-ishtiroki-boyicha-aqsh-va-germaniya-kabi-rivojlangan-davlatlarni-ortda-qoldirdi>
2. Гендерная политика нового Узбекистана в контексте международных тенденций парламентаризма. URL: <https://parliament.gov.uz/ru/events/opinion/33984/>
3. Гендерное равенство: проблемы, обеспечение, мировая статистика. URL: <https://mentamore.com/socium/gendernoe-ravenstvo.html>
4. Примерно 60% насилия в отношении женщин в Узбекистане исходит от родственников и свекровей. URL: <https://podrobno.uz/cat/obchestvo/primerno-60-nasiliya-v-otnoshenii-zhenshchin-v-uzbekistane-iskhodit-ot-rodstvennikov-i-svekrovey-eks/>

²² <https://parliament.gov.uz/ru/events/opinion/33984/>

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ****Чегебаева А.А. (магистрант ТГЮУ, Ташкент)****Научный руководитель- Х.В. Бурханходжаева, кандидат юридических наук, доцент**

Для реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и повышение их экономической активности, для развития страны как социально-экономического и правового государства, необходимо изучить международные документы, деятельность международных и региональных организаций, которые дадут предпосылки эффективно провести пенсионную реформу в стране, восполнить пробелы в законодательстве в сфере пенсионного обеспечения, рассмотреть вопросы ратификации международных документов МОТ в сфере пенсионного обеспечения.

Право на социальное обеспечение государство гарантирует путем реализации социальной политики. Как отмечали Усманова М., Саттарова Г., под государственной социальной политикой понимается одно из направлений внутренней политики государства в сфере формирования достойного уровня жизни людей, воссоздания человеческого капитала, оказания социальной помощи и услуг нуждающимся гражданам, создания социальных инфраструктур и поддержания их постоянной нормальной деятельности. Осуществление гражданами своих основных, конституционных прав происходит именно благодаря социальной политике. Здесь государство широко пользуется такими методами, как разработка и осуществление различных социальных программ, установление нормативов финансирования, другими социально-экономическими мерами, правом приема законов и других нормативно-правовых актов²⁴.

В настоящее время Узбекистан переживает значительный демографический рост и имеет большие трудовые ресурсы. С 2010 по 2020 годы население Узбекистана выросло на 6,4 миллионов человек или на 23%. Согласно прогнозам ЮНИСЕФ, население страны к 2030 году достигнет 37 миллионов человек. Данные Всемирного банка отмечают, что средний уровень безработицы за последние 10 лет в Узбекистане составил 5-6%. Согласно данным Государственного комитета статистики РУз, безработица в Узбекистане с 2009 г. по 2020 г. выросла на 4 п. п.²⁵ Согласно информации Минтруда, в России в настоящее время трудится около 1,3 миллионов, а в Казахстане около 200 тыс. наших граждан. Данные свидетельствуют, что граждане Республики Узбекистан, являющиеся мигрантами, нуждаются в защите и в реализации своих пенсионных прав и, естественно, поднимается вопрос о возможности реализации пенсионных прав трудовых мигрантов за пределами Республики Узбекистан.

В рамках стран Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС) с января 2021 года вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС. Данное соглашение разработано Евразийской экономической комиссией совместно с государствами ЕАЭС. Целью данного соглашения является урегулирование отношений в сфере пенсионного обеспечения своих граждан, формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех условиях, что и гражданин государства, обеспечивающего трудоустройство.

На основании Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, «накопительные пенсии» — это:

- обязательная накопительная пенсия в Республике Армения;
- пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда за счет сформированных пенсионных взносов в Республике Казахстан;
- накопительная часть пенсии и выплаты за счет средств пенсионных накоплений в Киргизской Республике;
- накопительная пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений в Российской Федерации.

²⁴ Усманова М., Саттарова Г. Право социального обеспечения Республики Узбекистан. Т., ТДЮУ.2016.- С.9

²⁵ Наблюдая за ЕАЭС: перспективы трудовой миграции из Узбекистана (+инфографика) // <https://review.uz/post/eoini-kuzatib-mehnat-migraciyasi-sohasi-istiqbollari>

Согласно Соглашению «пенсии» - денежные выплаты, указанные в пункте 2 статьи 2 настоящего Соглашения, включая выплаты (доплаты) и повышения, устанавливаемые к пенсии в соответствии с законодательством государства-члена.

А «пенсионные взносы» — это:

- в Республике Армения - налоги и (или) иные взносы, дающие право на пенсию;
- в Республике Беларусь - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;
- в Республике Казахстан - пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд;
- в Кыргызской Республике - страховые взносы в Пенсионный фонд и Государственный накопительный пенсионный фонд;
- в Российской Федерации - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

«Стаж работы» - период работы и (или) иной деятельности (в том числе с уплатой пенсионных взносов), а также иные периоды, учитываемые в соответствии с законодательством государства-члена при определении права на пенсию и исчислении ее размера.

«Трудовой» - гражданин государства-члена, у которого формируются либо формировались пенсионные права посредством осуществления трудовой или иной деятельности на территории другого государства-члена.²⁶

Данное Соглашение определило механизм и порядок экспорта пенсии из одной страны-члена ЕАЭС в другую, предусмотрел суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для назначения права на пенсию. Также поднимается вопрос медицинского, в том числе заочного освидетельствования лиц с инвалидностью, для назначения пенсии, порядок назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу Соглашения. Пенсионные выплаты граждане ЕАЭС будут получать независимо от того, в какой из стран ЕАЭС проживают.

На основании ст.3 Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического сотрудничества, формирование пенсионных прав трудящихся осуществляется за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства. Реализация права на назначение и выплату трудящимся (членам семьи) пенсии осуществляется на тех же условиях, что и для граждан государства трудоустройства. Трудящийся (член семьи) имеет право обратиться за назначением и выплатой пенсии в компетентный орган государства проживания и (или) в компетентный орган государства трудоустройства. Трудящемуся (члену семьи) не может быть отказано в назначении и выплате пенсии на основании местожительства на территории другого государства-члена, если иное не установлено настоящим Соглашением²⁷. Трудовой мигрант имеет право получить ту часть пенсии, которую он отработал. Также предусматривается экспорт-пенсии. *В связи с этим в случае вступления Узбекистана в ЕАЭС мигранты могут воспользоваться правами и льготами предусмотренные в Соглашении, тем самым способствовать в защите пенсионных прав трудящихся мигрантов.*

²⁶ Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС от 20 декабря 2019 года.

²⁷ Ст.3 Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года.

Rahimova Muniraxon Ilhomovna

QDPI o'qituvchisi

To'ychiyeva Ra'noxon Nodirjon qizi

QDPI talabasi

Annotatsiya. Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar ta'lim tarbiya jarayonida nutqni o'stirishga qaratilgan korreksion mashg'ulot olib borish bolalar nutqiy malakarini oshirish.

Kalit so'zlar: nutqi to'liq rivojlanmagan, tafakkur mayda matorika, o'yin, pazl, bo'yash.

Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar bilan ta'lim-tarbiya qanchalik erta boshlansa , samarasi shunchalik barvaqt namoyon bo'ladi va bolaning butun hayotiga ijobiy ta'sir qiladi. Shunday ekan, bolalar tafakkurini rivojlantirish asosiy vazifalardan biriga aylanadi. Buning uchun uning yirik va mayda qo'l matorikasini rivojlantirish zarur. Chunki inson qo'l va barmoqlarida nerv tolalari joylashgan Barmoqlar orqali inson axborot oladi. Bolalarning mayda matorikasi uning nutqi , mantiqiy tafakkurini shakllantirishga ta'sir etadi. Bolalarning qo'l va bilak motorikasi to'g'ri rivojlantirilsa, miya faoliyati shunchalik to'g'ri taraqqiy etadi.

Qo'l barmoqchalari motorikasini rivojlanishi quydagi holatlarni yuzaga keltiradi;

- Tafakkurning rivojlanishi;
- Harakat koordinatsiyasining rivojlanishi ;
- Xotira va diqqatni oshirish;
- Yozish ko'nikmalarining shakllanishi;
- Nutqning ravonlashuvi;

Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar mashg'ulotlardagi asosiy vazifalardan biri---bola miyasida buyum va hodisalar haqidagi axborotni tassavur ettirish .Masalan, rasm chizdirish , turli o'yinlar , kubiklardan biron bir narsa yasash orqali bola ana shu axborotni taffakurida rivojlantiradi. Ushbu taffakur turi boshqa tafakkur turlariga asos bo'ladi, so'z boyligi mantiqiy tafakkurning shakllanishi , kelajakdagi maktab draslarini a'lo darajada o'zlashtirishda ko'maklashadi. Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning ijodiy va mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda quydagi yo'llarni amalga oshirish mumkin:

---Kitob o'qish.Bola bilan birga kitob rasmlarini tahlil qilib o'qish ,undagi ertakning mazmunini bolaga o'yin tarzida qayta so'zlatish ,o'yinchoqlariga kitob mazmunini aytirish juda foydali va qiziqarli mashg'ulot sanaladi. Ertak eshitish jarayonida bola ertak qahramonlarini kimgadir o'xshatishga harakat qiladi, u o'zi ertak va hikoyalarni mustaqil to'qiy olishi ham mumkin.

---Chizish.Bolalar odatda chizishni juda yaxshi ko'rishadi.Lekin uddalay olishmasa xafa bo'lib chizmay qo'yishlari ham mumkin. Bolaga qalamning o'rniga qo'llarida chizishni taklif qilib ko'riladi. Bo'yoqqa qo'llarni botirib , istayotgan narsani chizayotgan bola juda zavqlanadi.Yoki, chala chizish mashg'uloti qo'llab ko'riladi.Bunda biz bolaga biron bir narsani oxiriga yetkazmasdan chizib beramiz bola esa o'zi uni tugatib qo'yish kerak. Bola razm solar ekan , rasmni so'zlar bilan to'ldirib , faollik bilan harakat qiladi, u o'z tasavvurlari asosida keyinchalik katta yoshdagi odamlarning so'ziga binoan rasmlar yaratishi mumkin.

---Grafik diktant.Bunda tarbiyachi bolalarga geometrik shakllar, rasm buyumlarni aytib turadi. Bolalar esa chizadi.

---Bo'yash.Ayrim bolalar yaxshi chiza olmaydi, ammo chizishni xohlaydi.Bunday bolalarga tayyor rasmlarni bo'yash vazifasini topshirish mumkin.Ular rasmni bo'yash davomida qo'l matorikasi , ijodiy tafakkuri ham rivojlanadi.

---Pazl.Pazl yasash bola xotirasini rivojlantiruvchi juda foydali mashg'ulot.Bola yaxshi ko'rgan rasmlardan unga pazl olib beramiz yoki o'zimiz yasab beramiz.

---She'r yodlash.Bolaning xotirasini rivojlantirish maqsadida har kuni bitta she'r yodlatish lozim.

---O'yin. Bola o'yin jarayonida amaliy ehtiyojlarga qaram bo'lmaydi.Bunda u o'zining bevosita ehtiyoj

va qiziqishlaridan kelib chiqadi hamda jarayonda o`z tassurotlari, borliq haqidagi tushunchalari va unga bo`lgan o`z munosabrtlarini aks ettiradi. Eng asosiysi bolani o`yin tarzida rivojlantirish kerak.

Nutqi to`liq rivojlanmagan bolalar bilish faoliyatini o`yinlarda rivojlantirish juda katta ahamiyatga ega va bunday o`yinlar turli- tumandir. Masalan: "O`xshashini olib kel", "O`xshaydimi yoki o`xshamaydimi", "Kim chaqqon", "Diqqatni jamlash", "Pashsha", "Kuzatuvchanlik", "Tuzatish", "Barmoqlar", "Eng hushyor", "Adashib qolgan hikoyachi", "Minora quramiz" va shu kabi boshqa o`yinlar nafaqat bolalarning bilish faoliyatini balki tafakkur faoliyatini ham rivojlantirish yo`llaridan eng samarali va mufaqqiyatli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Seliverstov V.I. *Zaikaniye udetey. Moskva 1979 yil.*
2. Cheveleva N.A. *Ispravleniye zaikaniye u shkolnikov v protsesse obucheniya. 1978 yil.*
3. Vigotskaya I.G. *Ustraneniye zaikaniye u doshkolnikov v igre. M. 1984*
4. Vlasova N.A. *Logopedicheskaya rabota s zaikayushimsya doshkolnikami. Moskva. 1959 yil*
5. www.ziyonet.uz

Namozova Dilorom Tursunovna**Qo'qonDPI**

Annotatsiya. Yosh avlod mumtoz musiqa ta'limi va tarbiyaviy ahamiyatiga hozirgi kunning dolzarbligini kasb etgan mumtoz musiqiy asarni tahlilini o'rganishni talab etadi. Bu jarayonda albatta ustozlardan qolgan meros, ularning tajribasiga tayanib ish ko'rgan afzal. Ana shunda mahorat maktabi talabidagi tabiat ato etgan qobiliyatni yanada rivojlantiradi, unga sayqal beradi. Mavzu "Musiqqa tarixi" fanini o'qitish jarayonida bo'lajak musiqa o'qituvchisining kreativ kompetentligini tarkib toptirishga yo'naltirilgan texnologiyalarni ishlab chiqishning ahamiyati haqida.

Kalit so'zlar: shashmaqom, ushshoq, iste'dod, makon, o't-o'lanlar, buloqlar, daraxtlar, tog' – adirlar, qoya va cho'qqilar, koinot.

Ma'lumki, musiqa san'ati ajdodlarimiz ma'naviy hayotining mahsuli sifatida bizgacha yetib kelgan muhim meroslardan biridir. Aytish mumkinki, musiqa san'ati asrlar osha sayqal topib, milliy mumtozlik darajasiga ko'tarildi va bashariyat tomonidan e'tirof etildi. Sru bois sharq mutaffakkirlari musiqa san'atining inson kamolotidagi ahamiyatiga katta e'tibor berdilar, ushbu sohada mahsus tadqiqotlar olib bordilar va insoniyat uchun o'lmas asarlar yozib qoldirdilar.

Birinchi prezidentimiz I.Karimovning so'zlariga ko'ra "Madaniy jamoatchiligimiz, avvalambor musiqashunos olimlar, ustoz san'atkorlar, kompozitorlar, yozuvchi va jurnalistlar, ko'p sonli san'at ixlosmandlari bunday masalalar yuzasidan o'z fikrini ochiq bildirib borishi, shu tariqa yoshlarimizga to'g'ri tarbiya berishimiz ham qarz, ham farz, deb o'ylayman.

Biz uchun axloqiy jihatdan noma'qul, milliy qadriyat va qarashlarimizga yot bo'lgan, lekin hozirgi vaqtda hayotimizga kirib borayotgan mana shunday ko'rinishlarni bamisoli yuqumli kasallik deb qabul qilishimiz lozim. Va ayni shu asosda bunday xurujlarning o'ta xavfli holat ekanini anglashimiz zarur.

Nega deganda, agar insonning qulog'i yengil-elpi, tumtaroq ohanglarga o'rganib qolsa, bora-bora uning badiiy didi, musiqa madaniyati pasayib ketishi, uning ma'naviy olamini soxta tushunchalar egallab olishi ham hech gap emas. Oxir-oqibatda bunday odam «Srashmaqom» singari milliy merosimizning noyob durdonalarini ham, Motsart, Betxoven, Bax va Chaykovskiy kabi dunyo tan olgan buyuk kompozitorlarning asarlarini ham qabul qilishi qiyyin bo'ladi.

Bunday holatlarning oldini olish uchun san'atkorlar orasida sog'lom ijodiy muhit tashkil qilish, o'sib kelayotgan yosh avlodning ma'naviy olami va madaniy saviyasini yuksaltirish, yoshlarimizning milliy va jahon musiqa madaniyatining mumtoz asarlari bilan birga, ularning kayfiyati va intilishlariga mos keladigan zamonaviy estrada san'ati namunalaridan keng bahramand bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, musiqiy ta'limni yanada rivojlantirish masalalari o'ta muhim ahamiyat kasb etadi".[3]

Vatanimiz mustaqillikka erishgan kundan e'tiboran xalqimizning ma'naviy-ruhiy olamini yangilash borasidagi ahamiyati davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bu meros O'zbekistonning rivojlanish xarakterlar strategiyasida o'z ifodasini topar ekan, "O'zbekistonda maqom san'atini yanada rivojlantirish, bu borada shakllangan ijro va ijodiy maktablar va an'analarni, buyuk bastakorlar, hofizlar va sozandalar merosini chuqur ilmiy asosda o'rganish va qayta tiklash"[1] bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori milliy maqom durdonasini chuqur ilmiy o'rganish, bu boradagi tajribalarni keng targ'ib etish, ayniqsa, yosh avlodni mumtoz musiqiy merosimizni teran anglash ko'nikmalarini shakllantirish yuzasidan imkoniyatlar ochib berdi.[2] Yaratilgan imkoniyatlar va sharoitlar shukronasidan kelib chiqib, biz musiqa madaniyati fanini o'qitish jarayonida bo'lajak musiqa o'qituvchisining kompetentligini tarkib toptirishga yo'naltirilgan texnologiyalarni ishlab chiqishimiz lozim.

Musiqa madaniyati fanini o'qitishning usul, metod va texnologiyalari o'quvchida musiqiy ta'limning turli ko'rinishlariga oid ko'nikma va malakalarini ishakllantirish omili bo'lmish audio orqali tinglash metodini quyidagi tarzda tashkil etdik:

"Qaro ko'zim" deb boshlanuvchi "Ushshoq" ashulasini audio uskunasi orqali taqdim etar ekanmiz, jaranglayotgan ashulani idrok etish, fikrlash, kerakli o'rinlarini belgilab qo'yish, xotirada saqlab

qolganlarini bayon qilish kabi jihatlar talabalarga e’lon qilindi.

Musiqa tinglash: ohang vodiysiga sayohat.

1	2	3	4	5	6	7	8
Makon	O’t-o’lan	Buloqlar	Daraxt lar	Tog’lar	Qoya va Cho’qqilar	Qushlar	Koinot

Maqsad: talabalarni hayolan vodiy sayohatiga yetaklash, kuy tarkibidagi tuzilmani tabiat bezaklari bilan muqoyasa qilish malakasini shakllantirish.

1. Makon – asar tonligi, tayanch nuqtasi (a moll) “daromad” inson shuuriga yo’naltirilgan birlamchi nag’malar.

2. O’t – o’lanlar – daromad qavmining ifodaviy bezaklari.

3. Buloqlar – tog’ – toshlardan oqib tushadigan sizak suvlar zaxirasi.

4. Daraxtlar – barcha jonli mahluqotlar uchun sokinlik manbai (barqaror tovushlar) tinglovchining bir qadar tin olishga, mushohada qilishga undovchi xona.

5. Tog’ – adirlar – insonni yuksaklikka yo’naltiruvchi harakat zinalari (miyonxatdan dunasrga tomon yo’llovchi ohpng mavji).

6. Qoya va cho’qqilar – inson ruhiy holatining yuqori darajasi (kulminatsiyasi) ilohiy lazzat pallasi sifatida vujudagi yangilik, ya’ni, uchar qush yanglig’ koinot safariga chog’lanish.

7. Koinot – haq visoliga erishmoq orzusi – ya’ni oshiqning ishq dardidan hosil bo’ladigan tuyg’ular qanotida falakka o’rnashish.

Musiqa san’ati yoshlarning ahloqiy dunyoqarashini boyitib, ularda hayotni go’zallik qonunlari asosida qurishga intilish uyg’otadi. Musiqaning yoshlarga tarbiyaviy ta’siri katta. Eng yaxshi musiqiy asarlarning mazmunini tahlili shuni ko’rsatadiki, ularda nafaqat ichki kechinmalar, balki turli kishilar xarakteri, hayotiy hissiyotlari tasvirlanadi. Musiqa chuqur hissiy tuyg’ular asosida tug’iladi. Hayot bilan uzviy bog’liqlik musiqiy asarni axloqiy vositaga aylantiradi.

6-sinf “Musiqa madaniyati” darsini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilib “Farg’ona-Toshkent maqom yo’llarini o’zlashtirish” bilan birga o’quvchilarni hayolan vodiy sayohatiga yetaklab, kuy tarkibidagi tuzilmani tabiat bezaklari bilan tasavvur qilish malakasini shakllantirishga va musiqiy asarning taxlili orqali axloqiy tarbiyalashga harakat qilindi.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlab o’tishimiz mumkinki, istiqbolli o’zbekistonning yangi kishilari komil inson darajasida bo’lmog’i, buning uchun esa, o’z millatining ma’naviy hazinasi hisoblanmish milliy qadriyat, an’ana, urf-odat o’ziga xos mentalitetimizda mujassam bo’lgan musiqa durdonalarini barcha fanlar qatori chuqur bilishi, tarbiya maskanlarida olib boriladigan musiqiy tarbiyaviy dars, mashg’ulot va tadbirlarda faol ishtirok etib, qalblarini san’at ziyosi bilan yorita oladigan bo’lmog’i lozim.

Musiqiy mashg’ulot va sanoyi nafisa suhbatlardan durdonalar tergan, hikmatlar xirmonini ma’nilar bilan to’ldirgan har o’g’il, qiz iymon-e’tiqodida barqaror turmog’i, oilada, ota-onalari va kattalar oldidagi farzandlik burchi va izzatini teran xis qilmog’i, maktab, oliy dargohlarda ustozlari, do’stu birodarlarini va dugonalari aro munosabatlarda itoatkor shogird va bilimga ishtiyoqli o’quvchi; samimiy va oqibatli maslakdosh darajasida bo’lmog’i, jamiyat va el-ulus orasida sharqona kamtarinlik fazilatlarini namoyon qilmog’i, o’zining yolg’iz xis etganda atrof-borliqqa boqib, tabiatdagi barcha narsalarning tinimsiz harakatda ekanligidan, ulkan quyosh va oydan tortib mayda chumoli g’ayratidan ibrat ko’zini ochmog’i, kerakdir. Shuningdek, Vatan deb atalmish muqaddas zamin ishqida yonib yashamog’i, uning xududiy daxilsizligi, xavfsizligi chorasida jondildan hizmat qilmog’i, milliy g’ururini baland tutmog’i, shon-

shavkatini olamga dovrug' etmog'i, ravnaqi, ajdodlar ruhi, tarixi va amaliy ishlariga sodiq bo'lmog'i, kelajak avlod uchun buyuk davlat, ma'naviy yetuk jamiyat, mushtarak urf-odat, umumbashariy qadriyatlarni meros etib qoldirmog'i va shu o'rinda u o'z kasbining yetuk mutahassisi bo'lmog'i shart va zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida". Xalq so'zi 2017 yil, 18-noyabr. 1-bet
2. A.Karimov. "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch". Toshkent. "Ma'naviyat". 2008 yil 28-45 bet
3. A.Jabborov, A. Boyqo'ziev. O'zbeknavo: ustozlar, yulduzlar, shogirdlar. T., «Cho'lpon» nashriyoti, 2000.

Teshaboeva Nodira Djuraevna
teshaboyevanodira 1953 @ gmail.com
Senior Lecturer, Department of Buildings and
Structures of Construction
Ferghana Polytechnic Institute, Uzbekistan.

Аннотация: The article notes that the work used was accelerated by the cement-concrete laboratory and a highly effective method of determining the homogeneity of lime and concrete mixtures was developed and the homogeneous effect and basic physical and technical properties of the finished concrete were studied.

Key words: concrete, acetone-formaldehyde, economic possibility

The work used was developed by the laboratory of cement-concrete materials accelerated accurate highly effective method for determining the homogeneity of mortar and concrete mixtures and studied the effect of homogeneity and the main physical and technical properties of ready-made concrete. The method of low-temperature dilatometry / up to -800 / was used to study the nature of the porous structure of concrete and determine its frost resistance. The characteristics of the raw materials used in the work are given below. Considering the large reserves, the technical and economic possibility, as well as the ecological necessity of using concrete as fillers in work. Influence of filler with the addition of acetone-formaldehyde resin ACF-3M on rheological properties of cement paste and kinetics of hydration process, structure formation, strength of cement stone. Taking into account the large reserves, the technical and economic feasibility, as well as the environmental necessity of using as concrete fillers, the Kyzylkiy deposit and the electrothermophosphoric slag of the Chimkent Production Association "phosphorus" were used. Fly ash was also used for comparison purposes.

The research used the following materials: pozzolanic Portland cement M300 of the Kuvasay cement plant was characterized by the following indicators:

The normal density of the cement paste is 26-26.5%;

setting time (soat. min) - boshlanishi 2.25-2.55, tugashi - 3.15-3.40;

cone spread -108-110mm;

fineness of grinding - 86-87%;

tensile strength (MPa) at normal 28-day hardening - bending -

5.6-6.5; compression - 31.2-32.7.

Clinker chemical and mineralogical compositions (%): CuO₂ -21.99-23.34; Fe₂O₃ -4.41-5.25; Al₂O₃-4.26-4.95; CaO-63.82-64.38; MgO -2.29-3.15; p.p. -2.28-2.64; C₃ C -49-56; C₃ A -21-28; C₄ AF -2.4-5; -13-16.

The composition of pozzolanic Portland cement contains 27% of glue, which was used as a filler. The chemical composition of the glezh of the Kyzylkiy deposit includes (%) CaO₂ -69; Fe₂O₃ -4.15; Al₂O₃ -12.15; CaO-0.55; T and O₂ -0.57; MgO -1.22; CO₃ -2.2; p.p. -2.40;

The electrothermophosphoric slag of the Chimkent PO "phosphorus" had the following average composition (%)

CaO₂ -32.73; Fe₂O₃ -0.16; Al₂O₃ -2.39; CaO-46.72; MgO -3.12; CO₃ -0.25; K₂O -0.3; Na₂O -0.65; P₂O₅ -1.47; p.p. -0.47; [2].

Water-soluble resin grade ACF-3M -65 with a dry matter concentration of 65-70%. The product contains hydroxyl and carboxyl groups, which determines its surface-active effect. Resin ACF-3M is stable when stored under normal conditions. Within 2-3 years, the elementary composition does not change and is soluble in water. At temperatures up to 600 C it does not freeze, remains lifeless.

Resin grade ACF-3M is a condensation product of grade A acetone with formaldehyde in a ratio of 1: 3 to an alkaline medium.

Physicochemical properties of ACF resin [26].

Table 1

rocking	ACF - 3M-65	АЦФ - 3M-75	АЦФ - 3M-85
appearance	Viscous homogeneous liquid from light to brown shade		
Density at 20 ± 10C, not less, r / cm ³	1,180	1,200	1,220
Rastvorimost in water at 200S	Unlimited		
Vyazkost pri 200S, ne menee, s; On the V3-1 viscometer V3-4	- -	- 20	80 65
Mass share of dry residue, not menee,%	65	75	85
Contents of hydroxyl group, not menee,%	16	17,5	19,0
Soderjanie svobodnogo formaldegida, ne bolee,%	2,7	1,5	1,5
Concentrations of hydrogen ions, not menee, RN	6,5	6,5	6,5

According to modern concepts, surfactants include organic compounds, i.e. derivatives of hydrocarbons. The properties of surfactants, including synthetic fatty acids, are determined by their peculiar structure. Asymmetric / diphilic / molecules of such substances consist of two parts, polar and non-polar. At one end of the surfactant molecule is a hydrophilic / polar / group, which is the source of strong molecular interactions with hydrophilic surfaces.

The second, non-polar, hydrophobic part of the molecule is formed by a hydrocarbon chain. Typical surfactants are carboxylic acids, including FFAs, resin acids, sulfonic acids, and alkaline soap salts. Polar groups in such substances: hydroxyl-OH, amino-group-NH₂, carboxy-COOH, sulfo group - SO₂ OH, etc. The polar group is a carrier of a dipole moment and has a well-pronounced force field.

Due to the asymmetric structure of surfactant molecules, they are oriented in a certain order in the surface layers, like magnets in a silo field. Surfactant molecules are located perpendicular to the surface, forming a kind of "brush".

In the work, we used mainly water-repelling surfactants, water-insoluble, introduced when grinding cement. Below are the main characteristics of the surfactants used. Fatty acids provide a homologous series of saturated (saturated) aliphatic hydrocarbons. The chemical formula for any fatty acid can be summarized as follows: C_n H_{2n} O₂.

Another spelling of the fatty acid formula should be considered more correct:

C_n-I H_{2n}-I COOH where the carboxyl group COOH, characteristic of organic acids, is isolated. Fatty acids are often characterized by the number of carbon atoms: C n.

References:

1. Djurayevna T. N. et al. Influence Of Surface Additives On Strength Indicators Of Cement Systems //The American Journal of Applied sciences. – 2020. – T. 2. – №. 12. – С. 81-85.
2. Djuraevna T. N. Surface identification methods used in land management and land cadastre //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 8. – С. 98-103.
3. Mamazonov A.U., Teshaboeva ND. USE OF MINERAL FILLERS AND CHEMICAL ADDITIVES

ACF, POLYFUNCTIONAL PURPOSE SURFACES IN THE PRODUCTION OF CEMENT, MONOLITHIC AND ASSEMBLED REINFORCED CONSTRUCTURES. - 2020. - No. 3-2 (72).

4. Teshaboeva N. D. Organic substance in receiving agloporite from raw materials importance //INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 63-66.

5. Тешабоева Н. Д. Способ определения капиллярной проницаемости бетона в условиях сухого жаркого климата //ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ). – 2019. – С. 70.

6. Djuraevna T. N. Surface identification methods used in land management and land cadastre //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 8. – С. 98-103.

7. Мамажонов А. У., Тешабоева Н.Д. ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА МИНЕРАЛЬНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ НА АУТОГЕЗИЮ ЧАСТИЦ ЦЕМЕНТА //Евразийский Союз Ученых. – 2019. – №. 12-4 (69).

8. Djurayevna T. N. et al. Building Materials Determined In The Architectural Monuments Of Central Asia //The American Journal of Applied sciences. – 2020. – Т. 2. – №. 12. – С. 77-80.

9. Djuraevna T. N. Installing power collectors in repair of effective buildings //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – С. 823-826.

10. Teshaboeva ND A method for determining the capillary permeability of concrete in a dry hot climate // EURASIAN UNION OF SCIENTISTS (ESU). - 2019 -S.70

11. Mamazhonov AU, Teshaboeva ND. INFLUENCE OF DISPERSITY AND AMOUNT OF MINERAL FILLER ON AUTOGESY OF CEMENT PARTICLES // Eurasian Union of Scientists. - 2019. - No. 12-4 (69) ..